

*ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LOGRAR
UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA
CIUDAD DE SEGOVIA*

Información sobre el máster y el proyecto final (Master degree final project details):

- Tutora: Ana Teresa López Pastor, Profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social, Facultad de CC Sociales, Jurídicas y de la Comunicación.
- Tutor's project: Ana Teresa López Pastor, Professor on the Department of Sociology and Social Work, Faculty of Social Sciences, Law and Communication Sciences.
- Proyecto desarrollado por: Alejandro Sáez Carretero. Fecha de finalización del proyecto 3/9/2010
- Research work carried out by: Alejandro Sáez Carretero. Delivery date 3/9/2010
- Título del proyecto final de máster: Estrategias de comunicación para lograr una movilidad urbana sostenible en la ciudad de Segovia.
- Master final project's title: Communication strategies to achieve sustainable urban mobility in the city of Segovia.
- Máster de Comunicación con fines sociales: estrategias y campañas. Curso 2009-10. Universidad de Valladolid.
- Master degree Communication for social purposes: strategies and campaigns. Course 2009-10. University of Valladolid (Spain).
- Objetivo del máster: capacitar en el análisis, producción, evaluación y aprovechamiento social, educativo y cultural de estrategias y campañas. Pero tiene además un objetivo mucho más ambicioso: preguntarse qué corpus de contenidos va a querer hacer público la propia universidad y por extensión, la propia sociedad del siglo XXI. Por otra parte, es la demanda institucional la que ha generado una necesidad de investigadores, docentes y profesionales expertos en la reflexión, la difusión de conocimiento y de habilidades, así como la planificación y realización de acciones de comunicación con fines sociales.
- Main goals master degree: This master degree aims create capable professional to analyse, produce, evaluate and make good use of the social, educational and culture strategies and campaigns. But this master degree have another more ambitious goal: ask ourselves what kind of contents wants to diffuse both the university and the society during the XXI century.
- Más información (more info): <http://www.sjc.uva.es/mastercomunicacion.pdf>

El modelo energético en las sociedades industrializadas, basado en un elevado consumo de combustibles fósiles, está provocando la aceleración del calentamiento global en el planeta. Al mismo tiempo, las reservas mundiales de energías fósiles comienzan a mostrar síntomas de agotamiento. Por tanto, resulta imprescindible repensar este insostenible modelo energético. Durante este siglo XXI será necesario diseñar sociedades que demanden menos energía, y emitan menores cantidades de carbono a la atmósfera. Para lograr esta meta habrá que comenzar por modelar los estilos de vida de la población occidental, que actualmente causan una gran huella ecológica sobre el entorno natural. Afinando un poco más, cabe destacar la relevancia que tendrá un posible cambio en los hábitos de transporte de la ciudadanía, pues este sector representa por sí sólo un elevado porcentaje respecto al consumo total de energía, y es además uno de los grandes responsables de emisiones de CO₂.

Los teóricos *Manuel Castells* y *Jordi Borja* otorgan a los gobiernos locales el papel de protagonista para afrontar los grandes retos globales en el escenario del siglo XXI. El ámbito local resulta idóneo para implementar acciones concretas de carácter transversal que, finalmente, tendrán una repercusión sobre las problemáticas globales. Por tanto, el presente trabajo de investigación pretende hallar una estrategia comunicativa eficaz dentro del ámbito local para propiciar un cambio en los hábitos de movilidad de la población, con la finalidad última de impulsar ciudades sostenibles y comprometidas tanto con el medio ambiente, como con la integridad de la sociedad para el siglo XXI. Finalmente, las herramientas utilizadas para desarrollar este proyecto de investigación fueron: analizar el documento denominado *Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)* del ayuntamiento de Segovia; y por el otro lado, decidí aplicar entrevistas en profundidad con expertos y agentes sociales de Segovia, es decir, metodología cualitativa.

ABSTRACT/

The energy model in industrialized societies, based on high consumption of fossil fuels is driving the acceleration of global warming on the planet. At the same time, global reserves of fossil fuels are beginning to show signs of exhaustion. Therefore it's imperative to rethink this unsustainable energy model. During this century will be necessary to design societies that require less energy and emit smaller amounts of carbon into the atmosphere. To achieve this goal will be necessary to mold the lifestyles of the Western population, now those societies are producing a big footprint on the natural environment. Tweaking a bit more It's specially relevant to stand out the huge impact of the actual urban mobility patterns. Actually this sector alone represents a high percentage of the total energy consumption. At the same time urban mobility is one of the major responsible on the CO₂ emissions average.

Theorists Manuel Castells and Jordi Borja give local governments the leading role to face the great global challenges in the XXI century stage. The local administration is ideal for implementing concrete actions of transverse nature that ultimately should have an impact on global issues. Therefore, the present research work aims at finding an effective communication strategy within the local area to bring about change in patterns of population mobility. The ultimate goal is promoting sustainable and committed cities both to the environment, as with whole integrity of society for the twenty-first century. Finally the tools used for developpe this investigation project were: the analyse of the document called *Sustainable Urban Mobility Plan*

(*PMUS*) from Segovia town hall; on the other side I decided to apply in-depth interviews with experts and social partners in Segovia (qualitative method).

ÍNDICE

1	Marco teórico:	5
1.1	Pensar globalmente, actuar localmente para luchar contra el cambio climático	5
1.2	La insostenibilidad social del actual modelo de desarrollo	8
1.3	Conferencias y organizaciones internacionales	8
1.4	Reconquista de los espacios públicos	11
2	Movilidad sostenible: el estado de la cuestión	13
2.1	Modelo de movilidad dominante e insostenible: problemas sociales y ambientales que genera	13
2.1.1	Contaminación del aire	13
2.1.2	Pérdida de la escala humana de la ciudad: segregación urbana	14
2.1.3	Alto coste económico	15
2.1.4	Contaminación acústica	16
2.1.5	Aumento de la inseguridad vial	17
2.1.6	Movilidad excluyente con los segmentos de población más débiles	17
2.1.7	Cambio climático debido al uso de combustibles fósiles	18
2.1.8	Fomento de hábitos de vida poco saludables entre la población	19
2.2	Modelo posible de movilidad sostenible	19
2.2.1	Libro Blanco: la política europea de transportes de cara a 2010	20
2.2.2	Libro Verde, hacia una nueva cultura de la movilidad urbana	21
2.2.3	Estrategia Española de Movilidad Sostenible	22

2.3	Experiencias por una movilidad urbana sostenible	24
2.3.1	Internacionales	24
2.3.2	Nacionales	29
2.3.3	Regionales	32
2.3.4	Locales	33
2.4	Instituciones para la movilidad sostenible	37
2.5	Redes sociales	40
2.6	Aumento de iniciativas tanto públicas como privadas enmarcadas en un lento proceso de cambio	42
3	Análisis de caso: la situación en Segovia	45
3.1	Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Segovia	45
3.2	Programas educativos: De mi escuela para mi ciudad	49
3.3	Campañas de sensibilización: Semana Europea de la movilidad	50
4	Metodología:	52
4.1	Análisis del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)	52
4.2	Entrevistas en profundidad con expertos y agentes sociales de Segovia	53
5	Diagnóstico de la situación actual de la movilidad en Segovia:	55

5.1 Descoordinación en la Administración Pública	55
5.1.1 Descoordinación entre Administraciones Públicas	55
5.1.2 Descoordinación entre departamentos de una misma administración	56
5.2 Reducción del concepto de movilidad sostenible a un mero discurso político	57
5.3 Áreas de urbanismo: especulando con la sostenibilidad	58
5.3.1 Ciudades planificadas para los coches	58
5.3.2 Enfermedad del urbanismo: la zonificación de la ciudad	59
5.3.3 Error en la planificación de los tiempos: el PGOU nace antes que el PMUS	59
5.4 Ausencia de cultura política sobre movilidad urbana sostenible	60
5.4.1 Confusión sobre qué es y para qué sirve una movilidad urbana sostenible	60
5.4.2 Condicionamiento electoral de las decisiones: la bonanza de una medida se mide en número de votos, no en reducción de emisiones	61
5.5 Ausencia de cultura sobre movilidad urbana sostenible en la sociedad civil	61
5.6 Necesidad de trazar un Plan Metropolitano de Movilidad	62
5.6.1 El Alfoz se mueve en coche	63
5.7 Barreras para la acción hacia una movilidad sostenible	63
5.7.1 La crisis económica mundial y la insostenibilidad del modelo de financiación local	63
5.7.2 La movilidad sostenible en el furgón de cola de la agenda política	64
5.7.3 Los prejuicios impiden avanzar sobre dos ruedas	64
5.7.4 Peatonalización del Casco Histórico: pídemelo que te doy y te daré lo	

que me pides	65
5.8 Barreras para la comunicación hacia una movilidad sostenible	66
5.8.1 La comunicación: una herramienta infrautilizada	66
5.8.2 Sin acción, la comunicación vende humo	68
5.8.3 El proceso de evaluación: la comunicación delante del espejo	69
5.8.4 Foros: cauces de participación ciudadana mal diseñados	71
5.9 El PMUS: un plan sobre túneles, aparcamientos y rotondas sostenibles	72
5.9.1 Segovia, mucho más que el Casco Histórico	72
5.9.2 Tráfico fluido no es sinónimo de sostenibilidad	73
5.9.3 Un PMUS para los segovianos, aunque sin contar con ellos	73
5.9.4 ¿Sensibilizamos o construimos?	74
6 Propuestas para lograr una movilidad urbana sostenible	75
6.1 Recomendaciones para la administración local	75
6.1.1 Herramientas de comunicación interna	75
6.1.2 Creación de una Oficina de Movilidad	75
6.1.3 Adhesión del municipio de Segovia al programa Agenda 21 Local	76
6.1.4 Fomentar el teletrabajo en la Administración Pública	76
6.1.5 Reorganización de los foros	77
6.1.6 Coordinación entre el transporte público urbano y metropolitano	77
6.1.7 Mejorar el servicio de transporte público urbano	77
6.1.8 Creación de una red de aparcamientos perimetrales en superficie	78
6.1.9 Medidas para calmar el tráfico	78
6.1.10 Planes de formación para educar al personal de la Administración Pública	79
6.1.11 Plan Estratégico de Comunicación	79

6.1.12	Recuperar las campañas de sensibilización/educación con escolares	79
6.2	Recomendaciones para la sociedad civil	79
6.2.1	Promoción de la bicicleta	80
6.2.2	Recuperar el espacio público para la convivencia ciudadana	80
6.2.3	Exigir la cercanía de servicios para evitar la movilidad forzada	81
6.3	Recomendaciones para empresarios, comerciantes y sindicatos	81
6.3.1	Recompensar a los empleados que adopten hábitos de movilidad sostenible	81
6.3.2	Reorganizar la carga y descarga en el Casco Histórico	82
6.3.3	Campaña para potenciar el uso compartido el vehículo particular	82
6.3.4	Plan de transporte para áreas de especial interés	83
7	Fuentes	84
7.1	Bibliografía	84
7.2	Recursos digitales	84
8	Anexos	88

1 Marco teórico:

El modelo energético en las sociedades industrializadas, basado en un elevado consumo de combustibles fósiles, está provocando la aceleración del calentamiento global en el planeta. Al mismo tiempo, las reservas mundiales de energías fósiles comienzan a mostrar síntomas de agotamiento. Por tanto, resulta imprescindible repensar este insostenible modelo energético. Durante este siglo XXI será necesario diseñar sociedades que demanden menos energía, y emitan menores cantidades de carbono a la atmósfera. Para lograr esta meta habrá que comenzar por modelar los

estilos de vida de la población occidental, que actualmente causan una gran huella ecológica sobre el entorno natural. Afinando un poco más, cabe destacar la relevancia que tendrá un posible cambio en los hábitos de transporte de la ciudadanía, pues este sector representa por sí sólo un elevado porcentaje respecto al consumo total de energía, y es además uno de los grandes responsables de emisiones de CO₂.

En las últimas décadas, el coche ha llegado a ser el medio de transporte más utilizado por la población para completar los trayectos dentro del medio urbano. Este uso abusivo del vehículo no sólo tiene consecuencias sobre el medioambiente planetario, sino que también provoca consecuencias en el entorno urbano más inmediato como el deterioro del espacio público en las ciudades, problemas de salud para la ciudadanía, dificultades de accesibilidad para los colectivos sociales más débiles...etc. De forma paralela a esta colonización de las ciudades por parte del coche, la población mundial se ha ido concentrando paulatinamente en conurbaciones urbanas durante el siglo XX. De hecho, el número de personas que habitan en urbes ha superado a principios del siglo XXI al número de habitantes de las áreas rurales. Por tanto, estos dos indicadores, una población mundial de marcado carácter urbano y la hegemonía del vehículo en los desplazamientos por ciudad, ponen de manifiesto la trascendencia de emprender políticas en los municipios encaminadas a sustituir el modelo de transporte instaurado por uno nuevo, más sostenible tanto medioambiental como socialmente.

1.1 Pensar globalmente, actuar localmente para luchar contra el cambio climático

La batalla global contra el cambio climático se disputará en un escenario tan cercano como son nuestras ciudades durante el presente siglo. Y es que el modelo dominante de movilidad urbana, basado en el uso abusivo del automóvil particular, es una de las principales fuentes responsables de emisiones de CO₂ a la atmósfera. Las causas que han originado este uso indiscriminado del vehículo para cualquier tipo de desplazamiento hay que buscarlas en el incremento de la motorización y de la renta disponible en los hogares en una proporción mucho mayor que la subida experimentada por los costes de adquisición y funcionamiento del automóvil, según argumentan Manuel Castells y Jordi Borja (1997). A nivel global, la principal consecuencia derivada de este insostenible modelo de transporte es la aceleración del proceso de cambio climático, según corrobora la comunidad científica internacional. No obstante, desde dentro de esta comunidad de investigadores surgen algunas voces críticas, aunque minoritarias, que niegan la influencia de la actividad humana en la aceleración del proceso de calentamiento global.

“Los científicos tenemos la obligación de analizar los problemas y sus causas con una perspectiva más amplia. (...) Desde hace unos diez mil años estamos en una época cálida, que ha permitido la actual expansión de la humanidad a partir del desarrollo de la agricultura. No debemos olvidarnos, sin embargo, de que se trata de un paréntesis dentro del período frío que supone el último

millón de años. Además, en estos últimos diez mil años el clima tampoco ha sido absolutamente uniforme¹.

En cualquier caso, las consecuencias derivadas de esta hegemonía del coche sobre otros medios de transporte menos contaminantes superan con creces el ámbito medioambiental e inciden negativamente en múltiples parcelas de la realidad. Así a nivel local, provoca un aumento de los tiempos de desplazamiento dentro de las ciudades con el consiguiente coste económico, elevados niveles de ruido, contaminación del aire en las urbes que genera serios problemas para la salud pública, entre otros efectos nocivos.

El sistema actual de movilidad urbana, concretamente, es el responsable directo de entorno a un 40%² del total de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por tanto, resulta imprescindible modelar los hábitos en los desplazamientos por ciudad de la población con el objetivo primordial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y luchar de este modo contra el cambio climático. En cualquier caso, ésta sólo es una de las metas a alcanzar. Reconquistar espacios para la calidad de vida de una población urbana cada día más numerosa y favorecer entornos benignos para su salud son otros de los grandes retos asociados a la consecución de una movilidad urbana sostenible.

Los autores anteriormente citados³ otorgan a los gobiernos locales el papel de protagonista para afrontar los grandes retos globales en el escenario del siglo XXI. El ámbito local resulta idóneo para implementar acciones concretas de carácter transversal que, finalmente, tendrán una repercusión sobre las problemáticas globales.

“Las Conferencias de Naciones Unidas, como la experiencia de las organizaciones internacionales tanto mundiales como regionales (Banco Mundial, Unión Europea), han revalorizado la dimensión local en dos aspectos principales: a) ámbito para la aplicación de las políticas integrales (medio ambiente, promoción económica e integración social...); b) marco para la concertación entre administraciones públicas y actores privados (...) Hoy la dimensión local está muy vinculada a la urbanización. No solamente la mayoría de la población vive en ciudades, sino que en diversas regiones del mundo la urbanización caracteriza tanto las formas de vida como de asentamiento de casi toda la población. En consecuencia las conferencias de Naciones Unidas, especialmente las Agendas 21 destinadas a implementar sus acuerdos, asignan

¹ ARSUAGA, Juan Luis, MARTÍNEZ, Ignacio. *La especie elegida. La marcha de la evolución humana*. Barcelona, 1999.

² *Libro Blanco: la política europea de transportes de cara a 2010: la hora de la verdad*. Comisión Europea, Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas, 2001.

³ CASTELLS, Manuel, BORJA, J. *Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de la información*. Madrid: Ed. Taurus, 1997.

un rol importante a los gobiernos locales y, especialmente, a las políticas que puedan desarrollarse en los ámbitos urbanos (Castells, Borja, 1997:328).

De esta combinación entre el ámbito local y el ámbito global nace un nuevo concepto, *glocalización*. El contenido de esta idea se podría resumir en la siguiente frase: pensar globalmente y actuar localmente. Este concepto aplicado en entornos urbanos supone revalorizar el rol que juegan los gobiernos locales dentro de la escena internacional. Pues, cada vez más, desde las ciudades se impulsan políticas de carácter integral para abordar problemáticas de trascendencia global.

Sin embargo, el concepto *glocalización* ha encontrado serios obstáculos por el camino que le han impedido alcanzar una mayor progresión. Para empezar las autoridades locales no están representadas durante la celebración de Conferencias Internacionales, incluso cuando se abordan problemas que son estrictamente de su competencia. Por otra parte, organismos internacionales, nacionales y locales trabajan aún de forma descoordinada, de modo que resulta complejo elaborar programas y políticas comunes. En lo referente a la organización de la administración, tanto en el ámbito nacional como local, se observa una estructura y un reparto de funciones inadecuado para enfrentar las nuevas demandas y necesidades de la sociedad del siglo XXI. Otra carencia es la manifiesta debilidad política de los gobiernos municipales que en ocasiones deja huérfano de liderazgo el proyecto de ciudad. Por último, el alejamiento de las instituciones políticas con respecto a la ciudadanía entra en clara contradicción con el panegírico pro participación ciudadana pregonado por los representantes de estas mismas instituciones. Es decir, que todavía son numerosos los hándicaps que impiden avanzar a este novedoso paradigma.

“En resumen, la *glocalización* es hoy una realidad escasamente institucionalizada pero no por ello menos fuerte. Su regulación solamente es posible si actúan los únicos mediadores que tienen los medios y la legitimidad formal para hacerlo: los gobiernos nacionales.”(Castells, Borja, 1997:330)

Como conclusión de este epígrafe, decir que los gobiernos locales, mediante la aplicación de políticas de carácter integral, jugarán un papel trascendental en la resolución de las problemáticas globales. No obstante, los gobiernos nacionales deben concienciarse de la importancia que ya han adquirido los municipios como llave para solventar problemas de calado internacional. Por tanto, desde las instituciones estatales se deberá dotar a los gobiernos locales de mayor capacidad operativa, así como resolver los problemas de financiación tan frecuentes en los entes locales.

1.2 La insostenibilidad social del actual modelo de desarrollo

De cualquier manera, los gobiernos locales se enfrentan a grandes retos que van más allá de los planteados dentro del terreno medioambiental. Implementar políticas desde las ciudades en favor de un modelo desarrollo sostenible resulta imprescindible para que todos los grupos integrantes de la sociedad accedan a unas condiciones de vida dignas. El actual modelo de desarrollo está fundamentado en los principios básicos del neoliberalismo. Esta concepción económica predominante ha propiciado

una desregulación en los mercados, la concentración del capital mundial en unas pocas manos, un sensible incremento de las diferencias entre clases sociales, una merma en los derechos de los trabajadores, crecimiento del desempleo o del empleo precario, y, en los casos más extremos, la violación de los derechos humanos individuales. Dentro del apartado medioambiental las consecuencias no han sido mucho más positivas. El actual modelo neoliberal preconiza un crecimiento económico constante e ilimitado. Sin embargo, los recursos naturales del planeta tienen un carácter finito. Este antagonismo surgido entre el dogma neoliberal y el normal funcionamiento de los ecosistemas naturales ha puesto en tela de juicio las teóricas bonanzas de dicho sistema económico. Por otra parte, un nuevo modelo de desarrollo sostenible se abre camino en las sociedades occidentales como posible solución a los desajustes causados por este capitalismo extremo. Algunos de estos desajustes se apuntan a continuación:

“La falta de oportunidades de empleo, la pobreza y la salud son elementos básicos de la sostenibilidad. La pobreza es una de las causas de degradación medioambiental y de degradación de la salud. Sin unos ingresos que permitan cubrir las necesidades básicas es difícil conseguir un desarrollo sostenible. La incapacidad de las economías, tanto de los países desarrollados como en vías de desarrollo, de proveer puestos de trabajo estables hace difícil diseñar un modelo de desarrollo urbano socialmente sostenible” (Castells, Borja, 1997:203)

La sostenibilidad medioambiental sólo se conseguirá si previamente se materializa la sostenibilidad social. Para lograr esto será necesario trabajar en campos como la educación de la población, la promoción de economías capaces de generar puestos de trabajo estables, el fomento de la participación ciudadana en la gestión de la administración, acabar con los mecanismos que generan exclusión social de amplias capas de población...etc.

1.3 Conferencias y organizaciones internacionales

El concepto *glocalización* se ha fortalecido sensiblemente desde la celebración en el año 1992 de la **Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro**. Esta cumbre internacional organizada por Naciones Unidas supuso también el punto de inflexión hacia una creciente preocupación medioambiental a escala global. Además, nace el concepto de *Agenda 21 Local*, es decir, un instrumento que debe servir a los gobiernos locales para implementar políticas respetuosas con el medio ambiente. Desde entonces se han desarrollado numerosas conferencias internacionales para abordar las problemáticas relacionadas con la huella que las sociedades humanas infringen sobre la naturaleza. La *Declaración de Río* establece las líneas a seguir para restablecer una relación cordial entre hombre y naturaleza, considerando que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y que tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”⁴.

⁴ *Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo*. Conferencia de Naciones Unidas, 1992.

La I Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles celebrada en Aalborg, Dinamarca, en el año 1994 definió los principios de sostenibilidad para las urbes. Estos principios quedaron reflejados en la *Carta de Aalborg*. En esta carta las ciudades europeas asumen que los estilos de vida actuales son responsables de muchos de los problemas medioambientales del planeta. Se considera, además, que los gobiernos locales tienen una función determinante en el proceso de cambio de estos modos de vida. Concretamente, para alcanzar la meta de una movilidad sostenible propusieron reducir la movilidad forzada y dejar de fomentar el uso innecesario del vehículo privado. La prioridad era ya entonces favorecer los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente (desplazamientos a pie, bicicleta, transporte público) y la planificación para posibilitar una combinación de estos medios. De este encuentro también surgió la *Campaña Europea de Ciudades Sostenibles* cuyo objetivo principal era favorecer el desarrollo sostenible local a través de la participación de las ciudades en el *Programa 21 Local*.

La *Conferencia de Aalborg* tuvo continuidad en la **II Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles** del año 1996 que culminó con la publicación del *Plan de acción de Lisboa*, ciudad en la que se celebró la cumbre. Esta *Conferencia de Lisboa* tenía como principal objetivo llevar las propuestas de la *Carta de Aalborg* a la realidad a través de la puesta en marcha de la *Agenda 21 Local* por parte de las autoridades locales europeas.

Hannover fue la ciudad elegida en el año 2000 para celebrar la **III Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles**. Este encuentro sirvió para evaluar las acciones realizadas a favor de un desarrollo sostenible, así como para elaborar el *Llamamiento de Hannover a los líderes y gobernantes municipales europeos de cara al siglo XXI*. A través de éste se exhortaba a instituciones europeas, gobiernos nacionales y locales, empresas y ciudadanos a priorizar políticas y estilos de vida favorables con el desarrollo local sostenible.

Una nueva reunión tuvo lugar en el año 2002, esta vez Johannesburgo acogió la **Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible**, que tuvo como resultado el *Llamamiento de Johannesburgo*. En el año 2004 la **IV Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles, Aalborg+10 inspiración para el futuro**, retornó a la ciudad que vio nacer la iniciativa. Durante esta cumbre se adoptaron los "*compromisos de Aalborg*" con dos objetivos fundamentales: aumentar la concienciación ciudadana y resaltar la necesidad de que los gobiernos locales europeos actúen de forma integrada para hacer frente a los crecientes retos en materia de sostenibilidad; y como una herramienta práctica y flexible para la acción y los logros locales. Así los gobiernos locales se han convertido en actores principales de todas las cumbres y conferencias celebradas después de la cita de Río de Janeiro en el año 92. Y es que como explica M. Castells los municipios son la pista de aterrizaje necesaria para poner en práctica los acuerdos alcanzados en conferencias internacionales y, de este modo, intentar solventar los problemas medioambientales que aquejan al planeta.

En materia de movilidad, *los compromisos de Aalborg* reconocen la relación de interdependencia entre el transporte, la salud y el medio ambiente. Se establece el

compromiso de trabajar por un modelo de movilidad más sostenible, y para lograrlo se propone avanzar en las siguientes áreas: reducción de la dependencia del transporte privado motorizado; aumentar el porcentaje de desplazamientos en transporte público, a pie o en bicicleta; promover el cambio a vehículos con bajas emisiones; desarrollar planes de movilidad urbana sostenible; y, por último, reducir el impacto del transporte en el medio ambiente y en la salud pública.

En *los compromisos de Aalborg* también se asume con naturalidad la trascendencia que las políticas locales tienen en el devenir de las problemáticas globales. La administración local ha interiorizado la responsabilidad que ésta ostenta para la conservación de la paz, la justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del clima a nivel global. Para la consecución de estos ambiciosos logros se establecen unas líneas estratégicas fundamentales. Las principales son desarrollar y seguir un enfoque estratégico integrado para mitigar el cambio climático; integrar la política de protección medioambiental en el núcleo de las políticas en el área de la energía, el transporte, el consumo,...; o aumentar la concienciación sobre las causas y los impactos probables del cambio climático.

UN-HABITAT, for a better urban future es la agencia de Naciones Unidas para los asentamientos humanos. Promueve ciudades social y ambientalmente sostenibles, y sus objetivos quedan reflejados en documentos como la *Declaración de Vancouver*, la *Declaración de Estambul* o el *Programa Hábitat*. Durante el período de tiempo de 1997 a 2002, la mitad de la humanidad llegó a ser urbana. Este hecho revitalizó notablemente a UN-HABITAT que utiliza su experiencia para identificar las nuevas prioridades para un desarrollo urbano sostenible.

El **Día Mundial del Hábitat** se celebrará el próximo día 4 de octubre en la *Exposición Mundial de Shanghai 2010*. Sin duda, el lugar más idóneo, pues esta es la primera exposición mundial dedicada a las posibilidades y problemas de la vida urbana en el siglo XXI. *Better city Better Life* es la temática sobre la que pivotarán los programas culturales y eventos organizados por 200 países y 50 organizaciones internacionales. Durante la celebración, se mostrarán nuevas ideas para hacer de nuestras ciudades espacios más confortables para vivir, ya que se prevé que el 70% de la humanidad habitará en ciudades durante la próxima generación. Concretamente, UN-HABITAT pronostica que las áreas urbanas de España concentrarán al 80% de la población total del país para el año 2030.

Desde otro ámbito, la **Agencia Internacional de la Energía (IEA)**, que fue creada por la *Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)* tras la crisis del petróleo de 1973, coordina la política energética de los estados miembros, y publica numerosos informes acerca de políticas para luchar contra el cambio climático, sobre los niveles de emisiones de CO₂ o referentes al ámbito del transporte. Estos informes aportan datos de interés para conocer la demanda de energía del sector del transporte, así como la evolución de éste durante los últimos años. Con periodicidad anual publica un informe sobre la cantidad de emisiones de CO₂ a la atmósfera de los 140 países del mundo integrantes de la IEA. El primer informe vio la luz en el año 1997 y se ha convertido en una herramienta fundamental para analistas y responsables políticos, ya

que permite conocer la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial desde el año 1971. Además, permite conocer las emisiones por sectores de producción y tipo de combustible. Por otro lado, el IEA cuenta con un departamento encargado de políticas y tecnología para una energía sostenible, este departamento desarrolla numerosas políticas sugeridas por los líderes mundiales del G8.

La IEA prevé, en el informe *World Energy Outlook*, un sensible incremento en la demanda de energía para las dos próximas décadas, a pesar de la actual recesión económica. La mayor demanda se producirá en el sector de la electricidad y en los países en vías de desarrollo. La IEA vaticina un aumento de hasta el 40% en la demanda de energía primaria, es decir, electricidad y transporte para el año 2030 en comparación con los niveles de 2007. El problema, según afirma la IEA, es que este incremento de la demanda de energía augura unas consecuencias catastróficas para el calentamiento global. Para evitarlas el mundo necesita limitar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a 450 partes por millón.

La *Agencia Internacional de la Energía* pronostica que las tecnologías de la energía permitirán reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera. La eficiencia energética será de lejos la más importante y representará por sí sola la mitad de la reducción de emisiones; las energías renovables permitirán la reducción de un 20 %; el carbón limpio y la energía nuclear en torno a un 10%; y los biocombustibles sólo aportarán un ahorro del 3% hasta el año 2030.

1.4 Reconquista de los espacios públicos

Descendiendo desde el marco internacional al ámbito local resulta manifiesto que el actual sistema de movilidad es una de las principales causas responsables de degradación urbana. El automóvil se ha ido apropiando progresivamente de espacios públicos, y enormes espacios de terreno han sido dedicados a infraestructuras de transporte. Esta planificación de las ciudades pensada exclusivamente para favorecer las necesidades de los automovilistas ha terminado por expulsar a la población más débil del espacio urbano.

“Los espacios públicos desempeñan un papel esencial en la construcción de una ciudad competitiva, cohesionada y sostenible. La construcción de la ciudad se refleja en los espacios públicos, que actúan como lugares de centralidad, como espacios de creación de identidad de barrio, de ciudad, etc. Los espacios públicos deben ser accesibles y seguros, especialmente para las poblaciones más débiles, y deben incorporar aspectos simbólicos que permitan a la población sentirse identificada con su lugar de residencia. La degradación de los espacios públicos (...) conduce al desarraigo y a la falta de identificación de los vecinos y usuarios con el territorio en el que viven, trabajan y consumen” (Castells, Borja, 1997:197).

La contaminación atmosférica, el aumento de la superficie ruidosa, pérdida de calidad de los espacios urbanos, incremento de los residuos, mayor grado de inseguridad vial...

son sólo algunas de las nefastas consecuencias que ha provocado la invasión de las ciudades por parte del automóvil.

El auge de la industria automovilística durante las últimas décadas ha contribuido a la privatización del espacio público en favor de los usuarios de modos de transporte motorizado. “El tipo de movilidad que se ha potenciado convierte a la ciudad en un entorno poco accesible para todo el mundo, es decir, de una manera consentida se ha dado prioridad al grupo de ciudadanos que se mueven en coche. Y no todo el mundo tiene defendido su derecho a la movilidad. Una mayoría de personas por decisión propia o necesidad tienen que hacer una movilidad no motorizada. Sin embargo, repasas como está planteado el planeamiento urbanístico, el planeamiento de la movilidad y se ve un reparto del espacio público cada vez más reducido para peatones y bicicletas, y un espacio mayor para que los coches se muevan o aparquen. En el fondo un espacio público privatizado” lamenta María Sintés, educadora medioambiental del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental).

La inseguridad del espacio público urbano ha propiciado que los grupos sociales más débiles abandonen las calles de los municipios. Niños y ancianos son los grupos más vulnerables ante el actual modelo de movilidad. Para María Sintés el proceso de expulsión de peatones que han sufrido las ciudades se ha desarrollado de la siguiente manera: “Los padres y las madres estamos obsesionados con el tema de la seguridad de los niños. La calle ahora mismo es muy insegura. Se genera un ciclo vicioso en el cual nos vemos obligados a acompañar de forma permanente a los niños o a llevarles en el coche porque no pueden ir solos. Les estamos hurtando a los niños el uso libre de la calle. Como la calle es peligrosa, pues en casa encerrados. Igual pasa con los ancianos. Si la calle es peligrosa, saldrán menos. De una forma sibilina se están vaciando las calles y dejando que se apodere de ella un trasto peligroso”.

Recuperar el espacio público de nuestras ciudades significará, finalmente, recuperar la autonomía personal en la vida cotidiana de diferentes colectivos sociales. Por ejemplo, actualmente los padres acompañan de forma permanente a sus hijos en las calles ante el temor de que sean atropellados por un coche. Reconquistar el espacio público para el peatón posibilitará un mayor grado de independencia para estos niños y ancianos, que a día de hoy se han visto despojados de ésta. “El camino para ir al colegio es un camino de relación y de autonomía. No es el camino que hace un adulto, que no es de relación. Yo me preguntaría cómo quieren ir los niños al colegio. Los niños te dirán que ellos quieren ir andando al colegio porque en el coche los niños van atados, mientras que si van caminando ellos van jugando. Los niños quieren ser autónomos y lo consiguen yendo solos al colegio. Esto les da seguridad y les reafirma su personalidad. Quieren un camino seguro y llegar tranquilamente. También, quieren espacios para jugar sin ningún problema, sin conflictos de ocupación del espacio” argumenta Cristina Pampillon González, presidenta del AMPA Santa Eulalia y ex concejal de Medio Ambiente.

2 Movilidad sostenible: el estado de la cuestión:

El uso abusivo del coche dentro del espacio urbano es el principal responsable de numerosas consecuencias negativas que, finalmente, sufren tanto los habitantes de las ciudades como el medioambiente del planeta. Sin embargo, las instituciones públicas están empezando a trabajar en otro modelo posible de movilidad. Esta labor queda bien reflejada en los diferentes documentos elaborados desde las administraciones. Tampoco, se puede obviar la importantísima labor que desarrolla la sociedad civil ya sea como precursora de innovaciones dentro de esta área, o como agente fiscalizador de la acción de las entidades públicas.

Los datos también corroboran un ligero cambio de tendencia en los desplazamientos urbanos desde modos motorizados hacia medios de transporte más sostenibles. El transporte público de las áreas metropolitanas españolas ha visto aumentar el número de viajeros de forma constante en los últimos años. De este modo, autobús y metro han presentado unos crecimientos medios anuales cercanos al 2%, y el incremento total acumulado de los últimos nueve años alcanza casi un 15%⁵.

2.1 Modelo de movilidad dominante e insostenible: problemas sociales y ambientales que genera

A continuación, se detallan las múltiples consecuencias que un uso abusivo de modos de transporte motorizados inflige sobre las personas y sobre el entorno natural. A menudo, la población no es consciente de estos efectos nocivos, lo cual se convierte en un obstáculo que impide actuar a favor de un cambio de modelo.

2.1.1 Contaminación del aire

Actualmente, más de tres cuartas partes de la población española habitan en núcleos urbanos. Sin embargo, la calidad del aire en nuestras ciudades deja mucho que desear, provocando que muchos ciudadanos estén expuestos a elevadas concentraciones de contaminantes dentro de su entorno vital. Especialmente vulnerables a los efectos de los contaminantes son los niños de 0 a 2 años, las mujeres embarazadas, personas con enfermedades cardiorespiratorias y los mayores de 65 años, según advierte el *Observatorio de la Sostenibilidad en España* (OSE). Más detalles acerca del deterioro de la calidad del aire están recogidos en el siguiente informe. (véase ANEXO 1)

“A pesar de algunas mejoras obtenidas, la calidad del aire de las ciudades españolas no es satisfactoria. Existe un amplio porcentaje de población

⁵ Informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana 2010.

expuesta a niveles de contaminación que comportan serios riesgos para su salud, además de importantes costes sociales, ambientales y económicos. En la actualidad, el deterioro de la calidad del aire en las ciudades está directamente relacionado con la movilidad y las actividades productivas de sectores económicos tales como el sector transporte, responsable de las emisiones de partículas, óxidos de nitrógeno y otros precursores del ozono troposférico, que constituyen las presiones más relevantes⁶.

El Observatorio de la Sostenibilidad en España, por otro lado, plantea implementar determinadas acciones con el fin de contrarrestar el progresivo empobrecimiento en la calidad del aire. Son varios las áreas de trabajo que proponen para mejorar la actual situación, entre otras: la adopción de medidas relacionadas con la gestión del tráfico urbano, la planificación urbanística, el fomento del transporte público, así como una mayor sensibilización entre la población acerca del impacto que los actuales estilos de vida tienen en la calidad del aire que respiramos.

2.1.2 Pérdida de la escala humana de la ciudad: segregación urbana

El modelo de ciudad compacta y cohesionada, paradigma de urbanismo común en España antes de que se produjese el “boom” inmobiliario, se ha visto desdibujado debido a la importación de parámetros urbanísticos propios del mundo anglosajón. Este último modelo se caracteriza por el uso de grandes bolsas de terreno con una baja densidad de población, por la segmentación del espacio urbano dependiendo de los usos o actividad que allí se desarrollen, y por la permanente construcción de nuevas infraestructuras destinadas a facilitar el tránsito de los modos de transporte motorizados.

“La planificación urbanística integrada juega un papel crucial en la reducción de los impactos negativos del transporte en el entorno urbano y en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Al mismo tiempo, representa un instrumento para satisfacer en un futuro las necesidades y deseos de los ciudadanos en relación con una movilidad adecuada, reduciendo la demanda de desplazamientos, promocionando e incrementando el uso de modos de transporte respetuosos con el medioambiente e implantando conjuntos de medidas para reducir el impacto de los modos de transporte convencionales. Por tanto, la planificación urbanística puede contribuir enormemente a la implantación de una movilidad sostenible en el interior y exterior de la ciudad” según se argumenta en *Impulso a políticas de transporte urbano sostenible, SMILE*⁷.

Sin embargo, el actual modelo de ciudad termina por obligar a la población a usar el vehículo privado, ya que el transporte público es incapaz de ofrecer un servicio eficaz

⁶ *Informe de Sostenibilidad en España 2009*.

⁷ SMILE, experiencia que se comentará en el epígrafe 2.3.4

en áreas urbanas con una baja densidad poblacional. Esta movilidad forzada y motorizada de la población provoca un incremento en las emisiones de contaminantes y, consecuentemente, un empobrecimiento de la calidad del aire, la aceleración del proceso de cambio climático, mayor contaminación acústica...etc. Este cambio de modelo urbanístico se describe en el *Informe de Sostenibilidad en España 2009*. (véase ANEXO 2)

2.1.3 Alto coste económico

El actual modelo de movilidad urbana es insostenible desde una perspectiva medioambiental, pero también tiene unos costes difíciles de asumir desde una perspectiva económica. El programa *The Clean Air Initiative for Europe (CAFE)*⁸ calcula que los costes económicos derivados de la contaminación atmosférica, procedente principalmente del sector transporte, representan entre un 1,7% y un 4,7% del PIB de España. Otros focos de merma económica son el aumento del tráfico en los centros de las urbes que acaba provocando una congestión crónica. Estos embotellamientos urbanos generan pérdidas de tiempo laboral tanto para empresas como para empleados. Desde el *Libro Verde, hacia una nueva cultura de la movilidad urbana* se estima que la economía europea pierde cada año debido a fenómenos relacionados con el modelo actual de movilidad unos cien mil millones de euros, esto representa un 1% del PIB de la UE.

Por otra parte, la creación de nuevas infraestructuras destinadas a favorecer el tráfico del vehículo privado supone un cuantioso desembolso económico. La financiación de la obra pública y su posterior gestión está siendo asumida íntegramente por la Administración Pública. Se puede afirmar que el usuario de coche actualmente tan sólo paga por la adquisición y el mantenimiento del producto, pero no está asumiendo unos costes externos que son muy elevados. El dinero público es el encargado de sufragar las consecuencias negativas derivadas del uso abusivo del vehículo. Entre otras repercusiones cabe mencionar el deterioro medioambiental, el empobrecimiento de la calidad del aire con graves consecuencias para la salud humana, la creación de costosas infraestructuras...etc.

Según el estudio "*Costes externos de los transportes de Europa*" realizado por la universidad Karlsruhe de Alemania y el instituto INFRAS, los costes externos del transporte en España representan el 9,6% del PIB. Este dato contrasta con la aportación que el mismo sector aporta al PIB Español, cuantificada en un 6%. El *Observatorio de la Sostenibilidad en España* también muestra su preocupación por el problema que supone esta circunstancia, señalando que estos costes alcanzaron los 60.114 millones de € en 2005. El transporte por carretera (tanto de viajeros como de mercancías) es el que más contribuye a estos costes externos, fundamentalmente a través de los contaminantes atmosféricos generados que perjudican considerablemente a la salud humana⁹.

⁸ Programa promovido por la Comisión Europea.

En países del entorno europeo la tendencia se va inclinando a que estos costes externos sean asumidos progresivamente por los usuarios de este medio de transporte. De otra forma, se estaría penalizando al resto de ciudadanos que no son usuarios de coche y, sin embargo, ven como la Administración Pública destina enormes cantidades de dinero a sufragar los gastos derivados de su utilización por un porcentaje reducido de la población.

2.1.4 Contaminación acústica

Otra de las consecuencias nocivas del actual modelo de movilidad urbana es el exceso de decibelios que genera dentro de escenarios primordialmente residenciales. Los habitantes de las ciudades, poco a poco, se han ido acostumbrando a estos elevados niveles de ruido provocados por el uso indiscriminado del coche. Sin embargo, esta contaminación acústica acaba deteriorando la salud de los ciudadanos que la sufren durante períodos prolongados en su vida cotidiana. Se estima que entorno al 26,7% de los hogares españoles están afectados por el ruido que emite el tráfico, con el consiguiente deterioro de la salud sobre los miembros de dichos hogares, según se afirma en la *Estrategia Española de Movilidad Sostenible*.

Cerca del 40 % de la población en la Unión Europea está expuesta al ruido generado por el tráfico. Ruido que llega a superar los 55 decibelios. Por tanto, un elevado porcentaje de ciudadanos sufre niveles de contaminación acústica que sobrepasan los límites establecidos desde la *Organización Mundial de la Salud (OMS)*. Por otro lado, la *OMS* nos advierte de las consecuencias nocivas del ruido sobre la salud humana, tanto a corto como a largo plazo: alteración del sueño; efectos cardiovasculares; empobrecimiento del rendimiento en el trabajo o la escuela; cambios en el comportamiento como agresividad o pasividad; trastornos en el metabolismo humano; o problemas del sistema inmunológico. (véase ANEXO 3)

2.1.5 Aumento de la inseguridad vial

La hegemonía de los modos de transporte motorizados dentro del escenario urbano deja sensiblemente desprotegidos a los usuarios de opciones de movilidad respetuosas con el medio ambiente, es decir, a peatones y ciclistas. Esta desigualdad de fuerzas queda trágicamente reflejada en los porcentajes de siniestralidad acaecidos dentro de nuestras ciudades. Y es que la balanza que mide el número de víctimas mortales debidas al tráfico se inclina trágicamente hacia el lado de los actores más débiles en el ámbito de la movilidad como reflejan los datos del *Informe de sostenibilidad en España 2009* realizado por el *Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)*.

Uno de cada cuatro fallecidos en accidente de tráfico en España fue un peatón o un ciclista. En total hubo 634 víctimas mortales durante el año 2008 por causa de accidentes de tráfico en zonas urbanas, de las cuales 502 eran viandantes. Pese a que

⁹ Las 10 autovías con menos tráfico y más impacto ambiental. Greenpeace

la cifra de fallecidos se ha visto reducida en un 14,4 % en comparación con el año 2007, aún continúa siendo muy elevado el número de muertos a causa del tráfico urbano. Especialmente preocupante es el porcentaje de víctimas mortales en grandes núcleos de población como Barcelona, Madrid o Valencia. (véase ANEXO 4)

Desde la *Fundación RACC, Real Automóvil Club de Cataluña*, se aplaude el notable descenso de casi un 60% en peatones fallecidos en España desde el año 1980, a pesar del paulatino incremento en el volumen de tráfico. Sin embargo, también destaca que en un 20% del total de accidentes mortales en carretera están involucrados viandantes y ciclistas.

2.1.6 Movilidad excluyente con los segmentos de población más débiles

Nuestras ciudades han sido diseñadas durante las últimas décadas pensando exclusivamente en el uso vehículo particular. El vehículo, normalmente, es utilizado por un determinado perfil de población, que tan sólo representa a un reducido porcentaje de la sociedad. Esto se traduce en la vulneración del derecho a la accesibilidad de amplios segmentos de la ciudadanía durante su vida cotidiana, que se ven excluidos dentro del actual modelo de movilidad motorizada.

Una movilidad urbana sostenible es también crear una ciudad accesible para todos los colectivos que la integran. Para lograr este objetivo será necesario atender las necesidades específicas de cada grupo, así como ofrecer alternativas de transporte que respondan a estas necesidades. Las pautas de movilidad de la población difieren dependiendo de características como sexo, edad o clase social.

Desde el proyecto SMILE¹⁰, *Sustainable Mobility Initiatives for Local Environment*, se tiene en cuenta las demandas en materia de movilidad de los siguientes colectivos: niños, jóvenes, mujeres, personas mayores de 65 años, personas discapacitadas y personas pobres. Además, ofrecen una serie de recomendaciones destinadas a impulsar la accesibilidad de dichos colectivos como, por ejemplo, la planificación considerando desde el inicio las necesidades de colectivos específicos; aplicación de medidas duras como adaptación de infraestructuras de transporte o del entorno edificado; y, finalmente, medidas blandas como la sensibilización de los ciudadanos o el fomento de acuerdos de colaboración. (véase ANEXO 5)

2.1.7 Cambio climático debido al uso de combustibles fósiles

¹⁰ Proyecto cofinanciado por la Comisión Europea.

El actual modelo de movilidad urbana es el responsable de un 40% de las emisiones de CO₂ a la atmósfera, Gas de Efecto Invernadero (GEI) que contribuye a acelerar el proceso de Cambio Climático, según el diagnóstico del *Libro Verde, hacia una nueva cultura de la movilidad urbana*. De este modo, se puede ver como la utilización de combustibles fósiles en los modos de transporte motorizados no sólo tiene graves consecuencias a nivel local, sino que trasciende los ámbitos municipal, regional y nacional hasta convertirse en una problemática de índole mundial.

Por otro lado, la progresiva migración de población desde el medio rural hacia las ciudades ha provocado que, por primera vez en la historia, durante el s.XXI el número de habitantes de las urbes haya superado a los del campo. Además, desde *The United Nations Human Settlements Programme*, UN-HABITAT, se prevé que durante la próxima generación entorno a un 70% de la población mundial se concentre en entornos urbanos. Si a este hecho unimos las insostenibles cantidades de CO₂ que se emiten desde las urbes, entre otras causas, debido al actual modelo de movilidad, vislumbraremos la importancia de cambiar nuestros hábitos de desplazamiento en ciudad para luchar contra el proceso global de cambio climático. (véase ANEXO 6)

Desde la *Agencia Internacional de la Energía* se estima que aproximadamente el 70% de las emisiones de CO₂ a la atmósfera se genera desde las ciudades. Los modos de transporte motorizados, que copan vías y calles en los espacios urbanos, son responsables de un importante porcentaje de dichas emisiones. Las ciudades, de este modo, se han convertido ya en un escenario primordial para luchar contra el cambio climático durante el siglo XXI debido a sus elevados e insostenibles consumos energéticos. (véase ANEXO 7)

Para reconducir la actual situación será imprescindible sensibilizar y concienciar a la población acerca de la necesidad de modelar los hábitos de movilidad dentro de las urbes, ya que de no producirse este cambio en nuestros estilos de vida todos sufriremos las consecuencias derivadas del incremento global de las temperaturas. Se prevé que las posibles secuelas del calentamiento planetario sean especialmente virulentas entre los países que conforman el arco mediterráneo. Concretamente, se pronostican menores precipitaciones y, por tanto, una reducción en la disponibilidad de agua; cambios negativos en el sector agrícola; y un aumento del riesgo para la salud de la población debido a las olas de calor y los incendios.

2.1.8 Fomento de hábitos de vida poco saludables entre la población

El uso generalizado de modos de transporte motorizados para cubrir los desplazamientos urbanos ha favorecido la instauración de estilos de vida sedentarios y con una baja actividad física entre la población. Esta falta de ejercicio físico unido a unos malos hábitos de alimentación ha provocado un aumento de los problemas de salud entre la ciudadanía, problemas que cada día se manifiestan a edades más tempranas como ilustra este fragmento del reportaje *Sedentarismo infantil* que se incluye a continuación:

¿Por qué no fomentar la actividad física en los quehaceres diarios? Hoy en día se lleva a los niños a la escuela en coche, aunque la distancia sea ínfima, promoviendo así una vida sedentaria, ajena a la salud y creando a los menores una futura dependencia hacia el coche, lo que implica carencia de ejercicio para ellos y contaminación, ruido y peligro para todos. Y no hablemos de los embotellamientos a las entradas y salidas de clase, que incluso llegan a ser peligrosos para los pocos escolares que se desplazan de forma más sostenible¹¹.

La influencia de los hábitos de desplazamiento sobre la salud de la población pone de relieve, una vez más, el carácter transversal de la problemática de la movilidad urbana. Por tanto, impulsar medios de transporte no motorizados o con bajas emisiones de carbono irá en favor de la salud del medio ambiente y, al mismo tiempo, creará un entorno adecuado para conservar la buena salud de los habitantes de las ciudades. (véase ANEXO 8)

2.2 Modelo posible de movilidad sostenible

Durante los últimos años ha nacido un creciente interés sobre la problemática de la movilidad urbana dentro de las instituciones europeas. Este interés ha cristalizado en varios documentos que pretenden marcar las pautas a seguir para lograr un nuevo modelo de movilidad más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, y con la calidad de vida de los habitantes de las ciudades europeas. Las iniciativas comunitarias han permeado las políticas de los diferentes estados miembros. Un ejemplo de esto es la *Estrategia Española de Movilidad Sostenible*, que establece las directrices generales para cambiar los hábitos vigentes de desplazamiento en la población.

2.2.1 Libro Blanco: la política europea de transportes de cara a 2010

El transporte urbano es responsable de entorno al 40 % de las emisiones de CO₂ a la atmósfera. Para revertir esta situación, la Unión Europea propone a través del *Libro Blanco* una batería de medidas con la finalidad de reducir las emisiones de efecto invernadero. El objetivo último es racionalizar el transporte urbano y para lograrlo se apuesta, por una parte, por diversificar las fuentes de energía utilizadas en el sector del

¹¹ Merallo Grande, Juan (2009): *Sedentarismo infantil*. Madrid: Ediciones EL PAIS.

transporte con el fin de reducir la polución y aminorar la dependencia energética de la UE, y por otro lado, por favorecer las buenas prácticas, es decir, apostar por sistemas de transporte público como líneas de metro o tranvía, entre otras propuestas. *El Libro Blanco: la política europea de transportes de cara a 2010* fue adoptado por la Comisión Europea en 2001 y presenta un programa de acción ambicioso, con cerca de sesenta medidas escalonadas en un período que se extiende hasta el presente año 2010.

Para diversificar las fuentes de energía utilizadas por el transporte se apuesta por crear un nuevo marco normativo para los combustibles de sustitución. Estas energías de sustitución han encontrado en el transporte público un mercado favorable para su expansión. Por otro lado, los combustibles alternativos con un futuro más alentador son los biocarburantes, el gas natural y el hidrógeno.

Otra herramienta para impulsar la diversificación de las fuentes de energía es el estímulo de la demanda mediante la experimentación. La Comisión financia proyectos de carácter innovador para un transporte urbano limpio a través de la iniciativa *Civitas*¹², que recibió 50 millones de euros gracias al quinto programa marco de investigación y desarrollo. Además, la experimentación con una nueva generación de vehículos eléctricos híbridos, a gas natural o con pila de hidrógeno están reportando resultados muy esperanzadores.

Dentro del apartado para fomentar las buenas prácticas se estudian las iniciativas adoptadas por municipios europeos tendentes a mejorar los servicios de transporte público urbano, limitar la construcción de plazas de aparcamiento asociadas al desarrollo de nuevos edificios, la creación de vías de circulación prioritarias para el transporte colectivo, o la instauración de sistemas de tarificación para el uso de infraestructuras urbanas.

Como conclusión, decir que el periodo de aplicación para las propuestas reflejadas en el *Libro Blanco* ha alcanzado la última etapa temporal, es decir, el año 2010. Desde la *Unión Europea* se han implementado políticas para diversificar las fuentes de energía, así como para impulsar proyectos de mejora en el transporte público. Sin embargo, parece que la UE aún está muy lejos de alcanzar la madurez en estos dos apartados. La dependencia energética europea con respecto a terceros países sigue siendo preocupantemente acusada. Por último, el coche aún permanece como líder indiscutible entre los medios de transporte más utilizados por los ciudadanos.

2.2.2 Libro Verde, hacia una nueva cultura de la movilidad urbana

En el año 2007 la Comisión Europea publicó el *Libro Verde, hacia una nueva cultura de la movilidad urbana*. Con esta publicación la Comisión pretendía iniciar un amplio debate público sobre el contenido de la política europea en el ámbito de la movilidad urbana sostenible. Actualmente, más del 60% de la población de la Unión Europea vive en entornos urbanos. En las ciudades se genera alrededor del 85% del PIB de la UE. Por tanto, es indispensable que la calidad de vida sea lo más alta posible en el entorno vital

¹² Iniciativa cofinanciada por la Unión Europea. Se inició a principios de 2002 dentro del 5º Programa Marco de Investigación.

de la mayoría de la población. Desde la Comisión se insiste en que la movilidad urbana debe abordarse de forma colectiva por todas las instancias: local, regional, nacional y europea. Esta última debe desempeñar un papel impulsor. Desde el *Libro Verde* nos advierten que cualquier estrategia a escala europea sólo tendrá éxito si se toman medidas decisivas en el ámbito local.

La administración europea quiere alejarse de una imposición de soluciones estandarizadas y homogéneas. Para evitar esta situación se pretende consensuar soluciones con los diferentes agentes locales atendiendo a las peculiaridades propias de cada uno. Europa debe suponer un revulsivo para intercambiar experiencias y buenas prácticas entre administraciones, apoyando económicamente a los municipios que lo necesiten, armonizando una normativa común, favoreciendo la investigación, o simplificando la legislación vigente.

Uno de los grandes retos de este documento es generar una nueva cultura de movilidad urbana entre los ciudadanos europeos. Esta nueva cultura plantea armonizar el desarrollo económico de las ciudades con la accesibilidad y la calidad de vida de la población, y el respeto por el medio ambiente. Para alcanzar este ambicioso objetivo será necesario encontrar soluciones innovadoras en materia de transporte urbano, y poner en práctica herramientas de utilidad como son la creación de asociaciones que trabajen sobre la materia, la aplicación de nuevos métodos y herramientas de planificación, así como un mayor grado de educación, formación y concienciación. Otra acción imprescindible para continuar avanzando es la recogida de datos para obtener unas estadísticas urbanas de movilidad en la UE. Estos datos y estadísticas ayudarán a los responsables políticos durante el proceso de toma de decisiones.

Las ciudades europeas tienen cinco grandes metas en materia de movilidad que deben alcanzarse desde un planteamiento integrado. Estos retos aún por conseguir son: ciudades con una circulación fluida; unas ciudades más ecológicas; un transporte urbano más inteligente; hacia un transporte urbano accesible; y por último, hacia un transporte urbano seguro y protegido. El *Libro Verde* hace una descripción de la problemática actual que impide alcanzar cada uno de los retos antes mencionados. Seguidamente, plantea un abanico de alternativas para superar estos obstáculos y lograr los retos de esta nueva cultura de movilidad.

Por último, este documento reconoce que gran parte de la responsabilidad en lo referente a financiación e inversiones corre a cargo de la administración local. Aunque, a nivel europeo existen varias fuentes de financiación a disposición de los entes nacionales, regionales o locales que lo requieran. Por ejemplo: los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión o los préstamos del Banco Europeo de Inversiones.

¿Se ha avanzado gracias a este documento? Sí, pero de forma tímida, y de manera desigual dependiendo del estado miembro de la *Unión Europea* que analicemos. Como se nos advierte desde el *Libro Verde*, para que la estrategia europea tenga éxito se deben tomar medidas decisivas en el ámbito local. No obstante, las decisiones de los municipios están condicionadas por múltiples factores que, a veces, les impiden

adoptar políticas más ambiciosas en materia de movilidad. El *Libro Verde* se ha visto reducido a una mera carta de recomendaciones que sería deseable seguir. Sin embargo, parece necesario dotar al documento de carácter normativo para salvarlo de interpretaciones interesadas por parte de los gestores políticos locales, y alcanzar así metas más elevadas.

2.2.3 Estrategia Española de Movilidad Sostenible

Dentro del ámbito estatal, la *Estrategia Española de Movilidad Sostenible* pretende ser el marco estratégico que señale las líneas de actuación básicas para lograr una movilidad sostenible en nuestro país. Se aborda la problemática desde una perspectiva transversal, ya que no sólo se proponen medidas para el sector del transporte, sino también en el ámbito urbanístico o energético. Las directrices fundamentales de este documento aprobado en 2009 son el fomento del transporte público y no motorizado, la intermodalidad, y el desarrollo de programas de cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas implicadas en la materia.

La *Estrategia de Movilidad Sostenible*, documento elaborado por el Ministerio de Fomento y por el Ministerio de Medio Ambiente, tiene como objetivo final conseguir un sistema más eficiente y seguro, que impulse el desarrollo económico, favorezca la cohesión social y territorial, preservando el medio ambiente, la salud de los ciudadanos y los recursos no renovables.

El actual modelo de movilidad urbana acarrea numerosas impactos contrarios a la sostenibilidad que hacen necesaria una revisión y reordenación inmediata del modelo vigente. Congestión, tanto en entornos urbanos como metropolitanos; consecuencias negativas sobre la salud humana; accidentes de tráfico; gran consumo energético y de recursos naturales; contaminación acústica; emisión de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes...etc.

Tres son los pilares básicos que tiene en cuenta este documento para alcanzar una movilidad sostenible. En primer lugar, desde el ámbito económico se deben satisfacer las necesidades derivadas de la actividad económica, fomentando el desarrollo y la competitividad; en segundo lugar, desde el ámbito social se deben proporcionar unas condiciones adecuadas de accesibilidad de los ciudadanos, favoreciendo equidad social y territorial, además de ofrecer los modos de transporte más saludables; por último, desde el ámbito ambiental se debe contribuir a la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para lograr los objetivos de la Estrategia se trabaja en cinco áreas diferenciadas, aunque interconectadas al mismo tiempo: territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras; lucha contra el cambio climático y reducción de la dependencia energética; mejora de la calidad del aire y reducción del ruido; mejora de la seguridad y salud; y gestión de la demanda. Algunas medidas destacables dentro de estas áreas de actuación son la disminución del uso del vehículo privado a favor de medios de transporte no motorizados, un mejor aprovechamiento de las infraestructuras ya

existentes, y la puesta en práctica del principio de proximidad, especialmente, en los entornos urbanos.

Mención aparte merece la recomendación recogida en la Estrategia acerca de los Planes de Movilidad Sostenible. Se aconseja a los municipios la elaboración, y puesta en marcha de este tipo de planes, así como la realización de estudios de evaluación de la movilidad generada debido a nuevas planificaciones o intervenciones urbanísticas. Se intuye, de este modo, que la elaboración de un *Plan de Movilidad Sostenible* debe ser previa a la de un documento de carácter urbanístico, por ejemplo un PGOU. Como se verá en el apartado análisis de caso: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Segovia, esta recomendación no ha sido contemplada por el municipio castellanoleonés.

La Estrategia de Movilidad Sostenible define un conjunto de herramientas que facilitarán la consecución de los objetivos previamente marcados. Se apuesta por la aplicación de instrumentos con fines diferenciados: sensibilización, formación o investigación. Algunas de las herramientas que promueven son la creación de un portal del conocimiento para difundir experiencias denominado *Ecourbano, conocimiento para ciudades más sostenibles*, y que ha sido puesto en marcha gracias a la colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Red de Redes; la realización de planes de formación para educar y sensibilizar al personal de la administración pública sobre temas relacionados con la estrategia; y, por último, la apuesta por iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la movilidad urbana.

Otro punto sobre el que hace hincapié la Estrategia es la necesidad de implementar un mayor grado de coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones públicas implicadas en la problemática de la movilidad. Actualmente, está en funcionamiento el *Observatorio de la Movilidad Metropolitana* formado gracias a la colaboración del Ministerio de Fomento, la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente. Fue creado como un instrumento de coordinación cuyo objetivo es observar y valorar las tendencias generales de la movilidad urbana y metropolitana. Concretamente, esta herramienta pretende reflejar la contribución del transporte público a la mejora de las ciudades; mejorar la gestión de las autoridades metropolitanas; destacar iniciativas y novedades efectuadas en áreas metropolitanas... etc. La información sobre esta institución se ampliará dentro del epígrafe 2.4 Instituciones para la movilidad sostenible.

Finalmente, el documento consta de un plan de seguimiento destinado a evaluar la evolución de la Estrategia en el tiempo. Este seguimiento prevé una posible reorientación de los objetivos y las líneas de acción en función de los resultados obtenidos. Se parte de la consideración de que el proceso para alcanzar una movilidad

sostenible tiene carácter dinámico y, por tanto, será necesario adaptarse a las nuevas necesidades o a obstáculos imprevistos que se hallen durante el proceso.

La *Estrategia Española de Movilidad Sostenible* sienta unas sólidas bases teóricas sobre las que es posible construir un modelo de movilidad mucho más sostenible que el actual. No obstante, llevar a la práctica estas recomendaciones teóricas encontrará muchos más obstáculos en su camino, toda vez que aún no ha sido asumida plenamente la necesidad de un cambio de modelo ni por parte de las instituciones públicas, ni por parte de la sociedad española en general.

2.3 Experiencias por una movilidad urbana sostenible

El conjunto de las Administraciones Públicas comienza a dirigir esfuerzos para la consecución de un nuevo sistema de movilidad urbana bajo en carbono y respetuoso con las necesidades heterogéneas del conjunto de actores que conforman la sociedad. Para alcanzar esta ambiciosa meta se está trabajando desde una perspectiva innovadora en diversas áreas del conocimiento, como por ejemplo, comunicación, nuevas tecnologías aplicadas al transporte, energías renovables, prevención desde el ámbito de la medicina...etc.

2.3.1 Internacionales

LIFE +: el proyecto GOAL, fomento del uso peatonal y ciclista

El programa LIFE+ es un instrumento creado por la Unión Europea para financiar proyectos relacionados con el medio ambiente. LIFE+ financia medidas que contribuyen al desarrollo, la aplicación y actualización de la política y la legislación comunitaria en materia medioambiental. El objetivo de este proyecto es doble: por una parte, se quiere integrar la temática medioambiental en todo el conjunto de políticas de la Unión; por otro lado, alcanzar un desarrollo sostenible dentro de la Unión Europea se ha convertido en una auténtica prioridad.

Tres son los apartados temáticos que aborda el programa: Naturaleza y Biodiversidad, Política y Gobernanza Medioambiental, e Información y Comunicación. Para que un proyecto sea financiado por el programa LIFE+, éste debe ser propuesto por instituciones públicas o privadas, agentes o entidades. Además debe reunir una serie

de criterios. Entre otros, contribuir al desarrollo y actualización de la política y legislación comunitaria de medio ambiente; ser técnica y económicamente viable; el proyecto debe impulsar las buenas prácticas, además de ser innovador.

La Comisión garantiza una distribución proporcional de los proyectos cofinanciados a los diferentes estados miembros atendiendo a criterios como el número total de habitantes del país, la densidad de población de cada Estado, o la superficie total de los lugares de importancia comunitaria. Desde la Comisión también se realiza un seguimiento sobre la correcta ejecución de las actuaciones objeto de financiación. El 1 de septiembre de 2010 es la fecha límite para el envío de proyectos que quieran recibir financiación por parte del programa LIFE+. La Comisión Europea revisará entonces la idoneidad de los proyectos candidatos, y anunciará los elegidos entre el mes de julio y agosto de 2011.

Un buen ejemplo de la aplicación práctica del programa LIFE+ es el proyecto *GOAL: fomento del uso peatonal y ciclista*, desarrollado en la ciudad austríaca de Graz. Este proyecto tenía como objetivo principal reducir el nivel general de ruido y la contaminación del aire provocados por el tráfico motorizado para incrementar de esta forma el bienestar general de los habitantes. Para conseguirlo se apostó por fomentar medios de desplazamiento saludables y no contaminantes como son el uso peatonal y ciclista. Los públicos destinatarios de dicho plan fueron amplios y heterogéneos. De este modo, se consiguió implicar a empleados y empresarios, habitantes de Graz, niños y padres, grupos personas con riesgo de sufrir problemas de salud, conductores sensibles con el tema de la salud, encargados de la toma de decisiones y multiplicadores.

La estrategia escogida en el *proyecto GOAL* hizo hincapié en los beneficios personales que se pueden obtener si los ciudadanos cambian sus hábitos de desplazamiento. Estos nuevos hábitos finalmente también redundarán en beneficio del medioambiente. De modo que se animaba a las personas a caminar o utilizar la bicicleta durante sus movimientos cotidianos para mejorar así su salud personal. Los niños fueron incluidos como embajadores en las campañas, y como asesores para promocionar los modos de transporte no motorizados.

El proyecto *GOAL* estaba dividido en diferentes módulos que abordaban la problemática de la movilidad de un modo holístico y con una perspectiva a largo plazo. Dentro del ámbito laboral, se desarrolló una relación *win-win* entre los empresarios y los empleados, es decir, una relación en la cual todos ganan. Se fomentó el tráfico no motorizado o formas de tráfico combinadas para los desplazamientos desde casa hacia el trabajo y viceversa. De esta forma, se pretendía mejorar la salud y la calidad de vida de los empleados. Al mismo tiempo, los empresarios se beneficiaban de estos nuevos hábitos de sus empleados a través de una reducción en el número de bajas laborales.

Otro módulo estaba destinado a modelar la percepción subjetiva sobre los tiempos de espera y de desplazamiento que tienen los usuarios del transporte público. Los tiempos de espera en las paradas del autobús, por ejemplo, parecerán más breves si los usuarios reciben información especial o si son motivados para realizar sencillos y discretos ejercicios de relajación mientras esperan. El tiempo de espera se aprovecha como un entrenamiento para fortalecer el bienestar personal.

Un módulo del *programa GOAL* se destinó a la atención de personas con problemas de salud, así como a los grupos de riesgo. Se diseñó un programa de movilidad para los desplazamientos cotidianos de personas con una mala forma física, y para personas que han padecido un ataque y se encuentran en fase de recuperación en el hospital. El lema de este apartado era *Transformación del movimiento en movilidad cotidiana*. Por otro lado, se desarrolló un programa de acción y concienciación destinado a los niños, partiendo del efecto multiplicador que éstos tienen sobre sus progenitores. El objetivo de este modulo no era otro que incrementar la responsabilidad y la independencia de los niños en el camino hacia la escuela para liberar a los padres de ciertas obligaciones. También, se pretendía cambiar modelos de movilidad asumidos por las familias y que tienen como protagonista al coche.

Dentro de los conjuntos residenciales se impulsó la utilización de la oferta ya existente de tiendas, espacios de entretenimiento y ocio, deporte...por parte de los habitantes del barrio. De esta forma, se pretendía evitar las distancias largas en los desplazamientos y, al mismo tiempo, se apuesta por el comercio de proximidad para satisfacer las necesidades cotidianas. Por último, se organizaron seminarios para familias y talleres con encargados de toma de decisiones y multiplicadores. Herramientas destinadas a la educación de adultos para fortalecer una nueva cultura de movilidad urbana.

Iniciativa CIVITAS, cleaner and better transport in cities

La iniciativa *CIVITAS*, que significa *Ciudad, Vitalidad y Sostenibilidad*, ayuda a las ciudades a promover un sistema de transportes urbanos sostenibles, limpios y económicos, implementando y evaluando paquetes de medidas basadas en políticas y tecnologías ambiciosas e integradas. Algunos elementos fundamentales de *CIVITAS*, iniciativa de la Unión Europea, son la coordinación de las ciudades, pues se trata de un programa “*de ciudades para las ciudades*”; las urbes se sitúan en el corazón de las colaboraciones locales públicas-privadas; un requisito básico para entrar a formar parte del proyecto es el compromiso político del municipio; por último, las ciudades se convierten en laboratorios vivos para aprender y evaluar.

Un ejemplo de la forma de trabajar de *CIVITAS* es el proyecto *MIMOSA, Making Innovation in Mobility and Sustainable Actions*. Bolonia, Funchal, Gdansk, Tallin y Utrecht fueron las ciudades participantes en esta iniciativa que pretendía trabajar junto a los ciudadanos en un nuevo e innovador concepto de movilidad. El lema del proyecto *Aprende a moverte mejor, para vivir en mejores ciudades*; para lograr esto se implementaron un total de 70 medidas. La principal meta que quería alcanzar *MIMOSA*

era modelar la mentalidad de los ciudadanos para que percibiesen sus cambios de comportamiento y la modificación de sus hábitos de desplazamiento como un beneficio personal, no como un sacrificio. De este modo, la comunicación se convierte en un pilar fundamental de la estrategia, ya que el éxito o el fracaso del proyecto dependerá en gran medida de la eficacia que logremos al transmitir este innovador concepto a nuestro público objetivo. (véase ANEXO 9)

Eltis

El objetivo principal de ELTIS, *Servicio de Información Europeo para Transporte Local*, es ofrecer información especializada, apoyar la transmisión práctica de conocimientos, y favorecer el intercambio de experiencias en el sector del transporte urbano y regional de Europa. Este servicio ofrece la oportunidad de conocer los mejores procedimientos aplicados en las ciudades y regiones europeas, buscar soluciones específicas en el transporte y obtener informaciones sobre la situación actual en el transporte de esa región. Por tanto, esto debería ayudar a crear un medio ambiente más sostenible, es decir, un entorno que ofrezca un mayor acceso y movilidad a sus habitantes. Cualquier usuario puede contribuir a la construcción de este portal, que está financiado por la Unión Europea, añadiendo noticias o estudios sobre transporte que serán publicados previa supervisión del equipo de edición.

Epomm

EPOMM, European Platform on Movility Management, es una red de gobiernos europeos responsables de la gestión de la movilidad. Esta red, promovida por la Comisión Europea, favorece el intercambio de información entre las instancias nacionales y supranacionales europeas.

El concepto de *Movility Management* o *Gestión de la Movilidad* pretende promover el transporte sostenible y la gestión de la demanda del uso de automóviles mediante la modificación de actitudes y comportamientos de los viajeros. La esencia de la *Gestión de la Movilidad* son las llamadas medidas “blandas” como la información y la comunicación, la organización de servicios y la coordinación de actividades de los diferentes agentes implicados. A menudo, las medidas “blandas” contribuyen a la mejora de la efectividad de las medidas “duras”, es decir, nuevas infraestructuras de transporte urbano. Las medidas de *Gestión de la Movilidad* no requieren necesariamente grandes inversiones financieras y pueden tener una alta relación coste-beneficio.

Esta definición de *Gestión de la Movilidad* ha servido de base para llevar a cabo el trabajo de investigación del proyecto MAX. *Campañas exitosas de concienciación y estrategias de Gestión de la Movilidad* (MAX) ha sido el mayor proyecto europeo de investigación sobre gestión de la movilidad del 6º Programa Marco de la Comisión Europea. Un ejemplo de proyecto desarrollado al amparo de MAX es la campaña de sensibilización *Bike it* en la cual participó como socio *Sustrans*, organización no gubernamental que trabaja para potenciar modos de transporte sostenible. A través de ésta se pretendía incrementar el uso de la bicicleta como medio de transporte

cotidiano en Reino Unido, pues diferentes estudios habían detectado una importante caída en el número de desplazamientos sobre dos ruedas, mientras al mismo tiempo que crecía la cantidad de propietarios de vehículos.

La campaña *Bike it* comenzó a funcionar en 2004 y nació con la intención de actuar en comunidades locales. Por este motivo decidieron colaborar con el proyecto *Safe Routes to Schools* iniciado previamente por *Sustrans*, y cuyo objetivo era promocionar el uso de la bicicleta entre los niños de primaria y secundaria. El proyecto *Bike it* implicó a 40 escuelas durante el primer año de vigencia durante el cual se obtuvieron unos resultados realmente alentadores. Y es que el número de chicos usuarios de la bicicleta de forma cotidiana para asistir a la escuela se triplicó en estos primeros doce meses de intervención.

Otras acciones previstas por la campaña *Bike it* eran la creación de oficinas en los municipios donde se desarrollaba el proyecto, o la realización de talleres educativos. El objetivo de las mencionadas oficinas era eliminar obstáculos de las rutas ciclistas que conducen a los colegios, además, de prestar apoyo práctico tanto a padres, como a maestros y niños. Por otra parte, los niños fueron el público objetivo de los talleres de sensibilización y educación. Éstos ofrecían formación sobre un uso seguro de la bicicleta, consejos para un adecuado mantenimiento de ésta, divulgación de los beneficios que su uso reporta a la salud humana y del medioambiente...etc.

UITP

International Association of Public Transport (UITP) es una red internacional para autoridades del transporte público, para encargados de la elaboración de políticas sobre movilidad o para instituciones científicas. Se trata de una plataforma mundial de cooperación, desarrollo de negocio y un espacio para compartir “*know-how*” entre sus 3.100 miembros de 90 países. La *UITP* es una defensora global del transporte público y de la movilidad sostenible, así como una promotora de innovaciones en el sector.

Semana Europea de la Movilidad

La *Semana Europea de la Movilidad*, www.mobilityweek.eu/, es una campaña para aumentar la concienciación de la población y para sensibilizar a los ciudadanos sobre los beneficios del uso de medios no motorizados como el transporte público, la bicicleta o caminar. Se pretende también animar a las ciudades europeas para que promuevan estos modos de transporte menos contaminantes y para que inviertan en nuevas infraestructuras. Cada año se selecciona una temática nueva relacionada con la movilidad urbana. En 2009 el lema era “*En la ciudad, sin mi coche*” y para la semana europea de 2010 se incidirá en la repercusión de los hábitos de movilidad sobre la salud de los ciudadanos.

Un ejemplo sobre la dinámica que tiene dicha celebración es el municipio leonés de Ponferrada, que participa todos los años en esta campaña de sensibilización de índole europeo. Para celebrar la *Semana Europea de la Movilidad* 2009 se organizó una marcha ciclista denominada *Sin Malos Humos*. También se ideó la VII carrera popular

llamada *Ponferrada, sin mi coche*. Por último, los días 19 y 20 de septiembre se realizaron unas visitas guiadas en bicicleta por los museos municipales y el Castillo de los Templarios, estas fueron organizadas por la Concejalía de Medio Ambiente. Mediante estas acciones la administración pretende concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios que reporta el uso de formas de desplazamiento ecológicas.

Sustrans

Sustrans es una organización no gubernamental británica dedicada a la promoción de la movilidad alternativa al coche. Desarrolla proyectos en diversas áreas como, por ejemplo, una red nacional de bicicletas, formas de viaje activo e inteligente, rutas seguras al colegio, vecindarios habitables, investigación, programas de voluntariado y colaboración con otras organizaciones europeas. Se sustenta gracias a la aportación de un amplio número de fuentes de financiación: recibe contribuciones por parte de sus voluntarios, subvenciones de los gobiernos local y central, un impuesto a través de *Big Lottery Fund*, o ayudas provenientes de la Unión Europea.

Una de las iniciativas más peculiares en la que trabaja esta asociación británica es la combinación de obras de arte con modos alternativos de transporte. Para materializar esta idea trabajan de forma conjunta con artistas, escuelas y comunidades locales. La idea es ofrecer a todo el mundo la oportunidad de disfrutar obras de arte, además, esto ayuda a crear un fuerte sentido de la ubicación, y construye lugares especiales para visitar tantas veces como se desee, ya sea a pie o en bicicleta. Las obras de arte se sitúan en senderos y están inspiradas en los cambios sufridos por el entorno y en las comunidades. Una colección única de puentes de inspiración, asientos, puertas de enlace o los propios indicadores del camino se han transformado en arte para amenizar el tránsito de los viandantes.

2.3.2 Nacionales

Red española de ciudades por el clima

Red española de ciudades por el clima es la sección de la *Federación Española de Municipios y Provincias* (FEMP) que aglutina a ciudades y pueblos comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección del clima. El principal objetivo de la Red es convertirse en un foro de intercambio de conocimientos y experiencias, así como en un instrumento de apoyo técnico para los gobiernos locales españoles. Los ámbitos de actuación de la Red son la movilidad, la edificación y planificación urbana, la energía y la gestión de residuos.

Los gobiernos locales que entren a formar parte de la Red se verán obligados a adoptar medidas para alcanzar la sostenibilidad en su municipio y, por supuesto, también en materia de movilidad urbana. En concreto, durante los dos primeros años de pertenencia deberán implantar medidas para calmar el tráfico privado o restringirlo en determinadas zonas de los centros urbanos. Durante los siguientes años, las acciones de los municipios irán encaminadas a elaborar Planes de Movilidad Sostenible,

promocionar medios de transporte alternativos y menos contaminantes, y a favorecer una flota de vehículos más eficientes.

En varias ciudades y pueblos pertenecientes a la *Red española de ciudades por el clima* se están desarrollando cursos de conducción ecológica, mientras que en la localidad madrileña de Alcalá de Henares se ha implementado un Plan de Transporte para facilitar el acceso a los polígonos industriales de la ciudad. Estos son un par de ejemplos acerca de las buenas prácticas en las que trabajan los municipios gracias a la iniciativa de dicha Red. La finalidad de divulgar estas experiencias es que otras entidades locales integrantes de la asociación se animen a replicarlas dentro de sus municipios.

Por otra parte, la *Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)*, de la cual forma parte la Red, se ha comprometido junto con el Ministerio de Industria a impulsar la implantación del coche eléctrico en nuestras ciudades. De esta forma, las Administraciones Públicas tratan de reducir el consumo de combustibles fósiles, favoreciendo el uso de los vehículos más eficientes, así como el consumo de energías más limpias. Muy pronto gracias a este acuerdo entre el sector público y la iniciativa privada podremos encontrar en las calles puntos de recarga para un vehículo eléctrico que se irá incorporando paulatinamente a las flotas de transporte municipales.

CONBICI

Conbici es la coordinadora ibérica para la promoción de la bicicleta y la defensa de los intereses de los ciclistas. En el año 2006 lanzaron la campaña "*Mejor con bici*" cuyo objetivo fundamental era la sensibilización de la población española para que utilizase este medio de transporte no contaminante de forma cotidiana. La campaña con fines sociales *Mejor con bici* es un paradigma de cómo comunicarnos con nuestro público objetivo a través de mensajes positivos, ya que al mismo tiempo que enaltece rasgos de la personalidad del usuario de bicicleta, ofrece información práctica sobre las múltiples bondades de su uso. La campaña incluyó una calculadora de emisiones de CO₂ para tratar de concientizar al público sobre los impactos de sus recorridos diarios motorizados en el medioambiente, y de cómo pequeños cambios en su vida cotidiana pueden ayudar a luchar contra el calentamiento global. Esta herramienta trata de superar barreras para actuar de un modo responsable.

Paco Heras, educador ambiental del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), considera que son dos las principales barreras que impiden a la ciudadanía actuar responsablemente: en primer lugar, la percepción de que un cambio de sus hábitos de vida individuales no tendrá ninguna influencia sobre los problemas medioambientales del planeta, luego prefieren no hacer ningún esfuerzo; y en segundo lugar, la responsabilidad individual queda diluida, pues el CO₂ emitido a la atmósfera debido a las acciones de cada persona no es visible para el resto de la sociedad.

El ciclista urbano siente habitualmente inseguridad al circular por las calles de las ciudades españolas. Esta percepción de falta de seguridad es otro factor que

desincentiva la utilización de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. “La seguridad creo que es una barrera real, por ejemplo, mucha gente que podría moverse en bicicleta no lo hace porque lo considera peligroso. Al final, usa la bicicleta un perfil muy determinado que son jóvenes, gente dispuesta a asumir riesgos... conviertes la bicicleta en algo marginal asociado con un determinado perfil de ciudadano que no es generalizable. No se están dando las condiciones para convertirla en una alternativa segura, ni en igualdad de condiciones con otra” asegura María Sintés, educadora ambiental del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).

Por otra parte, desde la coordinadora ibérica se trata de concienciar a la población mediante acciones de sensibilización. Un ejemplo de esto es la convocatoria del primer concurso de fotografía y cortos sobre la bici para celebrar la *Setmana de la Mobilitat Sostenible 2010* de Valencia, que tendrá lugar la tercera semana de septiembre y se ha denominado *Respira Bici*. Otra iniciativa peculiar ha sido la emprendida por Paulo dos Santos Guerra. Este ingeniero de 37 años está realizando una gira en bicicleta por Portugal vestido con traje y corbata denominada *100 días de Ciclismo en Portugal*. El objetivo final es promover este modo de transporte como algo posible y cotidiano. Durante el año 2008, realizó el proyecto 100 días de ciclismo en Londres.

Red de ciudades por la bicicleta

Red de Ciudades por la bicicleta es una asociación creada con el objetivo de generar sinergias entre ciudades españolas para facilitar, hacer más segura y desarrollar la circulación de ciclistas. Se constituyó en el marco de las *II Jornadas de la Bicicleta Pública*, el 13 de marzo de 2009. Dentro de su página web hallamos los datos más relevantes del *Barómetro de la Bicicleta 2009*. De este estudio se extrae que el 90 % de la población sabe ir en bicicleta, más del 60% tiene una para uso personal y el 20% la ha usado alguna vez durante la última semana. Algunos de los inconvenientes que impiden su uso cotidiano son la inseguridad, el exceso de tráfico motorizado o la insuficiencia de carriles bici. Más del 90% de los entrevistados cree que las administraciones deberían fomentar el uso de la bicicleta. De los datos recopilados en el barómetro 2009 se desprende que la situación actual para este medio de transporte en España no es tan negativa como se podría pensar en un principio. Estos datos también han de ayudar a los gestores públicos para solventar los obstáculos que frecuentemente impiden una mayor utilización de las dos ruedas.

Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible

Red de Redes se constituyó el 15 de diciembre de 2005 a petición de las *Redes de Agenda Local 21* a nivel autonómico y provincial. Actualmente, engloba a 2.706 municipios españoles que representan una población de más de 26 millones de habitantes. Pretende ser un foro de debate y un espacio de intercambio de experiencias entre las distintas redes que la configuran. El fin último es trabajar por una ciudad sostenible, cohesionada socialmente, eficiente, y en armonía con el medio rural. Hasta el momento, *Red de Redes* ha desarrollado dos trascendentales proyectos.

La *Estrategia de Medio Ambiente Urbano* y el *Libro Verde de Medio Ambiente Urbano*, dónde se establecen las directrices que han de seguir las ciudades para alcanzar la sostenibilidad.

2.3.3 Regionales

Andalucía, apuesta por el transporte metropolitano y la bicicleta

El transporte público emite 150 veces menos CO2 por persona y kilómetro que el transporte privado. Por este motivo la Junta de Andalucía está apostando por una política ambiciosa en materia de transporte metropolitano con el fin de cumplir los objetivos de la cumbre de Kioto. Además, los medios de transporte colectivo ocupan 100 veces menos espacio que el transporte privado.

La administración andaluza está desarrollando una doble estrategia para fomentar el transporte público. Por una parte, está trabajando en la constitución de *Consortios de Transporte Metropolitano* cuyo cometido es consolidar un modelo de transporte metropolitano sostenible, así como alcanzar la integración tarifaria de los servicios de transporte. Por otro lado, actualmente se están construyendo líneas de metro y tranvía en las principales conurbaciones urbanas de la región. La población dispondrá de este modo de unos medios de transporte competitivos con respecto al vehículo particular.

La promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte es la otra gran apuesta de la administración autonómica para reorientar el actual modelo de movilidad hacia cauces más sostenibles. Especialmente llamativo es el caso de la ciudad de Sevilla. Desde la administración se ha potenciado la implantación de un servicio de préstamo de bicicletas. De forma paralela, se ha consolidado una amplia red de carril bici que permite a los usuarios de este medio de transporte circular de forma segura por toda la ciudad. Esta decidida apuesta del municipio ha obtenido retornos positivos en un corto plazo de tiempo. Y es que los desplazamientos urbanos en bicicleta han crecido exponencialmente desde que se implantaron estas medidas a favor de una movilidad sostenible en la localidad andaluza.

Ecohéroes por el clima: esta es la campaña de sensibilización sobre Cambio Climático lanzada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y se enmarca dentro del *Plan Andaluz de Acción por el Clima*. A través de esta comunicación se

pretende concienciar a la ciudadanía sobre las repercusiones negativas que nuestras acciones cotidianas tienen sobre el proceso de calentamiento global. La campaña consta de dos líneas de acción: primero, ofrecer información sobre conductas sostenibles, juegos interactivos pedagógicos y llamada a la acción online a través de la web www.ecoheroes.es; por otro lado, consta de acciones directas de participación ciudadana en las ocho capitales de provincia de la región. *Pedalea contra el CO2* es un ejemplo de participación que en este caso se desarrolló entre la comunidad universitaria. Más de 10 mil estudiantes andaluces pedalearon para luchar contra el proceso global de cambio climático (véase ANEXO 10).

2.3.4 Locales

SMILE: Sustainable Mobility Initiatives for Local Environment

Aunque el origen de la iniciativa *SMILE* está en el ámbito de la *Unión Europea*, finalmente, son las entidades locales y los municipios los beneficiarios de su actividad. El objetivo de una movilidad sostenible es conciliar las necesidades de movilidad de los ciudadanos con calidad de vida de éstos y con el respeto por el medio ambiente. Esta es la concepción que se defiende desde el programa *SMILE*, financiado por la Comisión Europea. Su misión es ayudar a las autoridades locales a superar los desafíos planteados por el actual modelo de movilidad mediante la puesta en marcha de buenas prácticas e introduciendo enfoques innovadores ante dicha problemática. *SMILE* apoya a los municipios difundiendo 170 prácticas exitosas y replicables de movilidad urbana sostenible que se encuentran en su base de datos de experiencias locales.

Las autoridades locales además de tener acceso, a través de *SMILE*, a los resultados y las experiencias desarrolladas en ciudades y pueblos europeos, también pueden consultar modelos exitosos sobre cómo involucrar a los ciudadanos en campañas, así como obtener asesoramiento para diseñar proyectos con medidas adecuadas para responder a las necesidades de grupos de población específicos.

Para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos en las ciudades y pueblos europeos se trabaja en la reducción de los niveles de ruido producidos por el tráfico rodado. Desde *SMILE* se identifica actividades innovadoras en la lucha contra la contaminación acústica, y elaboran directrices prácticas que pueden adoptar las autoridades locales. Además, los municipios se pueden beneficiar de las experiencias de 14 de las ciudades europeas más avanzadas a través del estudio *SMILE Tour* donde se muestran algunas de las medidas más innovadoras y replicables en materia de transporte sostenible. Los socios de *SMILE* han seleccionado 14 ciudades denominadas como campeonas en Europa, (Aalborg, Berlin, Camden, Gent, Graz, Groningen, Krakow, La Rochelle, Lund, Modena, Nantes, Nottingham, Parma, Terrasa) y que muestran buenas prácticas en movilidad sostenible. Estas ciudades pioneras ponen a disposición de todos aquellos

municipios que deseen impulsar medidas por un transporte más sostenible, su aprendizaje, experiencia y *know-how*.

La ciudad holandesa de Groningen es uno de los ejemplos de *SMILE* en buenas prácticas (véase ANEXO 11). Esta urbe ha aplicado medidas destinadas a generar una convivencia armoniosa entre peatones, ciclistas y coches en sus calles. Algunas de las acciones ejecutadas son:

- Reasignación del espacio vial: plan “*Binnenstad Beter*” que consiste en el rediseño del centro de la ciudad para reservar más espacio al tráfico lento y a los peatones.
- Mejora del transporte público: introducción de líneas express a los destinos más importantes.
- Mejora de la red de bicicletas y ampliación de los estacionamientos vigilados para bicicletas.
- Limitación para el estacionamiento de coches en la calle.

San Francisco Bicycle Coalition:

Esta popular ciudad norteamericana ha decidido apostar fuerte por el medio de transporte bicicleta. Gracias a soluciones imaginativas e innovadoras están superando los obstáculos que impone la compleja orografía del terreno a las dos ruedas. El principal objetivo de *San Francisco Bicycle Coalition (SFBC)* es promocionar la bicicleta como medio de transporte para todos los días de la semana. Para que esto sea posible trabajan en la creación de una red continua de carriles bici con la finalidad de interconectar todos los barrios de la ciudad, y en el calmado del tráfico motorizado. En junio de 2009, la labor del personal de la Coalición, voluntarios y organizaciones logró convencer al municipio de San Francisco para que adoptase un plan más ambicioso de bicicletas. Esto se materializó en 45 nuevos carriles para bicicletas, que duplicaban los ya existentes.

Pese a los enormes desniveles que perfilan la ciudad californiana, las autoridades continúan fomentando el uso de las dos ruedas, al mismo tiempo que facilitan una sencilla combinación entre los diferentes medios de transporte. Por ejemplo, las bicicletas están permitidas a bordo de los trenes que comunican el área metropolitana de la bahía de San Francisco; y los autobuses urbanos cuentan con un espacio reservado para las bicicletas de los usuarios. (véase ANEXO 12)

San Francisco Bicycle Coalition es una de las organizaciones en defensa de la bicicleta más antigua del país, fue creada en 1971 por un grupo de activistas que representaban a colectivos ecologistas y a grupos de vecinos. Esta asociación desarrolla permanentemente campañas de concienciación ciudadana, ofrece talleres gratuitos para aprender a circular en bicicleta por ciudad, o ejerce el rol de grupo de presión sobre el gobierno local para que éste último impulse medidas favorables a los intereses

de los medios de transporte no motorizados. Durante los talleres para aprender a circular en bicicleta por ciudad se ayuda a que los usuarios de las dos ruedas se sientan más seguros, confortables y con autoconfianza cuando circulan por San Francisco. Estos *workshops* son gratuitos, están abiertos a cualquier persona mayor de 14 años, se ofrecen en varios idiomas, y su realización tan sólo requiere una hora.

Por otra parte, el objetivo prioritario de la campaña *Great Streets Project* es recuperar las calles de San Francisco como centro de la vida ciudadana. La coalición trata de implicar al mayor número posible de actores sociales con el fin de cosechar unos buenos resultados. Por ejemplo, se entablan negociaciones con el gobierno local, asociaciones de comerciantes, vecinos... También, se ha editado una guía denominada *Great Streets Guide*, desde la cual se divulgan los recursos y herramientas disponibles en San Francisco para ayudar a transformar las calles. Un concepto sobre el que se está comenzando a trabajar es la organización de fiestas en las calles de los barrios. Con esta acción se intenta recuperar el terreno perdido a favor del coche en el espacio público, construir espíritu de barrio, ayudar a que las personas se interrelacionen con los vecinos del entorno, y además resultan divertidas, como reconocen desde la Coalición.

Vauban District en Friburgo:

Friburgo es tal vez la ciudad europea que desarrolla políticas más ambiciosas en favor de la sostenibilidad. De hecho, el desarrollo y la posterior gestión del distrito *Freiburg-Vauban* fue una de las experiencias seleccionadas en el concurso de buenas prácticas patrocinado por Dubái en 2002 y, finalmente, catalogada como práctica *Best*. Este concurso se enmarca dentro del programa de la ONU llamado *The United Nations Human Settlements Programme*, UN-HABITAT.

El principal reto de este proyecto era aplicar en un distrito de la ciudad herramientas de cooperación y participación ciudadana para mejorar los aspectos medioambientales, culturales, sociales y económicos del barrio Vauban. Los terrenos en los que se ubica Vauban tenían uso militar anteriormente, por tanto era necesario acondicionarlos para el uso de la población civil. La asociación de ciudadanos *Fórum Vauban*, con estatus de ONG, se dedicó a coordinar el proceso de participación y fue reconocida como un ente legal en 1995 por la ciudad de Friburgo.

Algunos de las metas destacables alcanzadas por estos vecinos en el campo de la movilidad sostenible fueron: lograr un sistema de transporte público de calidad, establecer un sistema de uso compartido del coche, el 40% de los vecinos del barrio decidieron vivir sin coche en propiedad, calles y plazas fueron recuperadas para juegos infantiles y para la convivencia social... *Fórum Vauban* da voz a la gente que lo necesita e impulsa sus iniciativas, inventa innovadores conceptos ecológicos y sociales, implementa la participación y la comunicación a través de encuentros, talleres y una revista trimestral con noticias del barrio

Modelo de pacto local por la movilidad sostenible

Modelo de Pacto Local por la Movilidad Sostenible y Metodología para la redacción es un estudio elaborado en 2001 por el *Grupo de Trabajo de Ecología Urbana de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad*, basado en algunas de las experiencias de municipios de la Red. Es una herramienta de trabajo para definir nuestro modelo de movilidad, y para decidir cómo es la ciudad que queremos para nosotros y para las próximas generaciones

Este foro debe estar abierto a toda la sociedad civil y favorecer que en él estén representados todos los agentes sociales implicados en los cambios de las pautas de movilidad de nuestra población y, aún más, que sea abierto a toda la sociedad y suscrito por otros grupos, asociaciones o entidades que estén a favor de sus principios, objetivos y actuaciones para llevarlo a cabo.¹³

Este documento señala el camino idóneo para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones de su entorno más cercano, es decir, el propio municipio. Las políticas municipales influyen sobre la vida de los vecinos de una forma directa e inmediata, por tanto resultará fundamental abrir nuevos canales de comunicación y debate para que la ciudadanía pueda participar en esta toma de decisiones.

Pacte per la mobilitat de Barcelona

Pacte per la Mobilitat de Barcelona es un instrumento de trabajo, un foro de participación para construir entre la administración local, asociaciones y las entidades un modelo de movilidad sostenible para la ciudad de Barcelona. Éste es uno de los pactos más veteranos de los suscritos en las ciudades españolas.

Los Pactos por la Movilidad se han revelado con herramientas de gran utilidad para solventar las problemáticas derivadas del transporte urbano. “Son herramientas que funcionan en ciudades muy complicadas como el caso de Barcelona. Son foros de reflexión, trabajo, acuerdo entre diversos sectores afectados por la movilidad junto con el Ayuntamiento para tomar decisiones respecto a movilidad. Están representados en el foro los que se mueven motorizados y los que no. Es una mesa de diálogo y de compromiso mutuo. Es una mesa para llegar a acuerdos. No sólo un foro reflexivo, sino plantear problemas para buscar soluciones. Tienen un nivel de compromiso alto” alaba María Sintés, educadora medioambiental del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental).

Foro de movilidad sostenible de la Comunidad de Madrid

Foro de Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid está formado por un conjunto de colectivos (vecinos, ecologistas, urbanistas, técnicos en transporte, etc) que llevan tiempo analizando la movilidad en la ciudad de Madrid y sus coronas metropolitanas. Este foro desarrolla iniciativas para denunciar la situación del transporte y de la movilidad sostenible en dicha comunidad autónoma.

¹³ Modelo de pacto local por la movilidad sostenible

Desde el año 2003 organizan de manera ininterrumpida una *Semana Europea de la Movilidad* de carácter alternativo a la promovida por las instituciones oficiales. También, en el año 2007 celebraron una serie de conferencias en el *Ateneo de Madrid* sobre movilidad urbana sostenible a las que acudieron expertos y representantes de la sociedad civil madrileña.

2.4 Instituciones para la movilidad sostenible

Transyt

Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) es un centro creado en 2002 por la *Universidad Politécnica de Madrid* con el objetivo de generar capacidad de liderazgo y participación en programas, proyectos y redes de investigación de vanguardia en el ámbito del transporte; potenciar la relación con otros centros, nacionales, europeos y del resto del mundo, para fomentar el desarrollo de redes de colaboración e intercambio de conocimiento; transferir tecnología a otros países; transmitir conocimientos a la comunidad científica y al conjunto de la sociedad; y servir de puente entre la Universidad y los distintos agentes que intervienen en el transporte.

Ciudades para un futuro más sostenible

Ciudades para un futuro más sostenible es una biblioteca que reúne un catálogo de experiencias de todo el mundo consideradas como buenas prácticas para lograr la sostenibilidad. Fue impulsada por el *Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid*.

En esta biblioteca virtual podemos encontrar un catálogo de experiencias españolas en movilidad sostenible y espacio urbano, que incluye programas como *Calidad urbana: el espacio recuperado* desarrollado en la ciudad de San Sebastián. Gracias al mencionado programa se han implantado nuevos itinerarios peatonales, se ha construido una red básica de vías ciclistas, y se ha creado una red de vías reservadas para el transporte público. Las actuaciones se han ejecutado por todos los barrios de la ciudad con el fin de impulsar la calidad urbana en todo el municipio. Este proceso siempre ha estado acompañado de un intenso debate ciudadano gracias a la creación de foros de participación ciudadana como el *Consejo Asesor de Movilidad* o el *Observatorio de la Bicicleta*.

Ecourbano

Ecourbano es un portal fruto de la colaboración entre el *Ministerio de Medio Ambiente y la Red de Redes*. Su objetivo principal es divulgar proyectos, iniciativas e instrumentos que contribuyan a construir ciudades más sostenibles. La meta final es la disminución del impacto de los sistemas urbanos en el entorno, así como la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Los proyectos, iniciativas e instrumentos se distribuyen en categorías relacionadas con los temas abordados por el *Libro Verde de Medio Ambiente Urbano: modelo de ciudad y planes estratégicos, ordenación del territorio,*

urbanismo, movilidad, edificación, agua, energía, residuos, calidad del aire, biodiversidad...

En el ámbito de la movilidad, difunde herramientas de carácter innovador como, por ejemplo, la *supermanzana: un modelo integral de movilidad*. Este concepto hace referencia a una forma de organización urbana que aporta soluciones a los principales problemas derivados de la movilidad, al mismo tiempo que mejora la disponibilidad y calidad del espacio público para el peatón. Estos logros se alcanzan con dos cambios fundamentales: la jerarquización de la red viaria, y el establecimiento de una red diferenciada para cada modo de transporte.

Desde *Ecourbano* se difunde otra herramienta de gran utilidad y fácil de poner en práctica debido a que no requiere coste económico alguno. Es el *Carpooling: optimización de los viajes en vehículo privado*. Se trata de una modalidad de desplazamiento en automóvil en la que varios ciudadanos, con rutas de viaje coincidentes en espacio y tiempo, acuerdan compartir el uso de un único coche para cubrir ese mismo trayecto. Al aumentar el número de ocupantes por vehículo, se reducirá la cantidad de coches en circulación, y finalmente, decrecerán las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Observatorio de la Movilidad Metropolitana

El *Observatorio de la Movilidad Metropolitana* es una iniciativa del grupo de reflexión establecido por las *Autoridades de Transporte Público (ATP)* de las principales áreas metropolitanas con el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente. Se encarga de resumir y analizar las cifras esenciales del transporte urbano en las principales áreas metropolitanas del país dotadas de una ATP. Su objetivo principal es describir la importante contribución del transporte público a la mejora de la calidad de vida y del desarrollo sostenible en las ciudades.

Durante la semana de la movilidad, el Observatorio presenta los principales datos del transporte urbano para sensibilizar y hacer reflexionar a los actores implicados sobre dicha problemática. Pues una movilidad sostenible resulta esencial en la senda para alcanzar el objetivo común del desarrollo sostenible. Desde la *Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental* se considera que el reto último reside en implicar todos los esfuerzos para construir juntos ciudades articuladas por un transporte respetuoso con el medio ambiente.

Observatorio de la publicidad de la movilidad sostenible y la televisión

El *Observatorio de la Publicidad de la Movilidad Sostenible y la Televisión* pretende ser un canal de comunicación, elemento de intervención y foro de debate y reflexión sobre los contenidos de la publicidad de la televisión que hacen referencia, de una u otra manera, a los diferentes aspectos sociales, educativos, ambientales, culturales, económicos... de la movilidad.

Este Observatorio se ha desarrollado gracias a la iniciativa de la sociedad civil. Concretamente, fue impulsado por un grupo de trabajo de la coordinadora *Conbici*. Su

función es la de hacer un seguimiento de la televisión, realizando grabaciones periódicas: recogida en horario *prime time* de los anuncios donde se hace referencia a los diferentes medios de transporte, especialmente a los vehículos privados motorizados. Se presentan resultados sobre frecuencias relativas y absolutas.

Observatorio de la sostenibilidad en España

Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), inició su actividad en 2005, pretende estimular el cambio social hacia la sostenibilidad mediante la aportación de la mejor información disponible de los procesos de decisiones y la participación pública. Entre sus principales actividades están: la realización de Informes anuales de sostenibilidad; Informes específicos, temáticos o sectoriales; realización de Foros permanentes de movilidad; desarrollo de una Red de Observatorios; o la elaboración de Plataformas de Comunicación temáticas.

El OSE trabaja con independencia, propicia una amplia participación de la comunidad universitaria y científica, así como de agentes sociales y económicos, participa en redes de observatorios, proporciona información periódica, cualificada, independiente, veraz y contrastada, y fomenta la concienciación y participación pública para contribuir a las transformaciones sociales hacia la sostenibilidad.

Ecobarómetro de Andalucía

Se trata del primer barómetro encargado exclusivamente de estudiar los hábitos y percepciones de la población con respecto a medio ambiente. Este programa de investigación social tiene como objetivo analizar cómo evolucionan la percepción, las actitudes y los comportamientos de los andaluces en materia de medio ambiente, así como una evaluación de las políticas ambientales y del papel jugado por los diferentes actores sociales de Andalucía en relación a la promoción de la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales. La *Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía* realiza desde el año 2001 el *Ecobarómetro* de Andalucía, en el marco de un convenio en colaboración con el *Instituto de Estudios Sociales de Andalucía* (IESA-CSIC).

El ruido (29%), la suciedad de las calles (27%) o la contaminación del aire (20%) son los problemas ambientales más comunes en las localidades andaluzas, según se desprende de las encuestas del *Ecobarómetro 2009*. Estos problemas medioambientales están directamente ligados a la utilización del vehículo privado en el entorno urbano. Así, el coche es uno de los principales generadores de contaminación acústica en las urbes y una notable fuente emisora de polución que, finalmente, deteriora la calidad del aire. En cuanto a los desplazamientos urbanos, un 68% de los encuestados declara hacerlos casi siempre a pie, en bicicleta o transporte público. Por último, los actores sociales que generan mayores índices de confianza entre los andaluces para solucionar los problemas del medio ambiente son el sistema educativo, las organizaciones ecologistas, y la comunidad científica.

2.5 Redes sociales

En España son numerosas las redes sociales que trabajan con el objetivo de cambiar el actual modelo de movilidad instaurado en nuestras ciudades. Habitualmente, estas organizaciones disponen de escasos recursos económicos. La carencia de dinero es sustituida por acciones y estrategias innovadoras, que adquieren una gran visibilidad en el ámbito local. Por otra parte, la capacidad de convocatoria de estas redes sociales es bastante elevada, pese a que normalmente carecen de estructura organizativa estable, gracias al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para difundir sus acciones.

Ecomovilidad.net

Se trata de una cadena de blogs colaborativos que promueve una movilidad más sostenible. El equipo de redacción de ecomovilidad.net tiene una formación de carácter multidisciplinar, lo que contribuye a enriquecer los artículos e informaciones publicados en el portal. Este proyecto sin ánimo de lucro cuenta con portales temáticos para las ciudades de Madrid, Barcelona y Granada. Reivindican un mayor protagonismo de los modos ciclista y peatonal dentro del conjunto de la movilidad, así como una gestión integral del transporte y el urbanismo en las áreas metropolitanas. Desde *Ecomovilidad.net* se realiza una interesante labor de crítica constructiva y, por tanto, una función de presión sobre las administraciones públicas y sobre las actuaciones que éstas emprenden en los distintos ámbitos de la movilidad. Se ha convertido en un espacio de reflexión, con artículos críticos y divulgativos sobre las últimas novedades en el sector del transporte, que ayuda a una mejor comprensión del concepto de movilidad sostenible.

Cataluña: Promoció del Transport Públic

Promoció del Transport Públic (PTP) nació en 1993 constituida como una ONG cuya finalidad es alcanzar una movilidad sostenible y segura. El objetivo principal de *PTP* es mejorar la calidad ambiental y lograr equidad social a través de una movilidad de carácter integrador. Esta organización catalana ejerce el rol de *lobby* presionando a la clase política mediante la divulgación de valores ambientales, sociales y económicos asociados al transporte público; y reivindicando mejoras en el transporte colectivo.

Desde *PTP* se han organizado numerosas campañas de carácter reivindicativo exigiendo un cambio del modelo actual de transporte urbano por otro más justo socialmente y más respetuoso con el entorno. *Queremos un metro de verdad por toda la ciudad; Diagonal para todos; No a los mega camiones...* han sido algunos de los proyectos desarrollados hasta el momento. Pero la actividad de *Promoció del Transport Públic* no se limita a la realización de campañas de comunicación. El

departamento de servicios divulgativos de esta ONG dispone de cuantioso material para difundir esta nueva cultura en los hábitos de desplazamiento entre la población escolar. Por ejemplo, se desarrolló una guía didáctica, *Muévete en compañía*, para dar a conocer a los chicos de 1º y 2º de ESO los beneficios asociados al uso del transporte público en sus desplazamientos cotidianos.

Por otra parte, se han desarrollado proyectos educativos como *Descubre tu transporte público*. Esta actividad está destinada a los centros escolares y se divide en dos fases: primero, una actividad en el aula en la cual los chicos trabajan sobre unas fichas conceptos relativos a consumo energético o contaminación atmosférica; en segundo lugar, un trabajo de campo que consiste en hacer un recorrido por el municipio para identificar los elementos de importancia para la movilidad, y para visualizar los conceptos trabajados previamente en clase.

Esta ONG edita dos publicaciones periódicas: el boletín *INFO PTP*, recopilación de prensa digital que recoge noticias relacionadas con el transporte público y la movilidad general, y la revista *Mobilitat Sostenible i Segura*, que pretende generar espacios de debate entorno a un posible cambio de modelo de transporte. Por otro lado, en la página web de la organización se pone a disposición del público un foro de *ecomovilidad* en el cual se discuten innovadores conceptos, o se ofrece información especializada sobre este tema.

Bici crítica de Madrid

Se trata de la masa crítica de la ciudad de Madrid encargada de reivindicar espacio y respeto para el medio de transporte bicicleta dentro de nuestros municipios. Organizan una concentración ciclista de carácter mensual que finalmente adquiere forma de pelotón sin cabeza. Desde *Bicicrítica* prefieren definir esta cita como una “organizada coincidencia”. De esta forma, se evitan la solicitud a la administración local de los permisos pertinentes para realizar una concentración en la vía pública que bloqueará las vías del centro de Madrid durante algunas horas. Además, con este método la responsabilidad queda diluida, pues las autoridades no pueden imputar a ningún particular o asociación la responsabilidad acerca de la organización de dicha manifestación.

Concretamente, los últimos jueves de cada mes sobre las 8 de la tarde se reúnen un número variable de ciclistas urbanos en el punto de salida habitual situado en la plaza de Cibeles junto al edificio de Correos. La puntualidad brilla por su ausencia. El recorrido y el lugar de llegada son una incógnita. Y es que esta masa crítica se comunica y organiza los eventos a través de correo electrónico, ya que carece de líderes o estructura organizativa. Sin embargo, la labor de este colectivo resulta más que pertinente en una ciudad como Madrid en la que los desplazamientos diarios en bicicleta tan sólo representan el 0,6% del total.

A Contramano

A contramano es una asociación para la defensa de los intereses de los usuarios de la bicicleta como medio de transporte cotidiano creada en 1987. También se postula a favor de los intereses de peatones y de todos aquellos que opten por medios de transporte urbano e interurbano no contaminantes.

Entre otras acciones de sensibilización ciudadana, *A contramano* prepara todos los años una marcha ciclista durante el *Día Metropolitano de la Bici*, además participan en el *Día sin Coches* (22 de septiembre), y organizan manifestaciones o actos públicos para dotar de mayor visibilidad a la bicicleta como medio de transporte. Por último, desarrollan un amplio programa de ponencias a cargo de expertos en la materia sobre el amplio abanico de temas que incluye la movilidad urbana.

Andalucía por la bici

Portal de movilidad sostenible que agrupa a todas las plataformas defensoras de la bicicleta de Andalucía, es decir, *Plataforma carril bici de Córdoba*, *A contramano de Sevilla y Cádiz*, *Ruedas Redondas de Málaga*, *Granada al Pedal*, y, finalmente, *Almería al Pedal*. Ofrece también información de actualidad relacionada con ciclismo urbano, acciones de grupos ecologistas, o convocatorias relacionadas con la sostenibilidad en el transporte.

The Bicycle Film Festival

En 2010 este festival cinematográfico ha celebrado su décimo aniversario. Este año la cita fue en la ciudad de New York entre el 16 y el 20 de junio. ¿Qué mejor manera de celebrar este estilo de vida (basado en la bicicleta) que a través del cine, la música, el arte o performance?, se preguntan los organizadores del festival. Durante el festival se proyectaron películas y documentales para apoyar la cultura de la bicicleta en todas sus formas. Cualquier persona que lo deseara podía participar en este evento enviando sus creaciones audiovisuales, que no debían superar los 10 minutos de duración.

La producción actual de cine comercial, tanto español como norteamericano, transmite con demasiada frecuencia hábitos de transporte alejados de la sostenibilidad medioambiental. Cuando el transporte público o la bicicleta aparecen en la gran pantalla suele ser asociados a entornos de marginalidad y pobreza. A través de iniciativas como *The Bicycle Film Festival* se intenta luchar contra estereotipos ampliamente aceptados por nuestra sociedad.

2.6 Aumento de iniciativas tanto públicas como privadas enmarcadas en un lento proceso de cambio

El aumento de la preocupación por los problemas medioambientales globales dentro de la Administración Pública, tanto a nivel europeo como nacional, ha propiciado la elaboración de numerosa literatura acerca de movilidad urbana sostenible. Me refiero

a los textos anteriormente analizados como son la *Estrategia Española de Movilidad Sostenible*; *Libro Verde, hacia una nueva cultura de la movilidad urbana*; o *Libro Blanco: la política europea de transporte de cara a 2010*. Por tanto, existe un marco teórico que define nítidamente la problemática de la movilidad, y que incluso marca las acciones idóneas para revertir la insostenible situación actual. A raíz de la publicación de estos documentos han nacido numerosas campañas e iniciativas destinadas a concienciar y sensibilizar a la población sobre la inminente necesidad de cambiar los actuales hábitos de desplazamiento por otros nuevos más respetuosos con el medioambiente. Sin embargo, la administración no ha acompañado estos programas de sensibilización con una política ambiciosa de acciones que realmente cambien el modelo predominante.

El *Ministerio de Medio Ambiente* junto al *Ministerio de Fomento*, en el ámbito nacional, deberían ejercer un rol mucho más activo para alcanzar una movilidad sostenible. Una herramienta infrautilizada hasta el momento ha sido la comunicación, que se debería potenciar con el fin de sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de corregir los malos hábitos adquiridos a la hora de desplazarse. Sin embargo, las campañas producidas por estas administraciones a favor de un nuevo modelo de movilidad son muy escasas y, a veces, los esfuerzos se reducen a impulsar la *Semana Europea de la Movilidad* (16 al 22 de septiembre, todos los años).

Desde *Ecologistas en Acción* critican, precisamente, el discurso antagónico emitido por las Administraciones Públicas, que por un lado celebran el *Día sin Coches* en la *Semana Europea de la Movilidad*, mientras por otro continúan desarrollando una política de movilidad destinada a favorecer la circulación de coches como principal modo de transporte urbano.

“La mayor parte de los Ayuntamientos improvisan actividades, que luego no se traducen en la adopción de medidas permanentes, sin apenas cortes de tráfico, sin dar prioridad al transporte público, ni a peatones y ciclistas, con escasa o nula implicación de las organizaciones ciudadanas, a las que no se da oportunidad de participar, e inexistencia de campañas de información a la ciudadanía¹⁴”.

Después de analizar la producción comunicativa relativa a movilidad sostenible, se advierten divergencias entre los mensajes difundidos desde la Administración Pública y las acciones que finalmente éstas desarrollan. Estas disonancias de los mensajes emitidos obstaculizarán la consecución de los objetivos de la comunicación, pues transmiten al receptor un mensaje carente de veracidad. Por otra parte, se percibe cierta atomización y falta de coordinación entre municipios a la hora de emprender acciones. Esta falta de coherencia entre comunicación y acción unida a la marcada atomización administrativa de España, contribuye a debilitar la eficacia del mensaje por una movilidad sostenible, ya de por sí débil debido a la falta de compromiso político.

¹⁴ 364 días con coches. Ecologistas en Acción.

Dentro de un apartado más positivo, cabe destacar el rol activo que está jugando la sociedad civil dentro del proceso hacia un nuevo sistema de transporte urbano. En los últimos años, han sido numerosas las redes sociales, los foros, y observatorios creados por una ciudadanía concienciada con la necesidad de poner freno a este insostenible modelo de transporte que se basa en un uso intensivo del coche.

Estas problemáticas, sin embargo, parecen más propias de la fase inicial en la que nos encontramos dentro del proceso por conseguir una movilidad sostenible. Por tanto, se vislumbra un largo período hasta cambiar el modelo de transporte vigente. Durante esta etapa progresivamente se irá generando una nueva cultura de la movilidad entre la población, y al mismo tiempo evolucionaran los procesos comunicativos que en este ámbito están todavía casi sin explorar.

3. Análisis de caso: la situación en Segovia

3.1 Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Segovia.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible fue realizado por la consultora *TOOL ULE* entre los meses de junio y octubre del año 2007 a petición del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia. Este documento fue entregado por el equipo redactor en el mes de noviembre del mismo año, y no hubo necesidad de aprobarlo en pleno municipal pues carece de carácter normativo. La consultora realizó en torno a cuatro mil encuestas entre los ciudadanos/as de Segovia para conocer su opinión respecto al tráfico y la movilidad en la ciudad. También, se entablaron conversaciones con distintos colectivos sociales con el fin de percibir sus necesidades en torno a la movilidad urbana. Sin embargo, de esta ronda de consultas quedaron excluidas algunas asociaciones y actores sociales, cuya aportación habría enriquecido notablemente dicho estudio.

Desde el PP, partido en la oposición cuando se redactó y adoptó el PMUS, arrecian las críticas sobre el Plan de Movilidad auspiciado por el equipo de gobierno del PSOE, pues aquéllos aprecian una escasa o nula aplicación de las medidas propuestas en el documento. “El Ayuntamiento de Segovia redactó un Plan de Movilidad que resultó costoso, en torno a los 190 mil euros. Con muchas ideas, pero todo ese proyecto se ha quedado en principios e ideas. Potencialmente, podrían haber sido muy beneficiosas. Lo único que aprecio que se ha hecho es pedir ayudas al ERE (Ente Regional para la Energía) para poner algunos elementos que inciden en la movilidad como el autobús eléctrico. Aunque no fue un acierto porque no es rentable y el coste ha sido enorme” reprocha Javier Jiménez, concejal del PP en la oposición durante la anterior legislatura, y responsable de controlar las políticas municipales en el área de transporte y movilidad.

EL PMUS EN DATOS:

- Un 35,7% de los desplazamientos se realizan andando más de 10 minutos*
- El coche representa un 30% de los desplazamientos; seguido del autobús urbano con un 16%*
- Los pueblos de alrededor de Segovia presentan un elevado uso del vehículo particular entorno al 75%*
- 6.800 personas de otros municipios se desplazan a Segovia para trabajar; 4.900 habitantes de la capital hacen el proceso inverso*
- Más de 92 mil movimientos de vehículos en un día laborable dentro de Segovia*
- El 57% de los vehículos sólo transportan a una persona*
- El 35% de los peatones encuestados dicen tener dificultades en su itinerario peatonal*

Resulta llamativo, por otro lado, que el PMUS fuese elaborado con posterioridad al Plan General de Ordenación Urbana. El documento urbanístico entró en vigor el 4 de enero de 2008 tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Sin embargo, la redacción de un documento tan trascendente para la planificación futura de la ciudad requirió de muchos meses de trabajo previo antes de su aprobación definitiva. Mientras que, como ya se dijo anteriormente, la redacción del PMUS se llevo a cabo entre los meses de junio y octubre de 2007. Este hecho evidencia la falta de coordinación temporal que hubo durante la redacción de ambos planes. Y es que el PMUS debió elaborarse con anterioridad para que, de este modo, las acciones propuestas por la consultora *TOOL ULE* hubiesen permeado la redacción del documento urbanístico.

Por ejemplo, se habría tenido en cuenta esta recomendación recogida en el *Plan de Movilidad Urbana*: “Segovia presenta unas dimensiones y una calidad ambiental muy propias para el desplazamiento andando. Por ello, desarrollando el PGOU, se deben proponer medidas que favorezcan los itinerarios continuos, potenciando una actividad que no sólo es ambientalmente idónea, sino que mejora la salud de los que la realizan”.

Sin embargo, los redactores del PGOU recurrieron al anterior plan de movilidad, que data del año 1998, para documentarse ante la inexistencia de uno más reciente. Concretamente, se trataba del *Estudio de Movilidad en la Ciudad de Segovia*, elaborado por el Ministerio de Fomento en junio de 1998. No obstante, la información del plan precedente quedó obsoleta, y en ningún caso debería de haber servido de guía a los creadores del actual PGOU. Por otra parte, en la *Estrategia Española de Movilidad Sostenible*, aprobada por el Consejo de Ministros el 30 de abril de 2009, se considera que existe una estrecha relación entre las pautas de desplazamiento de los ciudadanos y la configuración física del entorno urbano. Este documento apuesta por coordinar la planificación urbanística con la movilidad para la consecución de un urbanismo que disminuya las necesidades de desplazamiento, especialmente los de carácter motorizado.

Por otra parte, gracias a la información recopilada a través de encuestas, aforos mecánicos y conteos manuales de tráfico, el PMUS ofrece una imagen fija de la situación de la movilidad urbana en Segovia en el año 2007. Define con precisión el número de desplazamientos motorizados urbanos e interurbanos; el porcentaje de desplazamientos que acapara cada modalidad de transporte (peatonal, motorizado, transporte público); la ocupación media tanto de vehículos como de aparcamientos; entre otras informaciones. Estos datos trazan un perfil nítido sobre el estado actual de la movilidad urbana en la ciudad.

Tras trazar el perfil actualizado de cómo se mueven los segovianos, la consultora TOOL ULE marca unas directrices estratégicas básicas, que se resumen en estos cuatro pilares fundamentales: reducir el uso del coche dentro de la ciudad; favorecer entornos amables para los desplazamientos peatonales; impulsar el transporte público; y, finalmente, ofrecer un tratamiento diferenciado a las diferentes zonas de la ciudad.

Para materializar estas directrices estratégicas básicas, el PMUS recomienda una serie de actuaciones teniendo en cuenta las características particulares de cada área de la ciudad, y prestando especial atención al Casco Histórico. Dichas recomendaciones se han organizado en cinco ámbitos encasillados dentro de los siguientes apartados: Casco Histórico; movilidad interna de barrios; movilidad entre barrios; zonas periféricas singulares; y, por último, relaciones interurbanas. En cada uno de estos apartados se definen unos objetivos, y las medidas que se deberían aplicar para conseguirlos, según el criterio de los redactores de la consultora.

El PMUS es un plan de largo recorrido. Pues el plazo de ejecución de éste es de ocho años, tiempo de vigencia semejante al del PGOU. Aunque este plan sólo servirá para señalar las directrices básicas que debería seguir la ciudad en el camino por una movilidad urbana más sostenible, pues este texto no tiene un carácter normativo. En la medida de sus posibilidades, el actual equipo de gobierno desarrolla las recomendaciones sugeridas por el plan. Este seguimiento de las pautas del PMUS por parte del equipo de gobierno

EL PMUS EN DATOS:

- 8 Se han concedido 786 tarjetas para la zona restringida del Casco Histórico, 501 fueron para residentes
- 0 Más de 16 mil desplazamientos tienen como origen o destino el Casco Histórico
- 0 Más de 40 mil movimientos de vehículos tienen como origen o destino la zona ORA del Casco Histórico; en la de José Zorrilla se registra una alta ocupación
- 0 Existe una elevada ocupación de la zona ORA del Casco Histórico; en la de José Zorrilla se registra una alta ocupación
- 0 Motivos de origen: la casa con un 55% y el trabajo con un 17%
- 0 Aparcamientos: Fernández Queda y Edequast González de prueba a 28% ocupación con media 21% y José Zorrilla a 17% menores tasas de ocupación
- 0 El medio de transporte para el 65% de los ocupados de Segovia es el coche; los desplazamientos en el casco histórico son 72% en autobús y el 27%
- 0 Más de 16 mil viviendas del Casco Histórico están en el casco de Segovia de 2007
- 0 En 2007 había 480 vehículos por cada 1.000 habitantes en día laborable
- 0 Entre 1999 y 2006 los accidentes de tráfico por kilómetro cuadrado, casi siempre su uso es de tipo lúdico

se debe, principalmente, a que el documento fue elaborado bajo su amparo. Pero un cambio de color político en el municipio durante las próximas elecciones sería suficiente para convertir al PMUS en papel mojado. Un ejemplo de la inconsistencia del documento es la opinión de Susana Moreno Falero, actual concejal del PP, para quien el Plan de Movilidad es un instrumento en manos del equipo de gobierno: “Estos planes lo que hacen es justificar políticas que ya se tienen tomadas de antemano. La única ventaja del PMUS en Segovia ha sido quitarle de la cabeza al PSOE la creación de un montón de mini aparcamientos dentro del recinto histórico. Esto era un atentado contra el patrimonio histórico y contra los espacios urbanos y la movilidad del recinto amurallado. Gracias al PMUS se eliminó esta posibilidad”.

Por otra parte, el Plan de Movilidad, en ningún caso, prioriza la ejecución de unas medidas por encima de otras; como tampoco el presupuesto presenta líneas estratégicas preferentes. Es decir, la aplicación de determinadas acciones en perjuicio de otras depende de la interpretación que el gestor político de turno haga del mencionado documento.

Cambiando de ámbito, durante la redacción del PMUS también se tuvieron en cuenta las perspectivas y proyectos que se desarrollarán a medio y largo plazo, ya que influyen sensiblemente en las necesidades de accesibilidad de la población. Por ejemplo, este proyecto ya contemplaba la inminente llegada a Segovia de la línea de alta velocidad, así como la creación de futuros equipamientos de carácter cultural (CAT, Auditorio) o residenciales (6 mil nuevas viviendas). También, se prestó atención al Plan Estratégico que plantea un modelo de ciudad dentro de un sistema de redes urbanas europeas, posicionando a Segovia como nueva área de centralidad entre Madrid y Valladolid.

Como conclusión, se podría decir que el PMUS de Segovia está conformado por luces y sombras. Por una parte, define nítidamente y con documentación precisa la situación actual de la movilidad urbana, así como los hábitos en los desplazamientos cotidianos de los segovianos/as. Acertadamente, las directrices estratégicas del plan están guiadas por acuerdos incuestionables para alcanzar la sostenibilidad, como son la reducción del uso abusivo del vehículo privado; facilitar la movilidad del peatón; e impulsar y mejorar el transporte colectivo. En definitiva, cumple con los requisitos mínimos que se plantearon posteriormente en la *Estrategia Española de Movilidad Sostenible*, es decir, un diagnóstico de la situación, definición de los objetivos que se pretenden conseguir, concretar las medidas a adoptar, y, por último, los mecanismos de financiación de las actuaciones.

Las sombras del plan, por otro lado, aparecen cuando se le concede excesiva importancia a la creación de nuevas y costosas infraestructuras destinadas a mejorar la

fluidez del tráfico motorizado dentro de la ciudad. Se proyectan varios aparcamientos subterráneos dentro del recinto amurallado; dos túneles destinados a mejorar las conexiones viarias transversales; nuevas rotondas en intersecciones de avenidas...etc. Asimismo, desde la esfera política municipal se justifica la necesidad de adoptar estas acciones como paso previo e inevitable, sin el cual no sería posible restringir la circulación de vehículos por el Casco Histórico de Segovia.

Por otra parte, el capítulo referido a la bicicleta es tratado de forma anecdótica dentro del PMUS, aunque sí se le otorga la debida importancia a la modalidad peatonal. De hecho, son numerosas las acciones propuestas encaminadas a favorecer los desplazamientos peatonales. Sin embargo, la clase política ha prestado, una vez más, toda su atención en favor de medidas que faciliten el tránsito de vehículos, obviando la puesta en marcha de entornos más benignos con el peatón. Resulta paradójico que se implementen costosas obras destinadas a dar fluidez al tráfico de coches o nuevos espacios para el aparcamiento de éstos, mientras caen en el olvido actuaciones a favor del viandante que requieren un esfuerzo económico mucho menor, y realmente caminan en la senda de la sostenibilidad. En cuanto al modo ciclista, parece que los redactores del plan se han hecho eco de los prejuicios instalados en el imaginario colectivo sobre este medio de transporte ecológico con el fin de justificar un futuro poco halagüeño para las dos ruedas en esta ciudad.

3.2 Programas educativos: De mi escuela para mi ciudad

En anteriores legislaturas se desarrollaron programas educativos con los escolares segovianos para conseguir unos caminos peatonales seguros en los alrededores de los colegios, y para construir un modelo de ciudad que atendiese las necesidades de los niños. Sin embargo, estos programas educativos han sido abortados por el actual equipo de gobierno. Cristina Pampillon González, actualmente presidenta del AMPA Santa Eulalia y ex concejal de Medio Ambiente, fue la responsable política del programa educativo *De mi escuela para mi ciudad*, cuya vigencia fue de 10 años (1998-2008). Entre el año 2003 y 2008, dicho programa pasó a denominarse *Caminos seguros al cole*, y estaba basado en las ideas que Francesco Tonucci reflejó en su libro *La ciudad de los niños*, es decir, una ciudad que es buena para los niños acabará siendo buena para todos los ciudadanos. Cristina Pampillon defiende las bonanzas que dicho programa educativo aportó para cambiar el modelo de ciudad: “Se formó un foro escolar con representantes de los niños, este foro estaba representado en el consejo sectorial de medio ambiente. Los niños se sentaban con el presidente de la FES, con el presidente de la Asociación de Vecinos... y no creas que fue fácil para esta gente. Es un cambio total en la percepción de cómo hacer ciudad y qué cauce de participación hay que dar a cada uno. Los niños también tenían su voz. Junto con la Concejalía de Seguridad Ciudadana se emprendieron acciones para hacer más seguros los entornos

de los colegios. Si no se hubiera tomado el liderazgo político de llevar la voz de los niños para hacer ciudad, pues estoy segura que no se los habría considerado. Se habría seguido haciendo ciudad desde el punto de vista del conductor. Se construyen las ciudades pensando en los coches, no en los peatones”. Así pues, el trabajo de sensibilización y educación con las nuevas generaciones de segovianos/as se manifiesta como un pilar fundamental para lograr revertir la actual situación de la movilidad urbana en un plazo medio de tiempo.

El *Centro Nacional de Educación Ambiental* (CENEAM) también participó durante el desarrollo del mencionado programa. María Sintés, educadora ambiental de CENEAM, alaba las virtudes que aportó dicho proyecto educativo, al mismo tiempo que critica la falta de compromiso político por parte de los responsables municipales de la época: “La idea general era proponer a las escuelas de Segovia un programa que a lo largo de los años iban a tener ocasión de participar niños y niñas en la gestión municipal de la ciudad. De qué manera podían participar, dando su visión de cómo podía mejorar la ciudad. El primer proyecto fue *Mapa emocional de Segovia: la ciudad desde la mirada de los niños*. Lo que hacía era rescatar cómo sentían los niños sus barrios, cuáles eran sus problemas en el barrio, qué mejoras pedían al ayuntamiento... Hemos trabajado durante 3 años de forma específica el camino escolar. Se hace un planteamiento de trabajo educativo que ha tenido un eje con bastante repercusión, es decir, trabajar las vías escolares. Hacer diagnósticos de los caminos, que problemas tienen...con la idea de recuperar la movilidad autónoma de los niños. Se trabajó con 9 centros y se hicieron materiales, se trabajó con los profesores, familias... Los chavales devolvieron a la ciudadanía cuáles eran sus problemas y peticiones. Se trató que las distintas concejalías se implicaran en resolver los problemas. La parte de trabajo educativo se hizo muy bien. La parte de asunción del tema por la parte municipal ha sido muy regular”. Para concluir este punto, cabe decir que las ideas preconizadas por Francesco Tonucci no han perdido un ápice de vigencia, y que este paradigma de ciudad pensado por y para los niños/as deberá constituirse como una de las piezas fundamentales para configurar las ciudades del futuro.

3.3 Campañas de sensibilización: Semana Europea de la movilidad

Entre el 16 y el 22 de septiembre de 2009 se celebró en Segovia la Semana Europea de la Movilidad bajo el lema *Mejora el Clima de tu Ciudad*. Durante esta campaña se desarrollaron talleres de educación vial y de sensibilización ambiental destinados a niños, peatones y conductores. Un total de 188 niños de 4º curso de educación primaria de los colegios San José, Martín Chico, El Peñascal y Padre Claret asistieron a estos talleres de concienciación que estaban promovidos por las Concejalías de Tráfico y Movilidad, Medio Ambiente, y Servicios Sociales. Estos encuentros fueron un espacio de reflexión acerca de la contaminación, los ruidos, o los daños provocados por el uso

abusivo del coche en la ciudad; también se divulgaron consejos para desplazarse de una forma segura a pie o en bicicleta; y, por último, los escolares viajaron en autobús urbano. Por otro lado, se organizaron diferentes marchas en bicicleta: una de ellas discurría desde el Parque Infantil de Tráfico hacia el carril bici ubicado en la carretera de la Granja; y otra marcha visitaba los nuevos puntos de anclaje de bicicletas eléctricas puestos a disposición de ciudadanos/as y de turistas.

La potenciación del sistema de transporte público urbano fue otro de los ejes fundamentales de la *Semana Europea de la Movilidad*. Para fomentar el uso del transporte colectivo se ofreció a la ciudadanía viajar de forma gratuita en el autobús eléctrico que recorre el Casco Histórico de la ciudad. Durante los siete días de duración de la campaña se desplazaron 937 viajeros, esto supone un sensible incremento respecto a la misma semana de 2008 en la que utilizaron este servicio 586 pasajeros. Otra jornada importante fue el día europeo de *La ciudad sin mi Coche* que se celebró el 22 de septiembre. Durante este día el servicio de transporte urbano fue gratuito para todos los ciudadanos. Algo más de 19 mil personas decidieron viajar en bus durante esta jornada, frente a las 17 mil del año anterior. Esto supuso un incremento de un 11,63% en el número de viajeros.

Fortalecer una nueva cultura ciudadana sobre modos de desplazamiento no contaminantes, es decir, ir a pie o en bicicleta para cubrir las necesidades de transporte cotidianas era otro de los objetivos que pretendía alcanzar el Ayuntamiento de Segovia durante la celebración de la *Semana Europea de la Movilidad*. Para potenciar estas formas alternativas de movilidad se organizaron rutas por áreas históricas de la urbe en las cuales tan sólo era posible desplazarse andando o sobre una bici eléctrica, esta última opción se ofrecía de forma gratuita. Un total de 70 personas participaron en estos paseos que combinaban la divulgación del patrimonio histórico con la difusión de valores respetuosos con el medioambiente.

4. Metodología:

La metodología aplicada se desarrolló durante el periodo de prácticas efectuado en la Concejalía de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Segovia, y se divide en dos apartados.

Por una parte, el trabajo inicial se focalizó en analizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) elaborado por iniciativa del municipio. Por otro lado, la segunda fase de las prácticas se centró en la realización de entrevistas a agentes sociales de la ciudad relacionados con movilidad urbana sostenible. El periodo de prácticas en la concejalía y la aplicación metodológica del proyecto final de máster se efectuaron de forma paralela durante los meses de abril, mayo y junio de 2010. Esta sinergia fue posible gracias a la coincidencia de objetivos a alcanzar en ambos apartados.

4.1 Análisis del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

Como mencionaba anteriormente, el primer paso fue analizar el PMUS elaborado en el año 2007 a instancia de la Concejalía de Tráfico y Movilidad. Este documento, desarrollado por la empresa *TOOL ULE*, es la hoja de ruta que sigue el actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia para alcanzar una movilidad urbana más sostenible.

El objetivo de examinar dicho plan era obtener información acerca de varios parámetros recogidos en éste. Como, por ejemplo, qué medidas se proponen para alcanzar la sostenibilidad en materia de movilidad, valorar si las medidas recogidas son las adecuadas para tal fin, conocer qué grado de aplicación habían tenido hasta el momento,...etc.

El PMUS aporta un detallado contexto sobre la situación actual de la ciudad y su entorno en materia de movilidad. Esta información define con precisión los hábitos cotidianos de desplazamiento de los ciudadanos/as de Segovia. Información de utilidad para conocer las causas generadoras de la problemática, así como para buscar posibles soluciones a ésta. Para obtener estos datos recurrieron a diferentes herramientas como encuestas domiciliarias, aforos mecánicos o conteos manuales del tráfico.

Apoyándose en la información previamente obtenida, la empresa *TOOL ULE* propone las líneas estratégicas que debe seguir la ciudad de Segovia para alcanzar la sostenibilidad, y una batería de líneas de actuación. Las líneas maestras recomendadas son reducir el uso abusivo del coche particular; facilitar la movilidad peatonal; mejorar el transporte colectivo; y, por último, dar un tratamiento diferenciado a cada una de las zonas de la ciudad.

Por último, este estudio previo del PMUS también nos permitiría descifrar si, realmente, el Plan de Movilidad de Segovia merece el calificativo de sostenible o, por el contrario, este adjetivo se ha usado gratuitamente siguiendo las pautas del lenguaje ecológico tan de moda en el discurso político.

4.2 Entrevistas en profundidad con expertos y agentes sociales de Segovia:

La técnica seleccionada para extraer información ha sido la entrevista en profundidad. Son varias las razones que justifican haber elegido esta técnica de investigación cualitativa. En primer lugar, con esta herramienta podemos acceder a fuentes de información primarias para, de este modo, enriquecer la información extraída a través de una fuente secundaria, y con numerosos datos cuantitativos como es el PMUS. La entrevista en profundidad, en segundo lugar, permite descubrir motivaciones latentes o sentimientos que quedarían ocultos con la aplicación de técnicas cuantitativas. De esta forma, nos acercaremos de un modo más preciso a las ideas instaladas tanto en la administración local, como en la sociedad civil o de expertos en la materia. Bailey argumenta en el libro *Investigar en comunicación: guía práctica de métodos y técnicas de investigación* que el entrevistador adquiere la capacidad de profundizar en áreas o temáticas no previstas y se adentra en la subjetividad del entrevistado, en sus sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones reales.

Una vez seleccionada la técnica de investigación idónea para nuestros propósitos, el proceso continuo con la elaboración de un listado de posibles entrevistados. En este punto se intentó que estuviesen representados todos los actores de la ciudad implicados en la movilidad para completar un mapa de opiniones lo más plural y heterogéneo posible, aunque teniendo en cuenta las limitaciones temporales y de medios. Algunas de las entrevistas previstas inicialmente no se pudieron llevar a cabo ante la imposibilidad de contactar con los protagonistas o ante su negativa a participar en el proyecto.

A continuación adjunto un listado con todas las personas entrevistadas: Susana Moreno Falero, concejal del Partido Popular, y profesora de urbanística de 4º de arquitectura en IE Universidad; Leopoldo Yoldi, técnico gerente de parques y jardines, Concejalía de Medio Ambiente; Javier Jiménez, Jefe de sección de explotación e inspección de transportes: servicio territorial de fomento de la Junta de Castilla y León; María Sintés, educadora medioambiental de CENEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental; David Álvaro, técnico de la Concejalía de Tráfico y Movilidad, y responsable del servicio de préstamo de bicicletas; Nuria Preciado, directora de Segovia 2016; Ignacio Velasco Valdenebro, secretario provincial de CCOO; Salazar Calvo Saucedo, secretario provincial de UGT; Antonio Bermejo Arribas, gerente de la concesión administrativa de autobuses urbanos; Ana Sanjosé Rodríguez, ex concejal de Tráfico;

Julio Rodríguez Fuentetaja, Jefe de la Policía Local; Emilio García de Castro, Jefe de sección de vías y obras; Manuel Marcos, Jefe Servicio de Urbanismo; José Llorente Morales, Concejal de Tráfico y Movilidad; Carlos Dávila Melero, vocal del Club Ciclista 53x13; José Luis Cañavate, director del Centro Internacional de Estudio Urbanos de Granada; Asunción Tarrago, Centro de Educación y Seguridad Vial de Granada; Aurelio Martín, vocal de la Asociación de la Prensa de Segovia; Ángela Guevara Sala, técnico de Agenda 21 Local de Granada; Cristina Pampillon González, presidenta del AMPA Santa Eulalia, y ex concejal de Medio Ambiente; Miriam Pérez Lobo, presidenta del AMPA Peñascal; Javier Arcones García, presidente del AMPA Fray Juan de la Cruz; Asociación de Vecinos de los Barrios Incorporados de Segovia; Emiliana Sanz del Río, secretaria de la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia; y, por último, Teresa Hernanz, secretaria de la Asociación de Vecinos AVRAS, y de la Asociación por la Defensa del Patrimonio Histórico.

Sin embargo, resultó imposible entrevistar a otros protagonistas que habrían aportado su valiosa perspectiva acerca de la movilidad urbana en Segovia, por ejemplo, al concejal del área de urbanismo, a algún redactor del plan estratégico Segopolis, a responsables de la Federación Empresarial Segoviana, Ecologistas en Acción, o un mayor número de asociaciones vecinales.

Antes de comenzar el trabajo de campo, se elaboró un modelo de cuestionario para los entrevistados. En éste se incluían los ítems sobre los que se pretendía obtener información. Por ejemplo, descubrir el grado de conocimiento de la sociedad sobre movilidad urbana sostenible, y conocer qué significado tiene este concepto para ellos; calibrar el nivel de conocimiento del PMUS entre los segovianos, así como de las campañas de comunicación sobre movilidad elaboradas desde el ayuntamiento; indagar sobre las necesidades y problemáticas latentes en materia de movilidad; extraer qué soluciones aplicaría la ciudadanía para resolver la problemática de movilidad en el Casco Histórico; conocer los obstáculos que impiden un cambio de hábitos de desplazamiento entre la población... etc.

Por último, mencionar la colaboración de David Álvaro, técnico de transportes de la Concejalía de Tráfico y Movilidad, durante la elaboración tanto del listado de entrevistados como del modelo de cuestionario. Las transcripciones integra de todas las entrevistas se han incluido en un CD adjunto, y forman parte del apartado 8 Anexos. En total se desarrollaron 27 entrevistas durante los meses de abril, mayo y junio de 2010.

5. Diagnóstico de la situación actual de la movilidad en Segovia:

Plan y	<i>“Antes necesitábamos héroes, hoy necesitamos equipos”</i>	Después de analizar el documento del <i>de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)</i> , tras realizar una ronda de entrevistas en profundidad con agentes sociales de la ciudad y con expertos en la materia, se extrae una precisa radiografía sobre el estado actual y las carencias que presenta la movilidad urbana en Segovia. De este análisis se desprende el diagnóstico que se presenta a continuación.
-----------	--	--

5.1 Descoordinación en la Administración Pública

5.1.1 Descoordinación entre Administraciones Públicas

Las problemáticas en las áreas urbanas actuales necesitan del trabajo coordinado entre las diversas entidades que configuran la Administración Pública. Sin embargo, la nota predominante es la descoordinación entre administraciones que, de hecho, están concebidas originariamente para desarrollar su función de forma independiente y con

unas competencias nítidamente definidas. Las necesidades surgidas en los entornos urbanos han desbordado esta arcaica concepción de la administración y, en un futuro inmediato, será imprescindible repensar la configuración de los entes públicos para dotarlos de mayor grado de capacidad operativa.

Es conveniente detenerse en este punto, pues una inadecuada estructura organizativa de la administración no alcanza para justificar estos sensibles desajustes en su funcionamiento.

“No hay en Segovia una estructura que coordine todos los aspectos ambientales”

Estas organizaciones se componen finalmente de personas. Personas que acceden a cargos públicos con un bagaje cultural previo y un sistema de creencias.

La cultura del trabajo en grupo, por desgracia, aún no ha arraigado profundamente en nuestra sociedad. Esto se hace patente en la tendencia individualista de los funcionarios de la administración durante el desempeño de su labor, cosa que no ayuda a avanzar en la coordinación de grupos de trabajo. “La formación de nuestra generación es absolutamente individualista, alienante en los resultados y confío en que la nueva generación de funcionarios haya respirado en los centros de formación otro tipo de formas de trabajo. Porque hoy no somos nada competitivos con nuestra propia sociedad. Antes necesitábamos héroes, hoy necesitamos equipos” explica José Luis Cañavate, director del *Centro de Estudios Urbanos de Granada*.

José Llorente Morales, Concejale de Tráfico y Movilidad, echa de menos un mayor grado de colaboración interinstitucional, para de este modo resolver de forma más eficaz las problemáticas sociales: “Yo creo que se puede hacer mucho más y, sobre todo, la colaboración entre las distintas administraciones. Tenemos dificultad política con la Junta de Castilla y León. Con algunas consejerías sí que se han dado colaboraciones. Y con el ministerio... pues en algunas materias se está consiguiendo bastante colaboración. Pero yo considero que es insuficiente, tendríamos que tener más colaboración. Si comparas España con otros países del norte de Europa, estamos a años luz”.

5.1.2 Descoordinación entre departamentos de una misma administración

El funcionamiento interno de la administración pública también dispone de un amplio margen para mejorar. Normalmente, cada una de las áreas que conforman estos entes permanece aislada en parcelas estancas, con escasa relación interdepartamental. Tan sólo se organizan reuniones de carácter esporádico, convocadas por la iniciativa

personal de algún funcionario y destinadas a solventar problemas puntuales. De este modo, se evidencia la inexistencia de herramientas de comunicación interna, tan fundamentales para propiciar una información fluida dentro de un grupo de trabajo. Como ejemplo aclaratorio de esta descoordinación entre departamentos, cabe decir que durante la elaboración del PGOU el área de urbanismo no consultó posibles propuestas del departamento de tráfico y movilidad sobre esta materia, según se desprende de las entrevistas personales realizadas con los técnicos municipales.

Ana Sanjosé Rodríguez, ex Concejala de Tráfico del Ayuntamiento de Segovia, se queja de la poca incidencia que tuvieron sus propuestas en la redacción del PGOU: “Sí, trabajé con urbanismo aunque nunca fue coordinado. Era ocasional porque había que sacar adelante un PGOU que llevaba un retraso tremendo. Tiraron por la calle de en medio y no admitieron sugerencias que consideraban de idealistas y de verdes, como pueden ser de medio ambiente o movilidad”. Esta declaración por parte del ex concejala de tráfico confirma no sólo la descoordinación interna en la administración local, sino también una acusada falta de sensibilidad medioambiental de determinados técnicos municipales.

Desde el área de medioambiente también se pone de manifiesto esta atomización interna de la administración. “Nuestras intervenciones en el área de movilidad son limitadísimas. Las competencias que tenemos son escasas. No hay en Segovia por el momento una estructura que coordine todos los aspectos ambientales. Sí hay una inquietud en este departamento que se traslada de la manera que podemos, de tú a tú, pero no hay una coordinación, ni transversalidad en los aspectos ambientales como cambio climático, movilidad” argumenta Leopoldo Yoldi, técnico gerente de parques y jardines de la *Concejalía de Medio Ambiente*.

Como consecuencia de la mencionada descoordinación, las problemáticas, lejos de abordarse desde una lógica concepción multidisciplinar, son analizadas desde un solo plano de la realidad. Finalmente, el uso de esta óptica reduccionista a la hora de afrontar las necesidades de la ciudad empobrece los resultados finales obtenidos con un sensible despilfarro de recursos humanos y económicos.

5.2 Reducción del concepto movilidad sostenible a un mero discurso político

El concepto de movilidad urbana sostenible ha sido vaciado de contenido y, finalmente, reducido a un mero discurso político. Al menos, así es percibido por un amplio espectro de la sociedad, según se desprende de la ronda de entrevistas

realizada con diferentes actores sociales de la ciudad. El incremento de la preocupación por temas medioambientales en la sociedad occidental, motivado entre otras razones por el proceso de cambio climático, ha permeado el discurso de la clase política dotándolo de una deriva verde y, aparentemente, concienciado con la necesidad de aminorar la huella ecológica provocada por estilos de vida excesivamente consumistas. No obstante, este discurso político tan en boga no se traduce en acciones ambiciosas sobre el plano de la realidad. La percepción generalizada considera este discurso como un subproducto derivado de un marketing político verde. De este modo, conceptos como desarrollo sostenible, movilidad sostenible... han sido vaciados de contenido para quedar convertidos en meras etiquetas utilizadas, con frecuencia, de forma gratuita e innecesaria.

Para María Sintés, responsable del área de educación en el *Centro Nacional de Educación Ambiental*, le resultan obvios los desajustes entre el discurso y la acción posterior: “Como en tantos temas se nada en un quiero y no puedo. Es una incoherencia entre lo que sería deseable y se presenta como tal, y lo que es uno de los pilares de la economía tal como la concebimos ahora mismo. En España la construcción y la industria del automóvil han sido dos de los pilares fundamentales. Entonces, deshacer esto sobre todo en los tiempos que corren o presentar iniciativas coherentes y, por tanto, duras respecto a estos dos temas es complicado”.

José Luis Cañavate, director del Centro Internacional de Estudios Urbanos de Granada, reflexiona acerca de la nomenclatura comúnmente utilizada para referirnos a modos de transporte más ecológicos: “La movilidad y lo sostenible son dos términos antagónicos. Movilidad sostenible es mentira. La movilidad lleva en sí la insostenibilidad. Y el concepto de movilidad sostenible se empieza a sustituir por el de accesibilidad que implica la no necesidad de desplazamiento físico. La movilidad pasa a ser un problema cuando se convierte de movilidad como derecho, en movilidad como obligación. La movilidad como derecho puede ser sostenible, como obligación no puede serlo. En ese paradigma es donde surgen todos los errores en todas las políticas que estamos aplicando”.

5.3 Áreas de Urbanismos: especulando con la sostenibilidad

Este punto está parcialmente relacionado con el apartado 5.1. Ya que la descoordinación interna en la administración local permite, de forma negligente, que un área de actuación tan relevante como urbanismo planifique nuestras ciudades obviando pautas de sostenibilidad medioambiental o equidad social, entre otras. De este modo, la planificación urbana actual focaliza su atención en parámetros como edificabilidad, volúmenes...obviando la aplicación de criterios para alcanzar una movilidad urbana sostenible.

5.3.1 Ciudades planificadas para los coches

La planificación urbana actual prima sobremanera el transporte motorizado por encima de otros medios alternativos. Desde esta concepción del urbanismo, el principal objetivo es permitir que el coche llegue a cualquier punto de la ciudad de la forma más rápida y fluida posible. No se aborda la construcción de la ciudad desde la óptica del peatón, del ciclista... esto genera entornos urbanos inhóspitos para los viandantes y, especialmente, para los grupos más débiles como son niños o ancianos.

“El urbanismo de Segovia está lastrado por limitaciones de carácter medioambiental y patrimonial”

“Los urbanistas y los políticos nunca se han caracterizado por planificar ciudades a largo plazo, ni tan siquiera a medio plazo. Son crecimientos sin tener en cuenta aumentos de población, necesidades de servicios básicos...nunca se ha ido por delante del desarrollo” manifiesta Aurelio Martín, vocal de la *Asociación de la Prensa de Segovia*, que se muestra especialmente crítico con la concepción cortoplacista del urbanismo actual.

La falta de capacidad operativa de la administración local para resolver los problemas propios de las áreas urbanas puede explicar la adopción de políticas contrarias con el concepto de sostenibilidad. “Ningún ayuntamiento de España, digan lo que digan los ayuntamientos, trabajan con las áreas de urbanismo. Todo el mundo te dirá que sí porque dentro de los ayuntamientos no podemos o no debemos decir que no. Al fin y al cabo los recursos municipales, no es que sean pocos, es que tienen una organización muy poco eficaz. La dimensión del problema rebasa la capacidad operativa de las administraciones locales. Sólo tiene capacidad de respuesta la iniciativa privada, el mundo empresarial que lo da en la dirección que le interesa. De ahí la política descomunal de aparcamientos disuasorios, de implantación de aparcamientos de rotación donde no se debe...” asevera José Luis Cañavate, director del Centro Internacional de Estudios Urbanos de Granada.

5.3.2 Enfermedad del urbanismo: la zonificación de la ciudad.

Otro de los grandes vicios del urbanismo actual es fragmentar la ciudad en sectores homogéneos, es decir, se separan las zonas destinadas a uso residencial, de las de uso comercial o productivo. Esta concepción del urbanismo genera una movilidad forzada, ya que el ciudadano no puede satisfacer sus necesidades de ocio, consumo o trabajo en su entorno más inmediato. Este modelo urbanístico obliga, de forma sutil, al uso del coche dentro de un entorno urbano en progresiva expansión.

La baja densidad poblacional dentro de las nuevas áreas residenciales es otra de las problemáticas del urbanismo actual, esta última importada desde los países anglosajones. Esta tendencia acaba por incrementar sensiblemente el tamaño de las ciudades. Finalmente, este aumento en las distancias de los recorridos urbanos unido a la zonificación por actividad de las urbes provocan la necesidad de una movilidad forzada basada en el uso intensivo del vehículo particular e impidiendo la adopción de políticas encaminadas a lograr una movilidad urbana sostenible.

Implementar políticas urbanísticas en ciudades con una gran herencia patrimonial, a veces, resulta un escollo aunque puede ser salvado con innovación y grandes dosis de imaginación. “Gracias a la política urbanística alguna cosa se ha hecho. El urbanismo en Segovia tiene limitaciones medioambientales y patrimoniales que son un poco lastre. Se puede actuar, pero relativamente. Hay una idea de túnel bajo el casco histórico. Unos lo defienden, otros dicen que es una barbaridad porque atenta contra el patrimonio. Hay que obrar con mucha cautela, con el control de otras administraciones, con participación ciudadana. El urbanismo está siendo menos eficaz de lo que puede ser. Pero entiendo que se va avanzando” defiende Manuel Marcos, Jefe del Servicio de Urbanismo.

“El actual PGOU empieza fatal. Carece de Plan de Movilidad Urbana”

5.3.3 Error en la planificación de los tiempos: el PGOU nace antes

que el PMUS

El PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) no ha adoptado las recomendaciones del PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible). Y aunque los técnicos de urbanismo hubiesen querido hacer esto, no habrían podido materializarlo. Por una sencilla razón,

cuando se redactó el PGOU aún no existía el PMUS actual. Este grave error de partida en la planificación de los tiempos ha de condicionar, inevitablemente, a ambos documentos. Pero, a quien más afectará con total seguridad será a varias generaciones de ciudadanos/as de Segovia, que verán como la ciudad continúa siendo un circuito pensado para el vehículo particular.

“El actual PGOU carece de Plan de Movilidad. La ley de Castilla y León dice que los planes generales de las ciudades deben incluir un Plan de Movilidad Urbana. El que se aprobó carece de él. Empieza fatal. Después han aprobado el Plan de Movilidad, pero es posterior a la aprobación del PGOU. Se ha hecho ahora porque como carecía de eso el Ayuntamiento se ha visto obligado a hacerlo” razona Cristina Pampillon González, presidenta del AMPA Santa Eulalia y ex concejal de Medio Ambiente.

En la misma línea de pensamiento se alinea Ana Sanjosé Rodríguez, ex concejal de Tráfico, cuando expresa que no se realizó un estudio de movilidad con carácter previo al PGOU, pese a que una de las condiciones explicitadas en el contrato con la consultora encargada del trabajo era que el Plan de Movilidad debía estar unido al Plan General de la ciudad. Finalmente, este incumplimiento impidió que el texto urbanístico se impregnara con parámetros de movilidad sostenible.

5.4 Ausencia de cultura política sobre movilidad urbana sostenible

Como se mencionaba en el apartado 5.2, la movilidad sostenible se ha visto reducida a un mero discurso político sin repercusión en acciones concretas. La falta de cultura sobre este ámbito entre la clase política es otro obstáculo que impide adoptar medidas más ambiciosas para conseguir finalmente un cambio real en el actual modelo de movilidad.

5.4.1 Confusión sobre qué es y para qué sirve una movilidad urbana sostenible

Después de realizar la siguiente pregunta ¿Qué es para usted movilidad urbana sostenible? no será nada extraño que se haga el silencio durante unos segundos o, en el peor de los casos, aparecerán alusiones desconcertantes sobre medidas tendentes a mejorar la fluidez del tráfico motorizado.

Un ejemplo aclaratorio sobre la anterior observación la hallamos en las declaraciones de José Llorente Morales, Concejal de Tráfico y Movilidad. Él afirma que es necesario apaciguar el tráfico de vehículos en las vías urbanas, así como potenciar el transporte público. Sin embargo, durante la entrevista hace especial hincapié en las políticas municipales adoptadas en favor de medios de transporte motorizados como el coche: “Ha sido muy importante la construcción de aparcamientos. Hemos construido el parking de José Zorrilla, que es una zona comercial con muchísimos problemas de plazas de aparcamiento. Otra zona que era muy necesitada de aparcamiento era la zona del Acueducto. Ahí se ha construido el otro aparcamiento de 542 plazas que llamamos de Padre Claret. Esos dos aparcamientos son muy importantes sobre todo el de Padre Claret, porque evitan que el tráfico suba al casco antiguo. Una siguiente fase, después del aparcamiento, es la construcción de la calle Jerónimo de Aliaga que se está construyendo en este momento. Esa calle va a eliminar el tráfico por el barrio de San Lorenzo, y al mismo tiempo eliminar tráfico de la Plaza Oriental. Faltan por construir dos aparcamientos muy importantes. Uno de residentes que es el de Los Tilos. Ese aparcamiento va a ir en lo que llamamos la ladera del Salón para facilitar que esa zona del casco antiguo, que carece de garajes, pues haya un aparcamiento al

servicio de los vecinos. Y luego hay otro que es semiparticular, el de las Oblatas”.

“Todas las decisiones sobre movilidad son de carácter político. Éstos tienen que ser valientes para afrontar esas decisiones”

Frecuentemente, entre la clase política se asocia el término

movilidad urbana sostenible con la creación de aparcamientos subterráneos, nuevos viales, túneles y rotondas. Nuevas y costosas infraestructuras, ¿destinadas a impulsar la movilidad sostenible? Más bien parece todo lo contrario. Por tanto será necesario formar a nuestros políticos y gestores para que aprehendan el significado real de movilidad urbana sostenible.

5.4.2 Condicionamiento electoral de las decisiones: la bonanza de una medida se mide en número de votos, no en reducción de emisiones.

Las elecciones municipales se celebran cada 4 años. Obviamente, los partidos políticos gobiernan con la cabeza puesta en el calendario electoral. Esta actitud propicia la adopción de medidas cortoplacistas y buscando réditos electorales inmediatos. Esta perspectiva de corto recorrido, finalmente, reporta resultados desalentadores en el camino hacia una movilidad sostenible. De modo, que será necesario salvaguardar del debate político esta problemática, definir una estrategia consensuada entre los diferentes actores políticos y sociales para así obtener mejores resultados en este terreno, tanto a medio como a largo plazo.

David Álvaro, técnico de la Concejalía de Tráfico y Movilidad, tiene claro cuáles son los obstáculos que impiden alcanzar metas más ambiciosas en este terreno: “Sobre todo prejuicios políticos. Quiero decir, todas las decisiones sobre movilidad son de carácter

“Aquí hay un problema que nos gestiona mucho, y es la cantidad de segovianos que vive fuera y trabaja en Segovia

político. Las pautas que hay que seguir están perfectamente expresadas en el PMUS y son los políticos los que tienen que tener la valentía para afrontar esas decisiones”.

5.5 Ausencia de cultura sobre movilidad urbana sostenible en la sociedad civil

A la anteriormente mencionada falta de cultura política sobre movilidad sostenible se une un desconocimiento generalizado sobre este tema por parte de la sociedad. Difícilmente podrá la sociedad civil reclamar a la Administración Pública un nuevo modelo de movilidad urbana más sostenible, cuando este último concepto aún no ha permeado en el imaginario colectivo. Las voces críticas con el actual modelo de movilidad provienen de sectores relacionados con el movimiento ecologista o de profesionales con amplios conocimientos sobre dicha materia, es decir, desde una minoría concienciada.

Frecuentemente, la ciudadanía asocia movilidad con desplazamientos motorizados, y aún no percibe los perjuicios derivados del exceso de uso del coche particular. Sin embargo, sí que se tiene una visión sesgada sobre la adopción de hábitos de movilidad sostenible. De este modo, se tienden a magnificar las posibles dificultades asociadas al cambio de pautas en los desplazamientos. Finalmente, esta percepción distorsionada termina por ocultar los beneficios intrínsecos de una movilidad sostenible durante la vida cotidiana. Un dato que pone de manifiesto la falta de sensibilidad ciudadana sobre el tema es la alta tasa de motorización que presenta la ciudad de Segovia. “Otro de los problemas que existe en las ciudades pequeñas es que se usa mucho el vehículo particular. Para recorridos de 500 metros se usa en un porcentaje altísimo. Cambiar esa tendencia es más difícil en una ciudad pequeña que en una ciudad grande. En una ciudad grande el uso del transporte público compartido esta asumida. De todas maneras, en el año 86 había un parque móvil en la ciudad de Segovia de unos 18 mil vehículos y en el año 2008 eran 38 mil vehículos. Tenemos una tasa de motorización altísima. Estamos hablando de una población de 57 mil habitantes y lo normal sería tener unos 28 mil vehículos” concluye Julio Rodríguez Fuentetaja, Jefe de la Policía Local.

5.6 Necesidad de trazar un Plan Metropolitano de Movilidad.

Las necesidades actuales de las áreas urbanas han desbordado la capacidad de la administración municipal. Los entes locales carecen de capacidad operativa para solventar las necesidades generadas desde las ciudades. Por tanto, los diferentes niveles de la administración deben confluír y aunar esfuerzos para dar una respuesta conjunta a las demandas surgidas desde las aglomeraciones urbanas. Un Plan Metropolitano de Movilidad debe ser la pieza angular sobre la que construir un nuevo modelo de transporte más sostenible. Una planificación urbana localista y carente de una perspectiva metropolitana estará encaminada al fracaso en un medio y largo plazo de tiempo.

Las recetas para potenciar un servicio de transporte metropolitano de calidad y con capacidad para competir con el vehículo privado, han sido asumidas por parte de los técnicos de la administración local. De hecho han sido puestas en marcha en otras áreas urbanas reportando unos excelentes resultados. Por tanto, tan sólo será necesaria una mayor voluntad política para ejecutarlas, ya que el coste económico es abordable desde la colaboración institucional.

5.6.1 El Alfoz se mueve en coche:

El parque móvil de Segovia ascendía a unos 38 mil vehículos en el año 2008

Entorno a 40 mil desplazamientos diarios tienen como origen o destino los municipios de alrededor de Segovia. Como se mencionaba

en el punto 5.3.2, la población se ha dispersado en áreas residenciales cada vez más alejadas del núcleo urbano consolidado, que concentra los centros administrativos, de trabajo o de ocio. Esta dispersión, unida a la inexistencia de un servicio de transporte público eficaz, conlleva una movilidad forzada cuya única alternativa es el coche particular. “Aquí hay un problema que nos congestiona mucho y es la cantidad de segovianos que viven fuera y trabajan en Segovia. En la mayoría de los casos vienen con su vehículo particular. Tenemos que mentalizar a la gente para que usen más esa conexión de transporte metropolitano con el transporte urbano” vaticina José Llorente Morales, Concejal de Tráfico y Movilidad.

Para combatir este exceso de tráfico motorizado entre el área metropolitana y la ciudad de Segovia sería necesario implementar una batería de medidas. David Álvaro, técnico de la Concejalía de Tráfico y Movilidad, propone algunas acciones en este ámbito: “Sería importante que el Plan de transporte urbano y metropolitano se potenciara, fundamentalmente, a través de la creación y potenciación de los intercambiadores del sistema de transporte metropolitano con el urbano. La integración tarifaria sería una cosa fundamental que está en estudio. Sería también importantísimo para que no se metieran coches de la zona metropolitana en Segovia crear unos aparcamientos disuasorios a la entrada. Evitaría la entrada de un flujo de coches muy elevado. Probablemente, en torno a los 3 mil vehículos diarios”.

5.7 Barreras para la acción hacia una movilidad sostenible

5.7.1 La crisis económica mundial y la insostenibilidad del modelo de financiación local

La actual crisis económica mundial ha mermado sensiblemente la capacidad económica de las corporaciones locales. Esta falta de recursos financieros ha implicado una reducción de las inversiones destinadas a implementar nuevas políticas por una movilidad sostenible. Por otro lado, el actual modelo de financiación local, basado en la recaudación proveniente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Circulación de Vehículos, es otro obstáculo que impide aplicar políticas más agresivas en contra de la movilidad motorizada. Y es que para los entes locales resulta económicamente jugoso que haya vehículos dando vueltas por nuestras ciudades.

“El período de ejecución de medidas no está definido como tal porque las circunstancias han sido totalmente cambiantes y lo que podíamos tener ejecutado al 80% el año que viene, pues no va a llegar al 50% por falta de financiación. Sobre todo las infraestructuras más importantes” justifica José Llorente Morales, Concejal de Tráfico y Movilidad.

Las grandes infraestructuras destinadas a facilitar nuevas plazas de aparcamiento para coches y, los nuevos viarios transversales para descongestionar el tráfico han quedado en el aire debido a la falta de financiación. “Ahora mismo y debido al momento económico que vivimos, las infraestructuras que tenía previsto crear el Plan de Movilidad probablemente queden en suspenso. Había dos infraestructuras muy importantes. Una que era el túnel del cementerio y otra el túnel entre la C/Ortiz de Paz y Antonio Machado que probablemente queden en suspenso. Sí que se va a ejecutar una infraestructura importante como es el aparcamiento del Paseo de los Tilos. Por

tanto, hablar ahora de un cronograma de acciones no resulta ni práctico, ni desde luego sincero” intuye David Álvaro, técnico de la Concejalía de Tráfico y Movilidad.

5.7.2 La movilidad sostenible en el furgón de cola de la agenda política

Otro hándicap para la acción es la escasa conciencia de la clase política acerca de la trascendencia de alcanzar una movilidad urbana respetuosa tanto con el medio ambiente como con los ciudadanos que habitan en las urbes. En el mejor de los casos esta problemática se ve relegada a un segundo plano, cuando no cae en el olvido. La movilidad urbana sostenible tampoco resulta un tema prioritario para una gran mayoría de la ciudadanía, y esto ayuda para que finalmente se esfume de las primeras páginas de la agenda política.

¿De las acciones pendientes de ejecutar del PMUS, cuáles considera prioritarias? “El túnel y los aparcamientos de Tilos y Oblatas. Esas tres obras son fundamentales para lograr todos los objetivos” asegura sin espacio para la duda José Llorente Morales, Concejal de Tráfico y Movilidad. Sobre lo que no cabe duda, a tenor de esta respuesta, es de la falta de cultura sobre movilidad urbana sostenible entre nuestra clase política.

5.7.3 Los prejuicios impiden avanzar sobre dos ruedas

Los prejuicios arraigados en el imaginario colectivo sobre la bicicleta son el mayor lastre para su introducción como medio de transporte en el escenario urbano. Estos prejuicios están también instalados entre el personal de la administración local, que utiliza como argumento para no potenciarla la falta de cultura ciclista entre la población o la compleja estructura urbana consolidada. De este modo, se genera un círculo vicioso que retroalimenta la hegemonía del coche como medio de transporte en los entornos urbanos.

Actualmente, la ciudad dispone de un servicio de préstamo de bicicletas, promovido por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, y por el Ayuntamiento de Segovia. Se ofrecen un total de 195 unidades de bicis distribuidas en ocho puntos de anclaje situados en Acueducto, Plaza Mayor, Estación de Autobuses, Estación del AVE, Alcázar, Nueva Segovia, La Albuera y San Lorenzo-Vía Roma. Este servicio se realiza de forma ininterrumpida durante siete meses del año, desde marzo a octubre. El nuevo modelo de gestión del servicio de préstamo de bicicletas incluye la ampliación del horario de préstamo. De lunes a viernes el servicio de préstamo comienza a las 7,30 horas para las bicis sin motor y a las 9,00 horas para el resto, y permanece disponible hasta las 21,00 horas. Ampliando los horarios se pretende incrementar el uso de las bicis como

medio de transporte para acudir al trabajo. Por otra parte, Segovia no dispone por el momento de una infraestructura de carril bici consolidada. “Hacer una red de carril bici entre los barrios es complicado porque el casco urbano de Segovia es muy maduro y no tiene dimensión como para introducir un carril bici. Tendría que ser siempre compartido. Bien en la calzada o bien en la acera con los riesgos que eso entraña. Sin duda, la orografía es un hándicap importantísimo. Luego, entiendo que es todo cuestión de hábitos y mentalidad” argumenta David Álvaro, responsable del servicio de préstamo de bicicletas.

Ciertamente, un obstáculo real para introducir la movilidad sobre dos ruedas es la orografía de determinadas zonas de la ciudad de Segovia. Los pronunciados desniveles del entorno urbano junto con una climatología adversa desincentivan el uso de este medio respetuoso con el medio ambiente en los desplazamientos cotidianos. Aún así existe la posibilidad de crear rutas seguras entre distintos puntos de la ciudad con desniveles asequibles para todos los usuarios.

El municipio de Segovia tampoco prevé acciones demasiado ambiciosas en un futuro inmediato para potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano entre la población. Las acciones previstas continúan encasillando a las dos ruedas dentro del tiempo de ocio. “En principio no hay ninguna acción distinta de lo que se está haciendo hasta ahora. Fundamentalmente, iría de la mano de la instalación de más bases de préstamo de bicicletas. Pero, eso está en función de las subvenciones que haya. Se tiene pensado hacer un itinerario en bicicleta que una las zonas verdes de Segovia con los carriles bici. Esto se va a hacer en un corto plazo de tiempo. Pero en el perímetro de la ciudad, no en el interior de la ciudad” pronostica David Álvaro, responsable del servicio de préstamo de bicicletas.

Por último, pese a que el PMUS dedica un capítulo de carácter residual al modo ciclista, en éste se reconocen las bonanzas que tendría la implantación de este medio de transporte en Segovia. Y es que entorno al 70% de los viajes en automóvil privado por la ciudad castellanoleonesa tan sólo recorren unos 6 kilómetros, es decir, el radio de acción propicio para el uso de la bicicleta. Como admite la consultora *TOOL ULE*, el municipio de Segovia tiene una dimensión adecuada para los trayectos cotidianos en bicicleta.

5.7.4 Peatonalización del Casco Histórico: pídemelo que te doy y te daré lo que me pides

Esta frase ilustra la postura del actual equipo de gobierno en lo referente a una progresiva peatonalización del Casco Histórico o a una limitación parcial del tráfico motorizado por éste. Una parte de la ciudadanía aún pretende llegar al centro de la ciudad en coche. Por otro lado, el equipo de gobierno no se atreve a poner límites estrictos a la movilidad motorizada en el centro de la ciudad por miedo a un descalabro político en las próximas elecciones. De modo que justifican su pasividad en este ámbito por la carencia de infraestructuras de aparcamiento en la zona. “La peatonalización depende mucho de la construcción de estos dos aparcamientos: el de paseo de los Tilos y el de Oblatas” argumenta José Llorente Morales, Concejal de Tráfico y Movilidad. Sin embargo, una amplia mayoría de la sociedad vería con buenos ojos permitir sólo a residentes y servicios el acceso a la zona histórica de Segovia, según se desprende de las entrevistas realizadas.

“El PMUS propone peatonalizar todo el recinto amurallado excepto el recorrido entre la puerta de San Juan y la de San Cebrián”

Desde la asociación de vecinos AVRAS, *Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado*, se defiende una paulatina reducción del trasiego de vehículos por el centro histórico,

aunque no son partidarios de una política a favor de la peatonalización demasiado agresiva. Y es que esto “supondría una estrangulación de la vida de los residentes. Tendría que ser una peatonalización restringida y que permita la movilidad interna de los residentes” aconseja Teresa Hernanz, secretaria de dicha asociación.

Manuel Marcos, Jefe de Servicio de Urbanismo, apuesta por medidas más contundentes contra el tráfico motorizado en la zona histórica: “El PMUS hace una propuesta que me parece correcta. Es peatonalizar todo el recinto amurallado excepto el recorrido que va entre la puerta de San Juan y la de San Cebrián porque tenemos un aparcamiento de rotación cerca de esta puerta, el aparcamiento de las Oblatas. Y todo el resto peatonal con un tráfico de residentes y servicios, nada más”.

5.8 Barreras para la comunicación hacia una movilidad sostenible.

5.8.1 La comunicación: una herramienta infrautilizada.

Se comunica poco, de forma descoordinada, sin objetivos previamente definidos y es diseñada por profesionales provenientes de sectores ajenos a la comunicación, por ejemplo, el programa *De mi escuela para mi ciudad* fue desarrollado por técnicos del

área de parques y jardines, que tienen una formación académica en otros ámbitos de conocimiento. Habitualmente, las campañas de comunicación elaboradas por la administración local nacen para dar respuesta a necesidades puntuales, por tanto carecen de continuidad temporal. Esta desestructuración dentro del apartado comunicativo resta efectividad a las campañas que se ponen en marcha.

“Se han realizado algunas campañas de forma muy descoordinada y sin un objetivo claro. Hablamos, por ejemplo, del programa *De mi escuela para mi ciudad*; hablamos de las campañas que hemos hecho de transporte urbano; hablamos de las campañas que se hacen en la semana de la movilidad; se hizo una campaña que ofrecía la Junta de Castilla y León al implantar la primera base del sistema de préstamo de bicicletas” describe David Álvaro, técnico de la Concejalía de Tráfico y Movilidad.

Desde la candidatura por la capitalidad cultural europea Segovia 2016 se aprecia un déficit comunicativo por parte de la administración local en el ámbito de la movilidad urbana sostenible. “Bueno pues aquí creo que podría mejorar bastante. Pero para promover esos hábitos debe haber soluciones. Tiene que haber un gran conocimiento, no sé hasta qué punto el Plan de Movilidad ha estudiado los hábitos actuales de la población. Pero si se tiene ese conocimiento, ya si se puede hacer una campaña con recomendaciones. No tengo constancia de campañas de comunicación” apostilla Nuria Preciado, directora de Segovia 2016.

Entre las asociaciones de vecinos de la ciudad existen divergencias a la hora de evaluar la labor comunicativa desarrollada por el Ayuntamiento de Segovia. Desde la *Asociación AVRAS* tan sólo se recuerda la campaña de la *Semana Europea de la Movilidad*, durante la cual el servicio de transporte urbano es gratuito, aunque consideran esta apuesta como un gesto para granjearse la simpatía de los ciudadanos. Sin embargo, desde la *Asociación de Vecinos de Nueva Segovia* se muestran más comprensivos con los responsables municipales: “Han hecho muchas campañas para usar el autobús, sobre todo. Entiendo que el problema no es que no quieran hacer cosas, sino la falta de recursos económicos para poderlas llevar a cabo. En el boletín oficial de consumo he leído bastante sobre ello, también han editado trípticos”.

Responsables del sindicato *CCOO* aconsejan que las campañas de comunicación incidan en la reducción del uso del vehículo particular. Sobre todo recomiendan evitar los desplazamientos motorizados entre barrios de la ciudad, dada la cercanía que propicia una ciudad como Segovia. “Campañas creo que se hacen muy pocas. Se deberían hacer campañas más periódicamente y con más frecuencia encaminadas a concienciar a la gente del no uso del vehículo propio, y fomentar la utilización del transporte público. El Ayuntamiento me consta que la única campaña que hace se

limita al *Día sin coches*, y poquito más. Todavía, se ve mucha gente que utiliza el coche para bajar desde su barrio al centro, que está a 10 ó 15 minutos andando” defiende Ignacio Velasco Valdenebro, secretario provincial de CCOO.

Como se mencionaba en el apartado número 3 Análisis de caso, el actual equipo de gobierno decidió abortar el programa educativo *De mi escuela para mi ciudad*, que había funcionado de forma ininterrumpida durante una década, y no ha presentado alternativas de comunicación para continuar avanzando en la sensibilización de la población sobre conceptos de sostenibilidad. “Durante esta legislatura se ha relajado mucho...quizá también porque cuando no hay liquidez pues se recortan proyectos que se consideran menos importantes como son la sostenibilidad y la movilidad. Además, las medidas por la sostenibilidad no son muy populares y no se venden bien. No tengo constancia de ninguna campaña durante esta legislatura” observa Ana Sanjosé Rodríguez, ex concejal de Tráfico.

Por otro lado, el departamento de Policía Local sí que se muestra especialmente participativo a la hora de proponer recomendaciones para comunicar en el ámbito de la movilidad urbana. La experiencia diaria de los agentes a pie de calle resulta valiosa para detectar las problemáticas que afectan al tráfico de las vías de la ciudad. “Nosotros cada vez que llega un puente importante sacamos una serie de medidas de tráfico, y siempre recomendamos el uso de los transportes públicos. Se hace en Semana Santa que vienen entre 15 ó 20 mil vehículos privados. Cada vez que hay un puente en Madrid los turistas nos inundan. Hacemos informes que trasladamos al gabinete de alcaldía, y desde allí se difunden a los medios de comunicación de Segovia. En colaboración con el patronato de turismo se diseñan unos dípticos con unos planos de Segovia de aparcamientos, líneas de autobuses. Se entregan en el túnel de Iberpistas, a las entradas de Segovia” concluye Julio Rodríguez Fuentetaja, Jefe de la Policía Local.

5.8.2 Sin acción, la comunicación vende humo

Acción y comunicación deben caminar de forma paralela y, por supuesto, en la misma dirección. Actualmente, la población percibe que los mensajes lanzados por parte de la administración son contradictorios y, precisamente por este motivo, acaban despojados por completo de credibilidad.

“El ciudadano no es idiota y percibe las contradicciones en los mensajes. Si por un lado estás permanentemente repartiendo trípticos en los colegios y recibiendo un colegio cada quince días contándoles que vayas en bus y luego el bus llega con media hora de retraso, y luego las ciudades están cargadas de coches y sus padres van todos los días en coche al trabajo, pues lo único que produce es confusión. Y gana el oportunismo tendencial, es decir, haré lo mismo que hace todo el mundo. Tienen poco sentido. Habría que enmarcar las campañas en un planteamiento totalmente distinto” intuye José Luis Cañavate, director del Centro Internacional de Estudio Urbanos de Granada.

Resulta imprescindible por tanto elaborar un *Plan Estratégico de Comunicación* que recoja las metas a alcanzar en el medio y largo plazo para mejorar de esta forma los resultados obtenidos. Este *Plan Estratégico de Comunicación* debe ir unido a las medidas propuestas por el *Plan de Movilidad Urbana Sostenible*. De este modo, lograremos armonizar acción y comunicación, fortaleciendo el discurso por un nuevo modelo de movilidad y, por último, aumentando el grado de sensibilización entre la población.

Javier Jiménez, Jefe de sección de explotación e inspección de transportes de la Junta de Castilla y León, considera condición *sine qua non* vincular acción y comunicación para que una política obtenga éxito: “Hay otra serie de temas en los que el ayuntamiento podría haber hecho campañas de sensibilización, pero en el tema de la movilidad no han hecho nada, tal vez, porque saben que es un tema difícil. Antes de hacer una campaña de sensibilización, tienes que poner los medios. Un ejemplo, usted eche la basura en los contenedores, pero primero tienes que poner contenedores”.

“Gana el oportunismo tendencial, es decir, haré lo mismo que hace todo el mundo”

Para Nuria Preciado, directora de Segovia 2016, la comunicación resulta fundamental, aunque reconoce debe ir ligada a acciones concretas: “Debe ir acompañada

de servicios, soluciones, infraestructuras, pero esos servicios no se van a utilizar si la población no los conoce. La conciencia de la población se alcanza con la comunicación. Creo que se puede trabajar desde los colegios, ya que a través del niño llegamos a la familia”.

5.8.3 El proceso de evaluación: la comunicación delante del espejo.

La semana europea de la movilidad y....nada más. Por lo general este es el único recuerdo que tiene la población acerca de las campañas de comunicación realizadas por una movilidad sostenible. Y, habitualmente, esta acción es percibida como un brindis al sol debido a la falta de continuidad de las campañas durante el resto del año.

“Las mejores campañas son las que van acompañadas de cambios en el modelo de gestión. De repente, cambian los autobuses, entonces sí merece la pena hacer publicidad. Haces algo concreto y haces una campaña relacionado con aquello. Pero dar mensajes en vacío de usa menos el coche...no lo entiendo en el ámbito local. Las grandes campañas existen como el Día *europeo sin coche*, participan muchos países y ciudades...aprovechando esto se pueden lanzar mensajes genéricos, pero lo suyo es comunicar cuando tienes algo que contar o algo sobre lo que quieres incidir” defiende María Sintés, educadora ambiental de CENEAM, que se muestra reacia a desarrollar campañas de comunicación de carácter genérico a tenor de los paupérrimos resultados que éstas cosechan habitualmente.

La evaluación de los resultados de las campañas es un paso fundamental dentro del proceso comunicativo que frecuentemente se suele obviar. Sin embargo, esta evaluación posterior sobre las percepciones e impactos en el público pondrá de relieve tanto los errores como los aciertos cometidos durante el periodo de planificación previo. Finalmente, con los resultados del diagnóstico podremos rectificar o incidir en el modelo comunicativo elegido.

“Las asociaciones de vecinos no entienden lo que es un foro. Es participativo, pero no decide el que participa”

El programa educativo *De mi escuela para mi ciudad* tenía como público objetivo a los escolares segovianos, y pretendía aprovechar la capacidad de influencia que tienen los niños para modificar los hábitos de su entorno familiar. Sin embargo, la falta de continuidad temporal de dicho programa ha impedido seguir desarrollando esta labor de sensibilización ambiental entre la población. “Ese programa o cualquier otro de este tipo debe tener continuidad. Son conceptos muy rompedores y cuesta muchísimo. Van a contracorriente. El peor enemigo es cómo pensamos en construir o relacionarnos. Si te relacionas con un coche, pues construyes la ciudad a partir de él. Si te relacionas como peatón, construyes la ciudad de forma distinta. Ambas entran en conflicto. Los niños son los que más captan la idea. Pero tú al día siguiente agarras el coche de nuevo. Después, tienes que ir a trabajar y te tienes que desplazar. Tendría que ser una educación hacia los padres” se lamenta Cristina Pampillon González, presidenta del AMPA Santa Eulalia y ex concejal de Medio Ambiente.

Pese a los esfuerzos realizados, los responsables de desarrollar estos programas educativos perciben que los resultados alcanzados han sido poco alentadores. “Sí, de todos los programas de educación ambiental se hacen evaluaciones. Se van dando pasos poquito a poco. Pero, se siente cierta impotencia entre lo que intentas transmitir, y en lo que finalmente se traduce. El paso de lo que tú consigues transmitir hasta lo que

ves que se plasma en realidad es muy grande. Lo puedes ver con optimismo y decir algo queda. Pero sientes que llega poco, el salto a la acción es escaso” se queja Leopoldo Yoldi, técnico gerente de parques y jardines, Concejalía de Medio Ambiente.

El concepto de comunicación, sin embargo, trasciende la realización de una campaña concreta, y debería entenderse de un modo holístico. Un ejemplo, si los ciudadanos contemplan, por una parte, como los concejales de su municipio se desplazan habitualmente en coche oficial o como las patrullas de la policía local se mueven con medios motorizados, y, por otra parte, desde la Administración Pública se emite un discurso a favor de una movilidad urbana sostenible, este último se verá despojado por completo de credibilidad entre la receptores del mensaje. Por tanto, la comunicación debe entenderse desde una perspectiva integral para lograr transmitir un mensaje unitario y homogéneo a la ciudadanía. “No se ha hecho una campaña específica, continua de concienciación para los ciudadanos. Incluso estamos comprobando como el propio ayuntamiento no se está adaptando, ni dando ejemplo, ellos mismos tendrían que propiciar el uso de vehículos menos contaminantes, de más patrullas andando, promocionar itinerarios peatonales para ir a actos oficiales, algo que fuera más palpable de cara al ciudadano” arguye Aurelio Martín, vocal de la Asociación de la Prensa de Segovia.

Nuria Preciado, directora de Segovia 2016, también hace hincapié en la necesidad de implicar al mayor número posible de instituciones y agentes sociales a la hora de comunicar movilidad sostenible: “Me parece interesante que las propias actividades que generan movilidad, como por ejemplo las culturales, sean las generadoras de ese mensaje de sensibilización. ¡Ven de este modo!, ¡Deja el coche en casa!... Debe ser algo transversal de toda la ciudad, y no sólo del área de movilidad sino que se vean todos los niveles implicados”. Este modelo de comunicar conceptos de sostenibilidad ambiental aún no ha sido aprehendido por parte de los responsables municipales, que continúan aplicando un modelo informativo atomizado y fragmentado poco creíble para el ciudadano de a pie.

5.8.4 Foros: cauces de participación ciudadana mal diseñados

Los foros de movilidad han sido promovidos desde la Concejalía de Participación Ciudadana, y la Concejalía de Tráfico y Movilidad. En estos cauces de participación intervienen de forma permanente la Federación de Empresarios de Segovia; SEMUTRANSA (Centro de Transportes de Segovia); AAVV Barrios Incorporados; ASPAYM (Asociación de paraplégicos y grandes discapacitados de Castilla y León); ONCE; ASEAC (Asociación Segoviana de Empresas Auxiliares de la Construcción); Cámara de Comercio; Asociación de transportistas segovianos; Federación de AAVV de

Segovia; y, por último, la Agrupación gremial de taxistas. En total se han celebrado 19 foros. El primero de ellos tuvo lugar el 18 de noviembre de 2003, y el último se organizó el 7 de octubre de 2008. Las temáticas debatidas durante estos encuentros fueron muy diversas, por ejemplo, se dialogó sobre la nueva normativa ORA; sobre el Plan de Movilidad Urbana; o acerca de los problemas de accesos y aparcamientos de cada uno de los barrios, entre otros asuntos.

Los foros organizados desde el Ayuntamiento de Segovia tienen un marcado carácter informativo. Sin embargo, cuando ciudadanos y asociaciones acuden a los foros, lo hacen con la intención de participar en la búsqueda de soluciones y alternativas a los problemas planteados. Esta imposibilidad de una participación real deriva finalmente en una sensación de frustración generalizada que acaba por fomentar, paradójicamente, actitudes de indolencia y pasividad.

Desde el equipo de gobierno se considera que algunos de los participantes no han entendido la finalidad de estos foros. “Hay unos colectivos que colaboran como empresarios, constructores, colegios profesionales...etc. Pero las asociaciones de vecinos no entienden lo que es un foro. Un foro es participativo, pero no decide el que participa en el foro. Ahora estoy preparando un plan de asfaltado y cada asociación de vecinos quiere que asfalte su calle. Al industrial, al contratista le da igual, lo que quiere es que haya obras. Esa es la pega que tienen los foros. Ellos quieren decidir” analiza José Llorente Morales, Concejal de Tráfico y Movilidad.

Javier Jiménez, Jefe de sección de explotación e inspección de transportes, servicio territorial de fomento de la Junta de Castilla y León, se muestra especialmente crítico con la dinámica de funcionamiento de los foros municipales: “Se constituyó un foro de movilidad, pero ese foro fue muy restrictivo porque no estaban todas las partes que deberían. Al grupo de la oposición no le dejaron estar. A partir de ese momento, siempre faltaba algo. Tenía que haber transparencia total. Muchas propuestas de profesionales del sector del transporte no se han recogido en el Plan. No sé si fue antes el foro que el Plan o viceversa. En el foro se hablaron de muchos temas, pero no fueron tenidas en cuenta”.

Ana Sanjosé Rodríguez, ex concejal de Tráfico, abunda sobre la inadecuada concepción de estos foros municipales: “Se contó con asociaciones una vez hecho el proyecto. El proyecto se pasa a los foros, pero tienen poca incidencia en lo que es el Plan. Las recomendaciones de los participantes se tienen poco en cuenta porque está ya hecho. Es una explicación más que una colaboración”. Parece patente el descontento generalizado con la dinámica de funcionamiento de este instrumento, que debería ser un puente para facilitar la participación de la sociedad en los asuntos municipales. Y sin embargo, se ha visto reducido a un mero espacio informativo.

5.9 El PMUS: un plan sobre túneles, aparcamientos y rotondas sostenibles

Un porcentaje elevado de las propuestas que aparecen en el PMUS van encaminadas a lograr una mayor fluidez del tráfico motorizado. Sin embargo, se descuidan los apartados relacionados con el modo peatonal y ciclista que, por otro lado, serían las medidas más efectivas y económicas de ejecutar. La mayoría de los proyectos para implementar una movilidad sostenible en la ciudad se refieren a la creación de nuevas infraestructuras, por ejemplo, nuevos aparcamientos subterráneos o túneles.

5.9.1 Segovia, mucho más que el Casco Histórico

El PMUS focaliza muchas de sus propuestas en el Casco Histórico de Segovia. Aún siendo ésta una zona de especial relevancia para la ciudad de Segovia, este excesivo sesgo pone en peligro una visión de conjunto de la ciudad. Por otro lado, la adopción de medidas realmente sostenibles como son la peatonalización parcial o la limitación del tráfico por el centro histórico se han visto excesivamente condicionadas a la construcción previa de aparcamientos subterráneos dentro del recinto amurallado.

“Nos llenan de aparcamientos el recinto histórico, con lo cual nos meten más tráfico”

Vecinos del recinto amurallado y ciudadanos defensores del patrimonio histórico de Segovia se muestran contrariados con las medidas propuestas en el plan para el Casco Histórico. “Creemos que este plan tiene una gran cantidad de errores. Es una desprotección total del recinto histórico. Nos llenan de aparcamientos el recinto histórico, con lo cual nos meten más tráfico” se lamenta Teresa Hernanz, secretaria de la asociación de vecinos AVRAS y de la *Asociación por la Defensa del Patrimonio Histórico*.

5.9.2 Tráfico fluido no es sinónimo de sostenibilidad:

La mayoría de las acciones propuestas en el PMUS para alcanzar la sostenibilidad en el campo de la movilidad tienen como denominador común el coche. Son medidas

encaminadas a favorecer la fluidez del tráfico, algunas de ellas son la construcción de túneles, nuevos viales, aparcamientos o rotondas.

“Creo que no hay una comprensión adecuada por el ayuntamiento de las nuevas tendencias de la movilidad. No veo una apuesta por un modelo de ciudad ejemplar. Para la población de Segovia habría que ofrecer un buen transporte público, con itinerarios peatonales seguros, y por qué no, vías ciclistas que comunicaran barrios entre sí. Y una labor pedagógica de que el coche en una ciudad como Segovia hay que usarlo lo menos posible. Y, además, me parece que es la tendencia de futuro. La tendencia la tenemos mirando a Europa en ciudades que llevan unas décadas de ventaja. Entonces, estar planteándose hacer un hoyo por debajo de Segovia para comunicar 200 metros, personalmente, me parece una barbaridad. O estar abordando más aparcamientos más cerca de la Plaza Mayor...pues la verdad es que no lo entiendo” aduce María Sintés, responsable del área de educación en el *Centro Nacional de Educación Ambiental*.

Se echa de menos, sin embargo, una apuesta decidida por medidas restrictivas destinadas a limitar el tránsito de medios de transporte privados y contaminantes. Estas últimas acciones se podrían poner en marcha en un breve período de tiempo, requeriría un coste económico mucho menor, e irían realmente a favor de la sostenibilidad medioambiental.

5.9.3 Un PMUS para los segovianos, aunque sin contar con ellos

Otro de los puntos negativos de este documento es que no ha sido tomada en cuenta la opinión de todos los actores sociales de la ciudad durante el proceso de elaboración de

“En Segovia los desplazamientos son muy cortos. Según el PMUS no superaban los 10 minutos”

éste. Por ejemplo, no fueron consultadas asociaciones de vecinos y padres, grupos ecologistas, ciclistas... Finalmente, se ha elaborado un *Plan de Movilidad Urbana*

Sostenible para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la urbe aunque, eso sí, sin contar con sus necesidades y demandas. Es probable que durante el desarrollo de las acciones del PMUS surja la oposición de grupos sociales cuya opinión fue desestimada durante el tiempo de elaboración de dicho documento.

Julio Rodríguez Fuentetaja, Jefe de la Policía Local, considera imprescindible establecer una comunicación fluida con los diferentes agentes sociales de la ciudad para evitar discrepancias innecesarias: “Quizás el ciudadano debería conocer más cosas de lo que dice el PMUS. Entre otras cosas, porque el objetivo es conseguir una mejor calidad de vida para el ciudadano. También para que opinen. Aparte porque para desarrollar determinadas acciones sería más fácil conseguir apoyo vecinal y no rechazo. Porque hay acciones...pues mira en el último año se ha implantado en el casco antiguo la zona verde y fue relativamente contestada por los vecinos porque limita a la mitad el tiempo de establecimiento. Eso iba en el PMUS, pero la gente no se había enterado”.

5.9.4 ¿Sensibilizamos o construimos?

Ni una sola mención podemos encontrar en el PMUS sobre posibles acciones encaminadas a sensibilizar y concienciar a la población para que adopten nuevos hábitos de movilidad. La finalidad de dicho plan parece ser la de marcar un límite al incremento insostenible del uso del vehículo, más que apostar por un verdadero cambio de modelo. Si no sería difícil explicar la creación de nuevas infraestructuras destinadas al coche en una ciudad que apenas supera los 55 mil habitantes.

La sensibilización de la ciudadanía es una baza esencial para modelar sus hábitos de desplazamiento. “Es fundamental una campaña de comunicación y educación muy grande porque en movilidad sostenible una cosa son las infraestructuras, y otra cosa es la concienciación que los ciudadanos tienen que tener para alcanzar ese grado de movilidad sostenible deseable. Porque en Segovia los desplazamientos que hay son muy cortos, según el PMUS no superaban los 10 minutos. Es una labor de educación, de concienciación de cara a la ciudadanía para que se olvide del vehículo privado y use el transporte público o vaya andando a los sitios, sin ninguna duda” defiende David Álvaro, técnico de la Concejalía de Tráfico y Movilidad.

6. Propuestas para lograr una movilidad urbana sostenible:

Con el objetivo de reconducir la actual situación de la movilidad urbana en Segovia hacia una vía más verde, más confortable y más respetuosa con el bienestar de sus ciudadanos, lanzó una batería de propuestas que si bien no resolverán por completo la problemática, ayudarán a progresar en la consecución de un nuevo modelo de movilidad en la ciudad en un largo plazo de tiempo.

6.1 Recomendaciones para la administración local

La administración local debe asumir un rol mucho más activo en la gestión de la movilidad urbana de Segovia, y abandonar la obsoleta ideología que busca las soluciones a los problemas de movilidad en la creación de costosas infraestructuras.

6.1.1 Herramientas de comunicación interna

Se recomienda a la administración local la creación de una serie de herramientas estables de comunicación interna como, por ejemplo, la edición de una revista digital interna para divulgar valores de sostenibilidad o de trabajo en grupo; reuniones periódicas entre el personal de las distintas concejalías; edición de una guía con

consejos sobre movilidad para empleados; herramientas de comunicación electrónica como correo interno; buzón de sugerencias para que los empleados puedan expresar sus recomendaciones o quejas de forma anónima...etc.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la implantación de estos nuevos instrumentos son varios:

- Facilitar una comunicación más fluida entre el personal de los distintos niveles jerárquicos de una misma administración, es decir, potenciar la comunicación vertical.
- Facilitar una comunicación fluida interdepartamental, es decir, potenciar la comunicación horizontal.

El público objetivo de esta medida será el conjunto de funcionarios y cargos políticos que forman parte del municipio de Segovia.

6.1.2 Creación de una Oficina de Movilidad

Actualmente, la administración pública carece de un departamento estable que trabaje de forma intensiva y con una perspectiva transversal todos los aspectos relacionados con una movilidad sostenible. Esta carencia se resolvería con una Oficina de Movilidad, cuya creación ya aparece recogida en el PMUS. El objetivo de esta acción es coordinar todas las políticas de movilidad de la ciudad desde una misma oficina.

Las funciones de esta oficina serán varias:

- Vertebrar todas las medidas relacionadas con la movilidad dentro del ámbito del municipio de Segovia.
- Coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas implicadas.
- Promoción de sostenibilidad del sistema de transporte.
- Emisión de informes sobre las distintas áreas municipales.
- Elaboración de una memoria anual de seguimiento de la movilidad en la ciudad, con evaluación de su sostenibilidad.

- Elaborar una estrategia de comunicación.

6.1.3 Adhesión del municipio de Segovia al programa Agenda 21 Local

Ésta es la herramienta más ampliamente difundida entre las autoridades locales para abordar los problemas medioambientales desde una perspectiva *glocal*, es decir, pensar globalmente y actuar localmente. Uno de los objetivos fundamentales de la Agenda 21 Local es poner en marcha un *Plan de Acción* para aplicar políticas en favor de un desarrollo sostenible.

Las funciones propias de éste organismo serán:

- Ejecutar las líneas e iniciativas que surjan como resultado del debate entre representantes municipales, expertos, agentes económicos y ciudadanía.
- Desarrollo y control técnico del Plan de Acción
- Estudiar todas aquellas actuaciones con incidencia en el desarrollo sostenible de la ciudad.
- Poner en marcha las iniciativas encomendadas por el Director General de la Agenda 21 Local.
- Fomentar la participación ciudadana con la creación de foros temáticos abiertos a las propuestas de los ciudadanos/as.

6.1.4 Fomentar el teletrabajo en la Administración Pública

La mayoría de los centros de trabajo de la Administración Pública en la ciudad de Segovia se encuentran situados en el Casco Histórico. Son muchos los funcionarios que se deciden por el vehículo particular para efectuar el trayecto desde casa hasta el centro de trabajo. Esto genera un serio problema de tráfico, pues el Casco Histórico no está preparado para acoger la circulación de un volumen tan elevado de coches, ni dispone de espacio suficiente para su aparcamiento.

El objetivo fundamental de esta acción es reducir el tráfico motorizado por el Casco Histórico de la ciudad. Ya que fomentando el teletrabajo entre los funcionarios se evitarían desplazamientos innecesarios dentro de una zona especialmente sensible de la ciudad. Un objetivo secundario aunque también relevante es la reducción de la cantidad de vehículos estacionados en la vía pública. Esta acción redundaría también

en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de esta zona que verían como se reducen los niveles de polución, se aminora la contaminación acústica y mejora el entorno visual. Por último, construiría un espacio más confortable para los cientos de turistas que visitan el Casco Histórico a diario, y que actualmente se encuentran con un excesivo tráfico de coches. Por último, el público objetivo de esta acción sería el conjunto de funcionarios que trabajan en los centros públicos ubicados en el Casco Histórico de Segovia.

6.1.5 Reorganización de los foros

Los foros celebrados en la ciudad de Segovia han venido funcionando como espacios informativos para los participantes. Esto ha frustrado las tentativas participativas surgidas tanto de las asociaciones vecinales como de las organizaciones ciudadanas. Por tanto, será necesario reorientar estos foros con el objetivo primordial de que éstos se conviertan en espacios de participación dónde todos los actores puedan aportar sus ideas y contribuir de este modo en la resolución de las problemáticas de la ciudad. Un ejemplo que puede servir de guía es el *Pacte per la mobilitat de Barcelona* en el cual todos los integrantes del foro participan en la resolución de los problemas planteados.

Dentro de esta acción se verán implicados un gran número de actores, ya que los foros están compuestos por diversas asociaciones y colectivos como vecinos, comerciantes, empresarios...etc. Por último, los foros se abrirían a un mayor número de colectivos que quedaron excluidos anteriormente.

6.1.6 Coordinación entre el transporte público urbano y metropolitano

Entorno a 40 mil desplazamientos se producen diariamente entre los municipios metropolitanos y Segovia. La ausencia de un transporte público eficaz obliga a muchos ciudadanos que viven fuera del núcleo principal de población a utilizar el coche para sus desplazamientos cotidianos. El objetivo de esta acción es reducir estos elevados índices de desplazamientos interurbanos motorizados. Para conseguirlo será necesario apostar de forma decidida por el transporte público metropolitano en coordinación con el servicio de transportes urbano. Algunas acciones concretas en este ámbito serían: aumento de la frecuencia del servicio de transporte metropolitano; coordinación de horarios entre transporte urbano e interurbano; promoción e información integrada de ambos servicios; paradas integradas en las puertas de la ciudad; creación de una tarifa unificada...etc. El público objetivo de esta acción será la población del Alfoz que se desplaza diariamente a Segovia para trabajar o estudiar.

6.1.7 Mejorar el servicio del transporte público urbano

Convertir el servicio de autobuses urbanos en un espacio más atractivo para el viajero asiduo y en un reclamo capaz de enganchar a nuevos usuarios. Con este objetivo se

impulsarán una serie de medidas que proyecten una imagen más positiva del transporte colectivo:

- Permitir a los usuarios de bicicleta acceder con éstas al servicio de transporte urbano.
- Ofrecer relatos o cuentos de forma gratuita a los usuarios del autobús que, de esta forma, tendrán un viaje más ameno. Al mismo tiempo se fomentan hábitos de lectura entre la población.
- Redecorar la imagen externa de los autobuses: por ejemplo, diferentes artistas gráficos pueden diseñar una imagen única y diferenciada para cada línea de autobús. De esta forma se revalorizara la presencia del transporte público en el espacio urbano.
- Ofrecer información precisa sobre los tiempos de espera en las paradas de transporte público mediante pantallas electrónicas.
- Minibuses eléctricos sustituirían a los autobuses actuales que transitan por el centro histórico (partirían desde Plaza de Artillería hasta Colón).

Los públicos objetivos de estas acciones serían dos:

- Usuarios habituales del transporte público. El objetivo de esta acción es reforzar su actitud positiva hacia este medio de transporte.
- Usuarios de vehículo. El objetivo es mejorar la percepción que éstos tienen del transporte colectivo para que abandonen el coche en sus desplazamientos diarios.

6.1.8 Creación de una red de aparcamientos perimetrales en superficie

Estos aparcamientos serán los encargados de absorber los flujos de vehículos procedentes del Alfoz o del turismo. De este modo, el objetivo de esta acción es evitar la entrada en la ciudad de vehículos en busca de aparcamiento. A su vez, estos parkings deben estar conectados con el transporte público urbano y con estaciones de préstamo de bicicletas. Al entrar en servicio estos aparcamientos, se reducirá sensiblemente la presión de tráfico que actualmente existe en el Casco Histórico y su entorno. Por tanto, será innecesario crear nuevos aparcamientos subterráneos en el recinto amurallado, espacio de elevado valor patrimonial que desaconseja nuevos movimientos de tierras. De forma paralela, se crearían bonos combinados de aparcamiento más billete de bus o préstamo de bicicleta. De este modo, se favorece la intermodalidad de medios de transporte, y finalmente una movilidad sostenible.

Turistas y residentes en el Alfoz de Segovia son los públicos a los que va dirigida esta acción.

6.1.9 Medidas para calmar el tráfico

Potenciar medidas que obliguen a limitar la velocidad de los vehículos durante su tránsito por la ciudad o acciones que desincentiven el uso del coche en la urbe a favor de medios alternativos. Por ejemplo: creación de nuevas zonas 30; modificaciones urbanísticas del viario para impedir sobrepasar determinada velocidad; resaltar la visibilidad y seguridad en los pasos de peatones (véase ANEXO 13); suprimir el número de carriles de circulación para dotar de mayor espacio al modo peatonal...etc.

El objetivo de esta acción es crear espacios urbanos más amables tanto para el modo peatonal, como para la modalidad ciclista. Aunque las acciones van dirigidas al público usuario habitual de coche en ciudad.

6.1.10 Planes de formación para educar al personal de la Administración Pública

Se recomienda la organización de talleres con el objetivo de educar y sensibilizar a los profesionales de la administración pública respecto a todos los aspectos relacionados con movilidad urbana sostenible. El público objetivo de esta acción sería todo aquel personal de la administración que esté relacionado con la toma de decisiones en el ámbito de la movilidad.

6.1.11 Plan Estratégico de Comunicación

Con el objetivo prioritario de evitar la actual dispersión que existe en el ámbito comunicativo dentro de la administración local será necesario construir un Plan Estratégico de Comunicación. En él se definirán las grandes líneas estratégicas que se han de seguir, con unos objetivos claros y acompañados de las acciones necesarias para alcanzarlos.

6.1.12 Recuperar las campañas de sensibilización/educación con escolares

Durante una década (1998-2008) se desarrolló la campaña de educación De mi escuela para mi ciudad dirigida a los escolares de primaria. El objetivo era sensibilizar a las nuevas generaciones sobre conceptos de sostenibilidad, otorgar voz al colectivo infantil, y construir un modelo de ciudad desde la perspectiva de los más pequeños. Sin embargo, esta campaña fue abortada en la presente legislatura política. Será por tanto necesario recuperar este programa educativo, pues resulta esencial inculcar a las nuevas generaciones valores de respeto hacia el medioambiente. Además, esta iniciativa podría extenderse a otros cursos con chicos de edades más avanzadas. Por ejemplo, sería interesante adaptar esta campaña a los alumnos de bachillerato, que comienzan a desplazarse con medios motorizados. El público objetivo seguiría siendo chicos/as en etapa formativa, aunque se ampliaría a otras edades.

6.2 Recomendaciones para la sociedad civil

La principal sugerencia para la sociedad es que se alíen para crear una Plataforma por la defensa de los modos de desplazamiento no motorizados y a favor de recuperar el espacio público como lugar de convivencia para la ciudadanía. Grupos ecologistas, asociaciones de ciclistas, asociaciones de vecinos...crearían una Coalición siguiendo la experiencia desarrollada por *San Francisco Bicycle Coalition*. Así la sociedad civil ejercerá un rol fiscalizador sobre las acciones emprendidas por la administración pública, al mismo tiempo que presionará ante las posibles decisiones de la clase política en este ámbito.

6.2.1 Promoción de la bicicleta

Hasta el momento, la única acción para favorecer el uso de la bicicleta en Segovia ha sido la puesta en marcha del servicio de préstamo de bicicletas. Sin embargo, la bicicleta aún no se ha consolidado como una alternativa seria de transporte en la ciudad. Para favorecer su uso como medio de transporte habitual la Coalición pro bicicleta propondría:

- Infraestructura: creación de un red básica de carril bici que una los distintos barrios entre sí y con el Casco Histórico.
- Prioridad para el modo ciclista: en las vías que no sea posible crear carril bici debido a sus reducidas dimensiones, implementar medidas, ya sea urbanísticas o de señalización, para calmar el tráfico y otorgar prioridad al modo ciclista.
- Aparcamientos: dotar a los edificios públicos y lugares de interés de la ciudad de espacios de aparcamiento para bicicletas.
- Intermodalidad: permitir el uso combinado de transporte público y la bicicleta, de este modo, se pueden cubrir trayectos con desniveles pronunciados sin por ello tener que renunciar a la bici.
- Establecer zonas de convivencia entre peatones y ciclistas...

Algunas acciones que se puede desarrollar para alcanzar estas metas:

- Talleres de circulación urbana en bicicleta: organizar talleres destinados a formar en conducción segura y responsable a la ciudadanía; talleres para modelar percepciones erróneas sobre el uso de la bicicleta.

- Concentraciones ciclistas para generar visibilidad de este medio de transporte en la sociedad.
- Presionar a la administración local para que cree una red básica ciclista por la ciudad.

El público objetivo de estas acciones serían los usuarios habituales de coche para desplazamientos urbanos.

6.2.2 Recuperar el espacio público para la convivencia ciudadana

Otra de las demandas prioritarias de la Coalición pro bicicleta será la de recuperar el espacio público como lugar de convivencia ciudadana. Estas son algunos de los objetivos a conseguir en este ámbito:

- Una apuesta decidida por ejes peatonales seguros y agradables que conecten los distintos barrios de la ciudad con el centro histórico, así como ejes peatonales que conecten los barrios entre sí.
- Seguridad: en estos recorridos debe primar la seguridad del peatón, por tanto se priorizará a los peatones sobre los medios motorizados.

Algunas acciones que se pueden emprender para alcanzar dichas metas son:

- Instalación de obras de arte efímeras en vías peatonales: se trata de potenciar una imagen atractiva del modo peatonal. Caminar puede resultar mucho más agradable que conducir un vehículo si por nuestro camino podemos disfrutar de obras de arte, disponemos de áreas sombreadas por la vegetación, un mobiliario urbano adecuado, fuentes...con sencillas acciones se enriquecen estos itinerarios para hacer de su uso un momento agradable.
- Organizar fiestas en las calles de los vecindarios: con esta iniciativa se recupera la calle como espacio de convivencia vecinal, y se reconquista el espacio perdido a favor del coche.
- Denunciar actitudes incívicas: se trataría de denunciar públicamente a aquéllos ciudadanos que ponen obstáculos en los caminos peatonales o generan situaciones de peligro para éstos. Por ejemplo, invasión de la acera por parte de los vehículos o de contenedores de basura, infracciones de tráfico en pasos de peatones... Un grupo de voluntarios de la asociación se dedicaría a documentar estas infracciones para posteriormente denunciarlas.

El público objetivo de esta acción serán por una parte los peatones, y por otra los conductores de vehículos que no respetan el modo peatonal.

6.2.3 Exigir la cercanía de servicios para evitar la movilidad forzada

Para evitar desplazamientos innecesarios con vehículos motorizados por parte de los ciudadanos de Segovia será necesario dotar de forma integral a los barrios con todos los servicios necesarios, es decir, comercio, zonas de ocio, espacios verdes, zonas deportivas, centro de salud... Además, este plan debe ir acompañado de una campaña de sensibilización ciudadana para que satisfaga sus necesidades en su radio de acción más cercano.

6.3 Recomendaciones para empresarios, comerciantes y sindicatos

6.3.1 Recompensar a los empleados que adopten hábitos de movilidad sostenible

Se trataría de recompensar con incentivos económicos a los trabajadores que decidan abandonar el uso de su vehículo particular para adquirir nuevos hábitos de movilidad respetuosos con el medio ambiente, es decir, caminar, ir en bicicleta o utilizar el transporte público. Esta iniciativa se ha sido puesta en práctica por numerosas compañías en la bahía de San Francisco con una excelente acogida por parte de sus empleados. *Words Pictures Ideas*, una pequeña empresa de diseño gráfico incentiva a sus trabajadores a cambiar de modo de transporte a través de beneficios económicos, por ejemplo, bonificando 10 centavos por cada milla recorrida en bicicleta. (véase ANEXO 14)

Con esta iniciativa además de reducir el trasiego de vehículos por la ciudad, se mejorará el estado de salud y la calidad de vida de aquellos trabajadores que adopten hábitos de desplazamientos más saludables. Finalmente, esta modificación de hábitos entre los trabajadores acabará por redundar en beneficio para la empresa. Y es que proyectos semejantes llevados a cabo en otras ciudades europeas (Graz) han obtenido resultados alentadores en la reducción del número de bajas laborales presentadas por sus empleados. De forma paralela, los empleados se sienten que su estado de salud es mejor tras adoptar estos nuevos hábitos saludables.

6.3.2 Reorganizar la carga y descarga en el Casco Histórico

Actualmente, el horario del servicio de carga y descarga se extiende desde las 8 h hasta las 11 h. de la mañana. Entorno a 40 vehículos de carga ocupan la zona entre Plaza Mayor, Cervantes y Juan Bravo. Un horario excesivamente amplio junto a una gran concentración de furgonetas en un espacio eminentemente peatonal acaba por generar problemas con los viandantes y turistas que recorren las calles del centro. De este modo, parece imprescindible reordenar el servicio actual de carga y descarga para que sea más eficaz y seguro.

En primer lugar, es necesario acotar el horario del servicio de reparto de mercancías para evitar, en la medida de lo posible, la coincidencia de furgonetas y transeúntes en las vías peatonales del centro histórico. De la convivencia de estos dos elementos nacen situaciones de riesgo en las cuales el elemento más débil, es decir, el peatón se arriesga a sufrir un accidente.

En segundo lugar, es imprescindible crear un centro logístico que unifique a todas las compañías de reparto. De este modo, se evitará la concentración de un número elevado de vehículos de reparto en calles, por otro lado, muy estrechas. Un reparto unificado en una sola compañía mejorará la eficiencia del servicio y la seguridad de los viandantes. El reparto por las calles del centro histórico se efectuará mediante pequeños vehículos eléctricos, con una imagen unificada, y con un horario mucho más restringido que el actual.

6.3.3 Campañas para potenciar el uso compartido del vehículo particular

El 57% de los vehículos tan sólo transportan a una persona, según el PMUS. Este dato resulta de gran utilidad a la hora de tomar decisiones acerca de posibles políticas a favor de una progresiva reducción de la presencia de coches en las vías de Segovia. Una campaña de concienciación a favor del uso compartido del vehículo durante los desplazamientos cotidianos podría ser muy práctica en el camino de reducir la presencia de vehículos. Se podrían realizar talleres con estos conductores para explicarles las ventajas intrínsecas a compartir coches; facilitarles herramientas... En este punto se adoptaría la herramienta difundida por el portal Ecourbano, es decir, el sistema llamado *Carpooling, optimización de viajes en vehículo privado*.

6.3.4 Plan de transporte para áreas de especial interés:

Algunas áreas de Segovia son especialmente conflictivas debido al elevado número de trabajadores que acuden a diario a estos centros, principalmente, en coche. De modo, que es patente la necesidad de comenzar a trabajar sobre un Plan de Transporte para trabajadores que ordene la actual situación. Las áreas especialmente sensibles y conflictivas por el gran volumen de trabajadores que acuden a diario son:

- Polígonos industriales de Hontoria y el Cerro: impulsar el uso del transporte público entre los trabajadores; campaña a favor del carpooling, acompañada de talleres de sensibilización y formación; mejorar la modalidad peatonal y ciclista hacia el polígono industrial el Cerro debido a su cercanía con la ciudad; talleres con empresarios y empleados para favorecer la implantación de jornadas continuadas de trabajo, ya que de este modo se evitarían la multiplicación del número de viajes diarios...etc.
- Hospital General: potenciar el uso de las líneas de autobús 4 y 6 entre los trabajadores y ciudadanos; Campaña de sensibilización en la que se vincule la adopción de hábitos de movilidad sostenible con el bienestar personal y un buen estado de salud; fomentar el *carpooling*; limitar el número de plazas de aparcamiento en el entorno del Hospital; crear una ruta peatonal agradable que conecte la ciudad con el equipamiento sanitario; crear espacios de aparcamiento para la bicicleta; compensar a los usuarios de medios ecológicos con consumiciones gratuitas en la cafetería del hospital o billetes de autobús gratuito...etc.

7. Fuentes:

7.1 Bibliografía

- 7 ARSUAGA, Juan Luis, MARTÍNEZ, Ignacio. *La especie elegida. La marcha de la evolución humana*. Barcelona, 1999.
- BERGANZA CONDE, M^o Rosa, RUIZ SAN ROMÁN, José A. *Investigar en comunicación: guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en Comunicación*.
- CASTELLS, Manuel, BORJA, J. *Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de la información*. Madrid: Ed. Taurus, 1997.
- *CO2 Emissions from Fuel Combustion*, International Energy Agency, 2009.
- *Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo*. Conferencia de Naciones Unidas, 1992.
- *El Clima en peligro. Una guía fácil del Cuarto Informe del IPCC*. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009.
- *Estrategia Española de Movilidad Sostenible*, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Ministerio de Fomento, 2010.
- *Impulso a políticas de transporte urbano sostenible, recomendaciones para autoridades locales*. SMILE.
- *Libro Blanco: la política europea de transportes de cara a 2010: la hora de la verdad*. Comisión Europea, Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas, 2001.
- *Libro Verde. Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana*. Comisión Europea, 2007.
- *Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Segovia*. TOOL ULE, 2008.

7.2 Recursos digitales

- Agencia Internacional de la Energía. Disponible en: www.iea.org
- Andalucía por la bici, el portal de la movilidad sostenible. Disponible en: www.andaluciaporlabici.org
- Barómetro Anual de la Bicicleta en España 2009. Disponible en: http://www.fundacioncabv.org/sites/default/files/BarometroBicicleta_ESP.pdf
- Bici crítica. Disponible en: <http://bicicritica.ourproject.org/web/>
- Castro Carbón, Cristina (2010): *La revolución verde será local*. Madrid: Ediciones EL PAIS. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/revolucion/verde/sera/local/elpepusoc/20100103elpepusoc_1/Tes
- Ciudades para un futuro más sostenible. Disponible en: <http://habitat.aq.upm.es/>
- Conferencia Europea sobre ciudades sostenibles 1994. Carta de Aalborg: http://www.aalborgplus10.dk/media/charter_spanish.pdf
- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/estatica.jsp?pma=7&ct=2&e=transportes_puertos/transporte_metropolitano/presentacion.html&pmsa=5
- Coordinadora en defensa de la bici, CONBICI. Disponible en: <http://www.conbici.org/joomla/>
- *Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo*: <http://www.ecourbano.es/imag/REFDeclaración%20de%20Rio%20sobre%20el%20Medio%20Ambiente%20y%20el%20Desarrollo.pdf>
- Ecobarómetro de Andalucía 2009. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Educacion_Y_Participacion_Ambiental/Sensibilizacion/Coobarometro/eba_2009_informe_sintesis.pdf
- Ecohéros por el clima, campaña de sensibilización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Disponible en: www.ecoheroes.es
- Ecologistas en Acción. 364 días con coche. Disponible en: <https://ecologistasenaccion.org/spip.php?article5834>
- Ecomovilidad.net. Disponible en: <http://www.ecomovilidad.net/>
- Ecourbano. Disponible en: <http://www.ecourbano.es/index.asp>
- El blog de Paco Nadal. Disponible en: <http://lacomunidad.elpais.com/paco-nadal/posts>

- ELTIS, European Local Transport Information Service. Disponible en: <http://www.eltis.org/Vorlage.phtml?sprache=en>
- EPOMM, European Platform on Mobility Management. Disponible en: <http://www.epomm.eu/>
- Estrategia Española de Movilidad Sostenible 2009. Ministerio de Fomento. Ministerio de Medio Ambiente: Disponible en: http://www.mma.es/secciones/calidad_contaminacion/pdf/290409_eems_definitiva.pdf
- European Commission Energy. Disponible en: <http://www.managenergy.net/index.html>
- European Environment Agency. Disponible en: <http://www.eea.europa.eu/>
- Foro de movilidad sostenible de la Comunidad de Madrid. Disponible en: <http://www.foromovilidadsostenible.org/web/html/contenido.html>
- Impulso a políticas de transporte urbano sostenible. Recomendaciones para autoridades locales. Sustainable Mobility Initiatives for Local Environment (SMILE). Disponible en: http://www.redciudadesclima.es/index.php?action=listarEnlaces&lang=es&modul=herramientas&id_seccion=43
- III Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles. Declaración de Hannover 2000. Disponible en: http://www.asturias21.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=193&te=61&idage=205&vap=0
- IV Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles, Aalborg+10 inspiración para el futuro. Disponible en: http://www.aalborgplus10.dk/media/aalborg_commitments_spanish_final.pdf
- Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Disponible en: http://www.ecourbano.es/imag/REF%20Johannesburg_2002.pdf
- Informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana 2010. Disponible en: http://www.transyt.upm.es/files/investigacion/proyectos/observatorio_movilidad/InfOMM2010.pdf
- Informe de Sostenibilidad en España 2009. Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Disponible en: <http://www.sostenibilidad-es.org/Observatorio+Sostenibilidad/esp/PubInd/Indicadores/Informe+2009/>
- Iniciativa CIVITAS, cleaner and better transport in cities. Disponible en: <http://www.civitas-initiative.org/main.phtml?id=&language=esc>
- Las 10 autovías con menos tráfico y más impacto ambiental. Incluidas en el PEIT o propuestas para su inclusión. Greenpeace. Disponible en: <http://www.greenpeace.org/espana/reports/10-05-28>

- Merello Grande, Juan (2009): *Sedentarismo infantil*. Madrid: Ediciones EL PAIS. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/opinion/Sedentarismo/infantil/elpepiopi/20091113elpepiopi_8/Tes
- Mobilitat sostenible. Disponible en: <http://www.mobilitatsostenible.org/>
- Modelo de Pacto Local para la Movilidad Sostenible. Disponible en: <http://www.diba.es/mediambiente/pdf/modelopactomovilidad.pdf>
- Observatorio de la movilidad metropolitana en España. Disponible en: <http://www.transyt.upm.es/index.php?pageID=111>
- Observatorio de la publicidad de la movilidad sostenible y la televisión. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/158/15825088.pdf>
- Observatorio de la Sostenibilidad en España. Disponible en: <http://www.sostenibilidad-es.org/observatorio%20sostenibilidad/>
- Pacte per la mobilitat de Barcelona. Disponible en: <http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPI/0,4022,173124074,00.html>
- Plan de Acción de Lisboa: de la carta a la acción 1996. http://www.alicante-ayto.es/documentos/medioambiente/ag21_ant_planlisboa.pdf
- Pozzi, Sandro (2010): *El mundo se hace urbano*. Madrid: Ediciones EL PAIS. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mundo/hace/urbano/elpepisoc/20100405elpepisoc_5/Tes
- Promoció del Transport Públic. Disponible en: <http://www.transportpublic.org/>
- Protección de peatones en vehículos todo terreno 2010. RACC. Disponible en: http://imagenes.w3.racc.es/uploads/file/5817_Informe_RACC_todoterrenos_100318_AB.pdf
- Red de ciudades por la bicicleta. Disponible en: <http://www.ciudadesporlabicicleta.es/>
- Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Disponible en: http://www.conama9.org/conama9/download/files/CTs/985798_SPerlado.pdf
- Red Española de Ciudades por el Clima. Disponible en: <http://www.redciudadesclima.es/>
- San Francisco Bicycle Coalition. Disponible en: <http://www.sfbike.org/>

- Semana europea de la movilidad. Disponible en: www.mobilityweek.eu/
- SMILE: Sustainable Mobility Initiatives for Local Environment. Disponible en: <http://www.smile-europe.org/frame1.html>
- Sustrans, Sustainable transport charity. Disponible en: <http://www.sustrans.org.uk/about-sustrans>
- *The Clean Air Initiative for Europe* (CAFE). Disponible en: <http://ec.europa.eu/environment/archives/cape/general/keydocs.htm>
- Transyt, Centro de Investigación del transporte. Disponible en: <http://www.transyt.upm.es/>
- UITP, International Association of Public Transport. Disponible en: <http://www.uitp.org/>
- UN-HABITAT, for a better urban future. Disponible en: <http://www.unhabitat.org/>
- Vauban district, Freiburg, Germany. Disponible en: <http://www.vauban.de/info/abstract.html>
- World Habitat Day: Better City, Better Life. UN-HABITAT. 2010. Disponible en: <http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2937>
- World Health Organization. Noise. Disponible en: <http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environmental-health/noise>

8 ANEXOS:

ANEXO 1

Informe de sostenibilidad en España 2009. Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)

XVI AIRE

La mayor amenaza para la buena calidad del aire y la salud pública es, por volumen de emisiones y exposición de la ciudadanía, el automóvil. El uso del automóvil en las ciudades forma parte de los patrones privados de movilidad y consumo y determina los propios modelos de urbanización. Pero, para completar adecuadamente el análisis de las causas de la

mala calidad del aire en España y sus impactos sobre la salud humana (ver Capítulo 11. Salud), es necesario relacionar el creciente uso del automóvil privado con el nuevo modelo de ciudad difusa y los déficits en materia de transporte público que conlleva la expansión incontrolada del uso del territorio (ver indicador 8.3. Ecoeficiencia en el sector de la construcción).

La calidad del aire es el resultado de fenómenos complejos derivados de una pluralidad de relaciones causales asociadas a la actividad humana en general y a la emisión de contaminantes a la atmósfera en particular. Teniendo en cuenta sus importantes efectos en la salud y el medio ambiente, un aire limpio se ha convertido en objetivo prioritario de la política ambiental y de las estrategias de desarrollo sostenible europea (EDS UE) y española (EEDS), ya que es un factor determinante de la calidad de vida que es percibido como una demanda social creciente.

Los datos que se desprenden de dicho informe constatan el empobrecimiento de la calidad del aire en nuestros municipios. Por ejemplo, en el año 2007 el 24% de las ciudades españolas mayores de 100.000 habitantes superó la concentración media anual de PM10¹⁵ establecida como límite para el año 2005; el 41% de los municipios incumplió el límite diario vigente; y el 20% de las urbes duplicaron el número de días establecidos como límite máximo. Por tanto, las ciudades españolas más pobladas superaron con creces los valores límite y objetivo establecidos para los niveles de concentración de los principales contaminantes analizados a excepción del SO₂¹⁶. Otros contaminantes como el NO₂¹⁷ o el O₃¹⁸ continúan en concentraciones altas en el aire. Por ejemplo, 15 ciudades presentaban concentraciones de NO₂ medias anuales superiores al valor límite (40 µg/m³). En el caso del O₃, todas las ciudades con más de 500.000 habitantes superaron el valor objetivo, a excepción de Málaga y Sevilla. De modo que los núcleos urbanos españoles mantienen valores elevados y continuados de alta contaminación que afectan a estratos importantes de población.

La disminución de las concentraciones de NO₂ y partículas en los núcleos urbanos españoles, especialmente los de mayor tamaño y de ozono troposférico alrededor de las grandes ciudades, pasa ineludiblemente por la adopción de medidas relacionadas con la gestión del tráfico urbano, el desarrollo urbanístico, el fomento del transporte público y una mayor sensibilización entre la población sobre el impacto que los actuales estilos de vida tienen en la calidad del aire que respira y la repercusión que tiene, a su vez, en su calidad de vida. Se requerirá de medidas que supongan un progresivo compromiso político y una mayor coordinación e integración de políticas, además de un cambio radical en nuestros estilos de vida y pautas de consumo.

ANEXO 2

Informe de sostenibilidad en España 2009. Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)

¹⁵ PM10: partículas menores de 10 micras.

¹⁶ SO₂: dióxido de azufre.

¹⁷ NO₂: dióxido de nitrógeno.

¹⁸ O₃: ozono troposférico.

XXI TERRITORIO, URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Procesos como la expansión urbana descontrolada, que ha tenido lugar en nuestro país y en gran parte del resto de Europa en las últimas décadas, principalmente en las regiones costeras o la intensificación de la agricultura, suponen transformaciones del territorio y una explotación intensiva de los recursos naturales que en su mayoría tienen efectos irreversibles. Dichas actividades generan impactos tales como pérdida de biodiversidad, fragmentación de hábitats, erosión y desertificación, escasez de agua, etc.

Un ejemplo lo constituye la transformación del modelo urbanístico de ocupación vertical a horizontal que ha tenido lugar en España imitando el modelo anglosajón de ciudad dispersa frente al modelo de ciudad compacta mediterránea. Esta transformación ha provocado mayores impactos sobre el territorio, por la extensión de los sistemas urbanos, especialmente los difusos, dado que este modelo de urbanización implica mayores consumos de recursos y mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Además la ciudad dispersa requiere frente a la ciudad compacta tradicional una mayor intensidad de infraestructuras en relación a la densidad, lo que unido al aumento de la distancia fomenta el transporte por carretera, con especial incidencia del vehículo privado, que tienen impactos también en la calidad del aire (OSE, 2007).

ANEXO 3

WORLD HEALTH ORGANIZATION: NOISE

Facts and figures

Noise is an underestimated threat. It can cause a number of short- and long-term health problems, including: sleep disturbance; cardiovascular effects; poorer work and school performance; hearing impairment including tinnitus; aberrations in social behaviour such as aggressiveness and passivity; pain and hearing fatigue; speech problems; and hormonal responses (stress hormones) and their consequences on human metabolism, and immune system problems.

How loud is too loud?

The WHO guidelines for community noise recommend less than 30 A-weighted decibels (dB(A)) in bedrooms during the night for a sleep of good quality and less than 35 dB(A) in classrooms to allow good teaching and learning conditions. The WHO guidelines for night noise recommend less than 40 dB(A) of annual average (L_{night}) outside of bedrooms to prevent adverse health effects from night noise.

How many people are affected?

According to a European Union (EU) publication: about 40% of the population in EU countries is exposed to road traffic noise at levels exceeding 55 dB(A); 20% is exposed to levels exceeding 65 dB(A) during the daytime; and more than 30% is exposed to levels exceeding 55 dB(A) at night. Only limited international figures are available on the health impact of environmental noise in the European Region. Preliminary estimates will be published in 2010.

Who is most affected?

Some groups are more vulnerable to noise. As children spend more time in bed than adults, they are more exposed to night noise. Chronically ill and elderly people are more sensitive to disturbance. Shift workers are at increased risk because their sleep structure is under stress. In addition, the less affluent who cannot afford to live in quiet residential areas or have adequately insulated homes, are likely to suffer disproportionately.

Nuisance at night can lead to an increase in medical visits and spending on sleeping pills, which affects families' budgets and countries' health expenditure. The gap between rich and poor is likely to increase if governments fail to address noise pollution.

Children, noise and health

Impairment of early childhood development and education caused by environmental pollutants such as noise may have lifelong effects on academic achievement and health. Studies on the effects of chronic exposure to aircraft noise on children have found: consistent evidence that noise exposure harms cognitive performance; consistent association with impaired well-being and motivation to a slightly more limited extent; moderate evidence of effects on blood pressure and catecholamine hormone secretion.

ANEXO 4

Informe de sostenibilidad en España 2009. Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)

XXII TRANSPORTE

En España el número de víctimas mortales en accidentes de circulación se situó en 3.100 en 2008, habiéndose reducido un 19,8% respecto al año anterior. Los accidentes en carretera fueron los que más muertos produjeron: la cifra para este último año se situó en 2.466 frente a las 634 víctimas mortales a causa de accidentes en zonas urbanas (Figura 22.24). Los porcentajes de reducción en los dos últimos años analizados (2007 y 2008) fueron considerables en ambas modalidades: el número de muertos en accidentes de carretera se redujo en casi un 20% y el de zonas urbanas en 14,4%. Los datos por provincias en 2008, situaron a Barcelona (218), Madrid (201), Valencia (153) y Alicante (107) en las primeras posiciones con el mayor número de muertes en accidentes. En el lado opuesto se encontraron ciudades con menor densidad de población, como Teruel (18), Segovia (18), Ávila (19), así como las Ciudades Autónomas de Ceuta (0) y Melilla (2) (Figura 22.25). En todas ellas el mayor número de muertes se produjeron en accidentes de carretera.

Cabe destacar que el número de muertos en accidentes en zona urbana representó porcentajes elevados en las ciudades de Barcelona (40,4%), Madrid (42,3%) y Valencia (33,9%), además de Pontevedra (32,9%) y Sevilla (26,6%) (Mapa 22.18).

El análisis por franjas de edad mostraba que el 42,7% de los peatones víctimas en accidentes de circulación tenían, en 2008, una edad comprendida entre 25 y 64 años.

ANEXO 5

Impulso a políticas de transporte urbano sostenible. Recomendaciones para autoridades locales. SMILE.

Considerando las necesidades de colectivos específicos.

LOS NIÑOS

Son los usuarios más débiles de las vías públicas. Todavía en fase de desarrollo físico y mental, carecen de un concepto maduro de la “seguridad” y del “peligro”, convirtiéndose en un grupo particularmente vulnerable a los accidentes de tráfico. El movimiento es fundamental para el desarrollo y la salud de los niños. Necesitan zonas seguras donde jugar, moverse y reunirse con otros niños, así como oportunidades para explorar su entorno y desplazarse por su cuenta – unas necesidades que apenas se cubren en la mayoría de los entornos urbanos actuales.

LOS JÓVENES Y ESTUDIANTES

Son muy dinámicos y se enfrentan a cambios de situación, como nuevos colegios, nuevos trabajos o nuevas casas. La movilidad juega un papel esencial a la hora de conseguir autonomía e implica “libertad”. La individualización y un creciente pluralismo de estilos de vida son las principales características de este colectivo objetivo. Su sensibilidad a los precios debido a sus ingresos relativamente bajos, su gran cantidad de tiempo libre (comparado con otros grupos de edad) y sus necesidades de movilidad superiores a la media se deben tener en cuenta al adaptar medidas, ofertas o campañas para ellos.

LAS MUJERES

Siguen siendo ante todo responsables de las labores domésticas, las compras, traer niños al mundo y cuidar a los mayores en casa, aunque su tasa de empleo está aumentando considerablemente. Las mujeres ocupan la mayoría de los trabajos a tiempo parcial, generalmente puestos de bajo nivel. Haciendo malabares con un gran número de obligaciones cotidianas, las mujeres tienen que realizar generalmente desplazamientos más cortos pero más frecuentes, que se combinan en una cadena de viajes. Además, los servicios urbanos están cada vez más separados, las distancias aumentan de forma considerable, el acceso a los modos sostenibles está restringido, y las mujeres todavía tienen mucho menos acceso a los coches. De este modo, la estructura urbana es una barrera fundamental para la movilidad de las mujeres. Otra restricción decisiva es el miedo de agresión y violencia específica de su sexo, que lleva a las mujeres a evitar ciertas zonas y determinadas opciones de transporte.

PERSONAS DE EDAD

Con la previsión del aumento del número de personas mayores de 65 años en un 40% durante los próximos 30 años en la mayoría de los países europeos, las necesidades específicas de los mayores cobran cada vez más importancia. Los factores que restringen la movilidad de los mayores son la salud y los impedimentos físicos, un mayor riesgo de lesión y muerte por

accidentes de tráfico y el miedo a la delincuencia. Por otra parte, los patrones de desplazamiento de los mayores cambian considerablemente: ya no tienen que desplazarse por motivos de trabajo, pero el transporte representa todavía un enlace importante con los amigos, la familia y la colectividad en su conjunto.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El grupo de personas con discapacidades está compuesto por personas con minusvalías físicas, sensoriales y psíquicas. Este colectivo no es homogéneo en absoluto. Los diferentes tipos y grados de incapacidades redundan en un campo amplio de restricciones de movilidad, lo cual hace necesario la adopción de medidas muy específicas o una adaptación de las medidas que apoyen la accesibilidad a edificios, la infraestructura de transporte y los servicios.

PERSONAS CON BAJOS INGRESOS

Existe una clara relación entre el transporte y la marginación social, que está particularmente marcada entre los parados, las familias con niños pequeños, los jóvenes, las personas de edad y todos los que tienen bajos ingresos (nivel de beneficios). Las personas con bajos ingresos tienen con frecuencia un ámbito relativamente pequeño de desplazamiento, moviéndose principalmente por su zona local. Como este colectivo tiene el índice de automóviles en propiedad más bajo, la disponibilidad y principalmente la asequibilidad de otras opciones de transporte son esenciales. Una estructura urbana que refuerce el papel de los barrios, proporcione servicios en la propia zona y favorezca los modos de transporte no motorizados mejorará considerablemente.

ANEXO 6

EL PAÍS

El mundo se hace urbano

El aumento de las ciudades pequeñas marca el declive de la población rural

SANDRO POZZI - Nueva York - 05/04/2010

El mundo rural se urbaniza. Y la mayor parte del crecimiento en las áreas urbanas se concentrará en los próximos años en pequeñas ciudades, tanto en número de habitantes como en extensión. Cuando este año termine, 1.200 millones de personas vivirán ya en ciudades de 100.000 habitantes, equivalente a una tercera parte de la población urbana mundial. Y hay 600 millones que lo hacen en centros urbanos de hasta medio millón.

Es decir, prácticamente la mitad de la población urbana mundial (52%) vive en concentraciones con menos de medio millón de habitantes. Y la proyección que maneja Naciones Unidas es que en los próximos cinco años se les sumen 500 millones, hasta un total de 2.300 millones de habitantes. Un incremento que equivale a que las ciudades pequeñas absorberán un 45% del aumento que se registrará en la población urbana antes de 2015.

Hania Zlotnik, directora de la División de Población de la ONU, habla de la "transformación" que experimentan los pequeños centros rurales, como si estuvieran lanzados en una carrera por convertirse en ciudades. Y eso, señala, es uno de los factores que explica que la población mundial "será urbana" para finales 2010, cuando las ciudades acojan a unos 3.500 millones de seres humanos que vivirán en centros urbanos, es decir, el 50,5% de la población planetaria. Y en 2050 será el 69%.

Un crecimiento que, indica Zlotnik, se hace a costa de las zonas rurales. "Cuando el mundo se urbaniza la población rural para de crecer". Declive que en Europa empezó en los años cincuenta. Hoy, el continente cuenta con 199 millones de habitantes en el mundo rural, número que se reducirá a la mitad en 2050. Se esperan también caídas, aunque modestas, en Estados Unidos y Canadá, países que están ya altamente urbanizados. Y también en América Latina.

Pero, como señala Zlotnik, la gran novedad llega desde Asia, y especialmente de China. El declive de la población rural será importante en los próximos 40 años en la región: bajarán de 2.400 millones de habitantes este año hasta los 1.800 millones. El 42% de la población asiática vive ya en ciudades. En 40 años será el 65%. Aún estará por debajo del 85% de Occidente.

La transformación impresiona. En los años ochenta contaba con medio centenar de ciudades con más de medio millón de habitantes. Desde entonces, China se ha urbanizado con extraordinaria rapidez por el cambio económico. Hasta el punto de que ahora tiene 134 nuevas ciudades, a las que sumará otro centenar en 2025.

África es la excepción. De momento, porque la ONU anticipa que el descenso en el mundo rural llegará más tarde, en 2040. No será sólo por motivo de la urbanización, sino por una caída en el índice de fertilidad. Así se espera que los asentamientos urbanos pasen del 40% actual al 62%. Todo sumado, el equipo de Zlotnik proyecta que la población rural mundial empezará a caer en 2020, de 3.400 millones a 2.900 millones en 2050.

La ONU confirma así que el grueso de la transformación del mundo rural hacia el urbano llegará a través de las concentraciones más pequeñas y en los países menos desarrollados. Asia será para 2050 la región del planeta que concentrará a más población en ciudades, de 1.800 millones de habitantes en 2010 hasta 3.400 millones. Y África, que ocupa el cuarto lugar por detrás de Europa y América Latina, escalará al segundo puesto, con 1.200 millones.

A pesar de las disparidades, la tendencia es clara. El año pasado, 140 de los 230 países o regiones que integran el mundo ya contaban con más de la mitad de su población viviendo en zonas urbanas. En las próximas cuatro décadas, anticipa Zlotnik, se le sumarán 66. Es decir,

sólo 24 serán rurales, y estarán en África, Asia y Oceanía. Y los países de Europa, América Latina y Norteamérica serán para entonces eminentemente urbanos.

Las grandes metrópolis también crecerán. En la actualidad hay 54 ciudades con más de cinco millones de habitantes. Las ciudades con más de 10 millones de habitantes pasarán de 21 a 29 en 2050, y en ellas vivirán el 10% de la población urbana. Las "megaciudades en espera" pasarán de 33 a 46. Mientras que las urbes con población entre el millón y los cinco millones de habitantes serán 509 en cuatro décadas, 120 más, y en ellas vivirá el 22% de la población urbana.

ANEXO 7

EL PAÍS

LA REVOLUCIÓN VERDE SERÁ LOCAL

Los alcaldes reivindican su papel en la lucha contra el cambio climático - Las ciudades pueden hacer mucho: es necesaria la cooperación intermunicipal y de los Gobiernos

CRISTINA CASTRO CARBÓN 03/01/2010

Es el tiempo de las ciudades, del *piensa globalmente, actúa localmente*. Porque esta conocida frase, cuya autoría no está clara, tiene una especial importancia en lo que a cambio climático se refiere. Por primera vez -desde 2008- los habitantes de entornos urbanos han superado a los rurales y para 2030 se prevé que más de cinco mil millones de personas vivan en ciudades. Por eso, la llave está en sus manos, de ellas es el reto de emprender acciones concretas y tangibles que a su vez cambien la forma de pensar y actuar de los ciudadanos. Y cada vez más lo están haciendo. La misma semana de la cumbre de Copenhague, los alcaldes de 80 ciudades vivieron su propio encuentro (organizado por el Ayuntamiento de la ciudad anfitriona, al margen de la cumbre) y España llevó en su delegación al presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima y alcalde de Vigo, Abel Caballero. Con esta iniciativa, las ciudades han querido reivindicar su papel "imprescindible" en la búsqueda de un futuro sostenible.

La Agencia Internacional de la Energía, recogió el rotativo *The Wall Street Journal*, estima que el 70% de las emisiones se generan en las ciudades, que a veces se ven en dificultades para impulsar planes de recorte debido a las políticas gubernamentales o los grandes intereses económicos. En Nueva York, por ejemplo, una propuesta para disminuir el tráfico en Manhattan (al estilo de Londres, con elevadas tasas para poder circular) fue tumbada por algunos políticos. Pero, al menos, la concienciación es creciente. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, declaró en Copenhague a la agencia Efe: "No podemos esperar a que los Gobiernos nacionales actúen primero, no pueden resolver el problema por sí mismos. Como regidores municipales tenemos una obligación de confrontar el cambio climático. No podemos huir de nuestras responsabilidades con las generaciones futuras".

En España, 285 Gobiernos locales (que representan a más de 27 millones de personas) están unidos en la Red de Ciudades por el Clima, una iniciativa que desde 2004 (creada por la Federación de Municipios y Provincias junto al Ministerio de Medio Ambiente) reúne a ciudades comprometidas con el medio ambiente para que compartan experiencias y conocimientos en un foro. El presidente de la red fue a Copenhague para mostrar algunos de los proyectos en los que se está trabajando. "Las ciudades son actores imprescindibles, ya que más de la mitad de las emisiones provienen de entornos urbanos", dice Caballero.

Cecilia Zoronda, responsable de cambio climático de la ONG Ecología y Desarrollo, cree que las ciudades están empezando a creer en la necesidad de este cambio. "Sí está creciendo la conciencia en todos los municipios, la diferencia está en cuánto de ambiciosas son. Hay muy buenas intenciones, pero el problema es la distancia que separa la foto de las acciones reales. Además de firmar acuerdos hay que actuar", insta Zoronda. La presencia de los alcaldes en Copenhague es relevante para la activista, pero advierte que "lo importante no es ir, sino lo que hagan a la vuelta". "Su representación tiene que traducirse en acción", agrega.

En España, algunas ciudades se están distinguiendo por la ambición de sus actuaciones. Una de las principales apuestas es la del municipio madrileño de Rivas: Rivas Ecópolis es un programa, que consta de 38 proyectos, cuyo objetivo es la reducción del 30% de las emisiones para 2020 (el objetivo de la UE es reducir el 20%) y tener emisiones cero en 2050. Para hacerlo quieren "implicar a la ciudadanía con acciones tangibles", dice Francisco Romero, director del programa. Los ciudadanos del municipio, por ejemplo, pueden instalar placas solares fotovoltaicas en sus hogares sin que les suponga coste alguno. Romero explica que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Bancaja para que ofrezca préstamos a los propietarios que se pueden pagar con los beneficios que genera la electricidad, que va conectada a la red general. "Las placas que se suelen poner en las casas unifamiliares cuestan alrededor de 22.000 euros, y los beneficios que genera su funcionamiento son de unos 2.500 euros anuales. Como las placas tienen una vida útil de 25 años, el ciudadano obtiene beneficios a partir de los nueve años".

Por ahora, 13 familias se han decidido, aunque 500 se han pasado por la agencia local de la energía de Rivas para pedir información sobre la instalación. "Hubieran sido muchas más de no ser por la crisis, porque aunque no suponga costes la gente se siente insegura y no quiere firmar créditos", apunta Romero. Una de las 13 familias es la de Ángel Luís Samos, de 37 años, casado y con hijos pequeños, que está a la espera de que se le confirme la licencia para empezar a generar su propia energía, probablemente, a partir de febrero. "Llevábamos tiempo pensando en poner las placas, pero las térmicas [de autoabastecimiento] eran muy caras y no se llegaban prácticamente a amortizar. Al final nos decidimos por esto, con lo que además de colaborar con el medio ambiente podíamos ganar dinero".

Otra de las motivaciones de Samos es la de dar ejemplo a sus hijos: "Cuando eres muy joven te interesas, pero cuando tienes hijos empiezas a preocuparte por ver qué mundo les vas a dejar. Además, ésta es una forma de sembrar en ellos la semilla del ecologismo ya desde bien

pequeños". Pese a las facilidades que ha ofrecido el Ayuntamiento, la decisión no está exenta de dudas: "Siempre tienes un poco de reparo por si la inversión no renta lo que esperas, o si bajan los precios; pero es que si lo piensas demasiado no haces nada", dice Samos.

Los ripenses, además, pueden instalar gratis en sus casas compostadoras (para generar abono), algo que han hecho ya 950 hogares. Ya sean unifamiliares o pisos que dispongan de terraza, pueden acceder a uno de estos depósitos y recibir una sesión informativa de los técnicos, que les explican el funcionamiento y les resuelven dudas antes de empezar a utilizarlos.

El objetivo de las acciones municipales es el de implicar a la ciudadanía, ya que, sin la participación activa de las ciudades, la sostenibilidad se hace imposible. Luis Jiménez, presidente del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), afirma que "se conseguirá poco globalmente si no hay acción y lucha desde las ciudades". Sobre la capacidad de actuación de los municipios, Jiménez opina: "Se trata de cambiar la cultura urbana, con políticas directas, hay muchas formas racionales y simples de cambiar las cosas, como facilitar a los ciudadanos que puedan reducir los trayectos pequeños en coche". El presidente del OSE cree que es ahora cuando está dándose una verdadera conciencia de acción por parte de las ciudades, algo que está siendo posible gracias a la cooperación, pero que tiene que seguir creciendo.

Las posibilidades son muchas. El cementerio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), lleva un año albergando algo más que nichos. Junto a las lápidas conviven 752 metros cuadrados de paneles solares que producen tanta energía como la que gastan unas 35 familias y evita la emisión de 62 toneladas de CO2 anuales. Esta ciudad, de 117.336 habitantes, cuenta ya con más de 3.000 metros cuadrados de paneles solares situados en edificios públicos, con un objetivo: generar energía renovable a partir de un espacio público idóneo para albergar este tipo de generadores. "La justificación del emplazamiento es evidente. Es un espacio público de gran superficie, sin sombras y con una gran capacidad de absorción solar, algo que para una ciudad como la nuestra, donde tenemos poco espacio disponible, es una gran oportunidad", defiende la responsable de Medio Ambiente del Consistorio de Santa Coloma, Begoña Bellette. El proyecto se acordó con la empresa que gestiona la necrópolis: "No hemos tenido ninguna queja, salvo alguna anecdótica del Grupo Popular, porque lo hicimos de manera que estorbara lo menos posible y que no afectara al recogimiento de las familias; desde el propio cementerio ni siquiera se ven las placas".

Bellette se muestra partidaria y agradecida de la presencia de la representación de los alcaldes en la capital danesa. "Me parece un gesto de justicia democrática. Los Ayuntamientos somos quienes más cerca estamos de los ciudadanos y creo que nos corresponde tomar parte en los compromisos y acciones que se tomen", afirma la regidora.

En otro ámbito de actuación, los alcaldes propusieron en Copenhague lo que Vigo ha impulsado: la agenda sin coche. Con el objetivo de sensibilizar a la población y "ya que el mejor

ejemplo es la propia implicación", el alcalde de la ciudad gallega y sus concejales han empezado a acudir a algunos actos a pie o en transporte público. "Yo cada semana hago un día sin coche, y publico en mi *web* todos los actos a los que voy sin él", dice Caballero, quien defiende que todo el mundo puede dejar el coche al menos un día a la semana, y confía en que su ejemplo signifique algo más que una bonita intención: "A la gente le encanta encontrarse con el alcalde en el autobús, hay cordialidad y facilita el diálogo entre la gente, pero además tiene una efectividad importante, porque se envían señales a la población: todo el mundo puede ir en autobús, se puede romper la cultura del coche".

Caballero reconoce que ésta es una labor necesaria pero simbólica. En el plano de la acción directa, Vigo lleva dos años "humanizando" sus calles. "En los últimos dos años hemos cambiado casi 300 calles, hemos fomentado la peatonalización y dejado sólo un carril de circulación para orientar la calle a los ciudadanos en vez de a los vehículos", asegura Caballero.

También en el norte, en San Sebastián, se han puesto en marcha algunas originales medidas, sobre todo orientadas a minimizar los residuos. Una de ellas es el fomento del uso de pañales reutilizables (con lo que han comprobado que una guardería mediana puede ahorrar 9.000 pañales al año) o del agua del grifo (han repartido 2.000 jarras entre los bares y restaurantes para evitar el consumo de agua embotellada). Campañas de intercambio de libros y juguetes, para reducir las bolsas de plástico e introducir las de tela y campañas de sensibilización también forman parte del proyecto, que les ha valido el premio Ecoinnovación de la segunda edición de buenas prácticas locales por el clima de la Red de Ciudades por el Clima.

La clave para que los proyectos tengan éxito también reside en los ciudadanos, a quienes hay que ofrecer proyectos claros y transparentes. "La gente debe conocer bien cuál es el por qué y el objetivo de sus acciones, para lo que es necesaria una buena planificación", afirma Zoronda. Las ciudades pueden y deben liderar el cambio, pero no podrán hacerlo sin apoyo institucional y de los propios ciudadanos, que deben tener la información necesaria para que evitar escepticismos.

ANEXO 8

Sedentarismo infantil

JUAN MERALLO GRANDE - Madrid - 13/11/2009

En los estudios de salud de los últimos años se refleja un aumento del sedentarismo y una amenazadora tendencia al sobrepeso en la población escolar. Se enfatiza que hay que cuidar las dietas de los menores y se llevan a cabo campañas al respecto. También se dice que los chavales tienen que hacer ejercicio, siempre considerándolo como una actividad extra o para fines de semana. ¿Por qué no fomentar la actividad física en los quehaceres diarios? Hoy en

día se lleva a los niños a la escuela en coche, aunque la distancia sea ínfima, promoviendo así una vida sedentaria, ajena a la salud y creando a los menores una futura dependencia hacia el coche, lo que implica carencia de ejercicio para ellos y contaminación, ruido y peligro para todos. Y no hablemos de los embotellamientos a las entradas y salidas de clase, que incluso llegan a ser peligrosos para los pocos escolares que se desplazan de forma más sostenible.

En otros países se está realizando lo que se llama *caminos escolares*, para que los niños puedan ir andando o en bicicleta a clase. Estas campañas y realización de infraestructuras para promoverlo pueden ayudar a detener el sobrepeso en los menores, al impulsarles a hacer un ejercicio cardiosaludable al mismo tiempo que se desplazan al colegio, mejorando su salud, así como creando una movilidad más sostenible en las ciudades (menos coches en circulación). Le toca a las administraciones públicas ponerse manos a la obra, en beneficio de todos.

ANEXO 9

CIVITAS MIMOSA

Expected Results and Exploitation PlansBologna expects a combined 50% reduction of CO2 emissions and 80% reduction of PM10 emissions linked to a package of clean vehicles/fuels, 20% reduction of private transport by public employees, a 20% reduction of road accidents around schools and a 60% reduction of accident rate around the newly introduced 30km areas, a 20% reduction in number of mopeds and freight vehicles crossing through the Limited Access Zone, a 20% reduction of illegal street parking and a 20% reduction of invasion of reserved lanes by private vehicles thanks to new ITS control systems.

Funchal expects a 10% reduction of CO2 emissions through the introduction of local clean vehicles (mostly hybrid), a 30% increase in public transport user satisfaction thanks to the new green lanes, and considerable energy savings stimulated by the large scale eco-driving campaign and cycling promotion.

Gdansk projects a 15% modal shift from private transport to public transport, a 40% reduction of vandalism in public transport vehicles thanks to the use of ITS surveillance systems, and an associated 20% increase in customers' feeling of security, and a 50% reduction in the accident rate in remodelled cycling lanes.

Tallinn predicts a 40% reduction of CO2 emissions due to new clean vehicles, a 7% increase in the share of public transport thanks to the promotion of collective transport, a 25% reduction of accident rates at the remodelled pedestrian crossings, a 10% reduction of CO2 emission and 10% reduction of accidents through the eco-driving programme, and a 70% reduction of illegal use of bus lanes ensured by the new video-based surveillance system.

Utrecht expects a 100% conversion rate of local buses to Euro5, a 20% increase in the use of park & ride facilities, a 80% increase in the number of schools awarded with the Road Safety label, a marked increase of cycling use thanks to the 1,500 new public bikes, a two-fold

increase in the number of boat trips, and a 100% increase in urban delivery trips made through local distribution centres.

Exploitation will create and contribute towards an existing technical database of CIVITAS and other relevant projects and will integrate this database with Google Earth. This will raise awareness of the CIVITAS project and of CIVITAS MIMOSA consortium and projects. We will disseminate the results of the studies in the cities raise awareness of sustainable transport options amongst the citizens of the participating cities, generate modal shift towards sustainable transport and energy use through ‘ soft’ communications measures and campaigns, identify relevant audiences or market segments and use appropriate communications devices and media.

The Exploitation Plan aims to engage with the public and the media, both at local and national/international level, to inform them about the project and its progress, training of partners and other local stakeholders (e.g. communication workshops), and administration of communication campaigns.

ANEXO 10

TREMENDO ÉXITO DE LOS ECOHÉROES

Misión: Pedalear contra el CO2

Objetivo: Acumular kilómetros de solidaridad.

Resultados: Ahorro de 5.560 Kg de CO2 emitidos a la atmósfera.

¡OBJETIVO CUMPLIDO!

Más de 10.000 universitarios andaluces pedalearon contra el cambio climático.

Las nueve universidades públicas que participaron simultáneamente en esta competición consiguieron **acumular un total de 30.890 km. sin emitir CO2 a la atmósfera**. Si estos kilómetros se hubieran recorrido en un vehículo a motor hubieran supuesto una emisión a la atmósfera de 5.560 kg. de CO2. La Universidad de Sevilla acumuló el mayor número de kilómetros por bici, 301,35 km y consiguió como premio un parque de 50 bicicletas. A todas las universidades participantes se les hizo entrega de las bicicletas estáticas utilizadas en la iniciativa, para su uso deportivo.

RANKING PEDALEA CONTRA EL CO2

Clasificación	Universidad	Km. por bicicleta	Km. acumulados	Ahorro en CO2.
1º	Univ. Central de Sevilla	301,35	12054	2170
2º	Universidad	248,40	3726	671

d de Almería				
3º	Universida d de Huelva	183,33	2750	495
4º	Universida d de Cádiz	155,90	3118	561
5º	Universida d de Granada	153,60	2304	415
6º	Pablo de Olavide de Sevilla	142,53	2138	385
7º	Universida d de Córdoba	130,00	1950	351
8º	Universida d de Jaén	110,00	1650	297
9º	Universida d de Málaga	80,00	1200	216

Todos los participantes en la competición recibieron un diploma en el que figuran sus datos y el número de kilómetros que han recorrido por el CO₂, camisetas, gorras y un tríptico informativo en el que se detallan algunas prácticas medioambientales cotidianas para que cada cual pueda, en su día a día, contribuir a la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Con esta acción simbólica los Ecohéroes demostraron que es posible ahorrar emisiones de CO₂ a la atmósfera y luchar contra el cambio climático. Esta iniciativa, que se desarrolla en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima de la Junta de Andalucía, tiene como principal objetivo reducir en la comunidad las emisiones de gases de efecto invernadero de las 8 toneladas actuales de dióxido de carbono (CO₂) por andaluz, a 6,5 en el año 2012.

ANEXO 11

Case Study: Cycling as core of transport policy - Groningen, The Netherlands

The bicycle is very competitive to the car as a transport mode in the city of Groningen. For 25 years Groningen has had a consistent transport policy aiming at encouraging the use of the bicycle and discouraging the use of the car for short distances. In addition, a historic city like

Groningen has limited possibilities in terms of extending car infrastructure. That makes cycling even a necessity. The city wants to reserve the existing car infrastructure for car traffic that is necessary from an economic perspective. Groningen's cycling policy was initiated in 1977, with the introduction of the traffic circulation plan. As from that moment, the inner city shifted its focus more towards the bicycle and away from the car. A lot of time, money and energy were invested in qualitative cycling infrastructure and the inner city was transformed into a pleasant living area. As a result of this consequent policy, the leading American magazine Bicycle named Groningen as 'Number One Bicycle City' of the world in 1993. In 2002, Groningen was awarded as 'Bicycle City' by the Dutch cyclist organisation Fietsersbond.

FUENTE: European Commission Energy

ANEXO 12

21 Jul 2010

BLOG PACO NADAL

[San Francisco \(si\) ama a la bicicleta](#)

Muchas gracias a todos los que habéis opinado en [el post sobre Madrid y la bicicleta](#). Estoy de acuerdo con algunas ideas y en desacuerdo con otras, aunque no trato de seguir polemizando.

Pero por sirve de algo al debate, os comenté lo que estoy viendo sobre el tema aquí, en San Francisco.

Si hay una ciudad en el mundo con **cuestas** es ésta. ¡Dios que cuestas! **Subes a Nob Hill y es como si escalaras el Everest.** Hay semáforos en los que te paras y te da miedo arrancar porque parece que después te caes al vacío.

Y sin embargo su usa mucho la bicicleta. Las autoridades fomentan su uso, se pueden llevar bicis en el BART (algo así como nuestro sistema de Cercanías), hay bastantes carriles-bici y los conductores están habituados (y educados) a compartir la calzada con los ciclistas. Y luego hay detalles que te dejan muerto de envidia: **todos los autobuses y troles del MUNI, el sistema municipal de transportes, llevan delante este artilugio para que los usuarios coloquen sus bicis y puedan combinar ambos medios de transporte.** ¡Eso es favorecer la bici como alternativa desde los poderes públicos!

Existe una asociación que promueve y fomenta el uso de la bici en la ciudad. [Se llama San Francisco Bicycle Coalition y esta es su web](#)

De ella he tomado prestada esta foto. Pertenece al [Seven Hells Ride](#) , una prueba muy cachonda que se celebra cada año (haciendo un guiño al juego de palabras en inglés entre hell -infierno- y hill -colina-) que consiste en escalar las principales cuestas de la ciudad.

Por si os quedaban dudas de qué desniveles se gasta esta ciudad. ¡Ríete tú del Tourmalet!. Y aún así, se sigue usando la bicicleta.

ANEXO 13

Madrid estrena pasos de cebra luminosos con sensor de presencia de peatones

Las víctimas de atropellos caen más de un 8% desde 2007 y los heridos graves, un 12,62%.- El 40% de los conductores usa el móvil mientras conduce, según un estudio

AGENCIAS - Madrid - 13/10/2008

Aprovechando que hoy se celebra el Día Europeo de la Seguridad Vial, el Área de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance de la siniestralidad en las calles de la capital a lo largo de 2007 y de las multas de tráfico, al tiempo que ha hecho pública una reveladora encuesta con un dato bueno -que casi el 100% de los conductores usa el cinturón de seguridad y el casco en las motos- y otro nefasto: que más del 40% habla por el móvil mientras conduce. Como novedad, el concejal del ramo, Pedro Calvo, ha presentado unas nuevas señales luminosas diseñadas para llamar la atención sobre la presencia de pasos de cebra que son especialmente "sensibles" por su "poca visibilidad". Su particularidad es que tienen sensores de movimiento y se encienden cuando alguien pasa debajo.

La campaña se ha puesto en marcha a modo de experiencia piloto en los dos pasos más peligrosos: en el paseo de Camoens con Martín de los Heros y en Monforte de Lemos. En el primero, que esta mañana ha visitado el concejal, se han producido hasta seis atropellos en los últimos cinco años. Se trata de una señal de paso de peatones al uso -un triángulo blanco sobre fondo azul con una figura humana cruzando por un paso de cebra- a la que se ha dotado de un sensor de presencia. Dicho sensor activa unas lámparas LED de color rojo que se encienden -intermitentemente en periodos de un minuto- cuando detectan que un peatón quiere cruzar. "Que la luz se active sólo cuando un peatón entra en la zona de influencia de la señal permite que el impacto visual sobre el conductor sea mayor, y que éste lo asocie a la presencia de un transeúnte. Además, el sistema permite reducir el consumo energético y la contaminación lumínica", ha apuntado Calvo, que ha añadido que pronto se verán en otros puntos de la ciudad.

ANEXO 14

Bay Area employers for biking

Siegel & Strain are unusual in that they're reimbursing bike riders at the same rate that they reimburse work-related use of personal autos -- 58.5 cents per mile.

But they're only one of a growing number of Bay Area employers encouraging their workforce to ride bikes. And these aren't just multi-billion-dollar tech companies like Google with world-famous benefit packages.

For instance:

- [Words Pictures Ideas](#), a seven-person San Francisco graphic design firm, started a program in May that pays employees ten cents for every mile they bike -- whether they're commuting to work or riding for fun on the weekend. Then Words Pictures Ideas donates an additional ten

cents per employee mile to the San Francisco Bicycle Coalition, bringing their total outlay to 20 cents per mile biked.

"This came about during the presidential campaign when the candidates were talking about rolling back the federal gas tax," said owner Ben Davis. "That encourages people to drive. I thought, 'What if you encourage people not to drive?'"

- [New Resource Bank](#), also in San Francisco, offered \$250 in January to employees to buy bikes for commuting. (Employees who didn't want bikes were offered \$250 to donate to the charity of their choice.) So far, one of the bank's 31 employees has used the money to buy a bike.
- [Salesforce.com](#) is having its company foundation donate \$1 to [Trips For Kids](#) for every mile that employees commute by bike between Oct. 1, 2007 and Sept. 30, 2008. So far, employees have ridden 13,308 miles.
- [Yahoo](#) gives a free lunch to employees who commute by bike for ten days, free movie tickets to those who bike for 25 days, and a free massage to those who bike for 40 days.
- [Google](#) -- yes, I had to mention Google -- makes a donation to charity for every day that an employee gets to work under his or her own power (biking, skateboarding etc.) It also maintains a fleet of company bikes that employees can use to get around its sprawling campus, and once a month brings a vendor on campus to provide (employee-paid) bike tune-ups.
- [David Baker Partners](#), a San Francisco architectural firm, gives a \$25 gift card each month to employees who bike, walk or take transit more than half the time. If employees don't own a car at all, the amount rises to \$50. And if they don't own a car but have kids, they get \$100.

"We started this when I was thinking about how two of the people who drive are my partners, who have a company car and a parking space," said Baker. "I was thinking how unfair it was. I wanted to see what would happen if we gave a little reward to people for being more responsible."

(What happened? Only three out of the firm's 19 employees now drive to work. Two of them are, yes, the partners with company cars. But Baker said they've switched to driving a Prius.)

I bet we're just scratching the surface of bike incentives in the eco-friendly, bike-loving Bay Area. Know of more companies with creative programs to support biking? Post any info or comments here.

Or for more info on how employers can support bicycling, see the S.F. Bicycle Coalition's Web site for info on [workplace bike programs](#) generally, and on [bike commuter parking](#).

Read more: http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/chrongreen/detail?blogid=50&entry_id=28641#ixzz0vXBdKHnc

